

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1318467>

ISSN 2225-6717 · выпуск №39
2017

Д О К Л А Д Ы
Н Е З А В И С И М Ы Х
А В Т О Р О В

Логика

Медицина

Социология

Строительство

Физика и астрономия

ISSN 2225-6717

ДОКЛАДЫ
НЕЗАВИСИМЫХ
АВТОРОВ

Периодическое многопрофильное научно-техническое издание

Выпуск № 39

Логика \ 5

Медицина \ 39

Социология \ 47

Строительство \ 57

Физика и астрономия \ 87

2017

The Papers of independent Authors

volume 39, in Russian, 2017

Copyright © 2005 by Publisher “DNA”

Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом принадлежат издательству «DNA».

All rights (copyright and commercial) on individual papers to the authors of these papers. The rights to the journal as a whole belong to the publisher «DNA».

Опубликовано 12.01.2017

Отправлено в печать 19.01.2017

Напечатано в США, Lulu Inc., № 20429431

ISBN 978-1-365-67663-5

EAN-13 9772225671006

ISSN 2225-6717

Сайт со сведениями для автора –

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация –

publisherdna@gmail.com

Факс: ++972-8-8691348

**Адрес: POB 15302, Beney-Ayish,
Israel, 60860**

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

- **России** - [Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, ВИНТИ](#)
- **Израиля** - [The National Library of Israel](#),
- **США** - [The Library of Congress USA](#).

Включен в [список ВАК России](#)

Истина – дочь времени, а не авторитета.

Френсис Бэкон

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Организация Объединенных Наций.

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя

"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научно-технический печатный журнал на русском языке. Журнал принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля, США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие правила:

- 1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за содержание и стиль публикаций,
- 2) автор оплачивает публикацию,
- 3) журнал регистрируется в международном классификаторе книг (ISBN) и журналов (ISSN), передается и регистрируется в национальных библиотеках России, Израиля, США.
- 4) приоритет и авторские права автора статьи обеспечиваются регистрацией журнала в ISSN и ISBN,
- 5) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
- 6) журнал издается в США,
- 7) журнал продается в интернете и в тех магазинах, которые решат его приобрести, пользуясь указанным международным классификатором.

Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины этого, заметим только, что, если плохие статьи может отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели право (подобно писателям и художникам) публиковаться без рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.

Хмельник С.И.

2005

Содержание

Логика \ 5

Неплюй В.И. (*Украина*) Теоретическая механика. Спиралевидное движение. Вихри. \ 5

Неплюй В.И. (*Украина*) Логика сложности. Основные коллизии. Логика устойчивости. Оптимальная симметрия устойчивости. \ 25

Медицина \ 39

Гринштейн М.М. (*Израиль*) Информационно-волновая медицина. Можно ли считать ее наукой? \ 39

Социология \ 47

Петров В.М. (*Россия*) Динамика социальной и ментальной сфер: системно-информационный подход \ 47

Строительство \ 57

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Антисейсмические демфирующие стержни Кагановского \ 57

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Новое конструктивное решение высотного здания \ 63

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Платформы с гидравлическим подъемом Кагановского \ 69

Коган А.Р. (*Израиль*) Перспективные конструкции фундаментов и свай. Часть 1. Фундаменты – ретроспектива и перспективы. \ 73

Коган А.Р. (*Израиль*) Перспективные конструкции фундаментов и свай. Часть 2. Фундаменты – лучший выбор. \ 77

Физика и астрономия \ 87

Вильшанский А.Н. (*Израиль*) К вопросу о бесконечной делимости материи. \ 87

Смирнов А.Н. (*Россия*) Пространство-время и материя как порожденные явления, единая теория поля \ 93

Хмельник С.И. (*Израиль*) Воздух как источник электроэнергии \ 154

Хмельник С.И. (*Израиль*) Трансформатор с емкостным сопротивлением (источник энергии и метод расчета) \ 162

Хмельник С.И. (*Израиль*) Шестиугольный шторм на Сатурне \ 179

Эткин В.А. (*Израиль*) О специфике аномальных дальнодействий \ 194

Об авторах \ 209

Последняя / 212

Неплюй В.И.

Теоретическая механика. Спиралевидное движение. Вихри.

Аннотация

Рассмотрена основная особенность спиралевидного движения, а также ряд причин и коллизий, содействующих образованию вихревого движения.

Содержание

1. Вступление.
 2. Спиралевидное движение.
 3. Вихревое движение.
 4. Вихрь.
 5. Пылевой вихрь.
 6. Торнадо.
 7. Тропический циклон.
 8. Энергия атмосферных вихрей.
 9. Заключение.
- Литература.

1. Вступление.

Вихри сравнительно широко распространены в Природе. Они подробно описаны и классифицированы, но механизм и причины их образования освещены недостаточно. Ниже рассмотрены некоторые основные причины и механизм их образования и функционирования.

2. Спиралевидное движение.

Спиралевидное движение это вращательное движение совместно с линейным перемещением вдоль оси вращения. Его особенностью является то, что при определённых соотношениях его параметров, может создаваться экономия энергии при движении объекта в окружающей его среде, за счёт эффективного изменения конфигурации деформации окружающей среды.

Убедиться в этом крайне просто на примере извлечения рукой, вбитого в доску гвоздя. Доска должна быть хвойных пород, а гвоздь достаточно длинный, например 90мм и тонкий ≈ 3 мм., забит на небольшую глубину, скажем 20мм. Извлечь его из доски рукой не получится. Тогда его можно отогнуть рукой на сторону, чтобы удобнее за него взяться, и всё равно не извлечь. Но если теперь использовать его как рычаг для вращения, и вращая его в одну и другую сторону, одновременно при этом прикладывать усилия для его извлечения из доски, то легко можно добиться успеха. Рассмотрим механизм этого простого явления. Когда гвоздь вбивался в доску, то древесина вокруг гвоздя деформировалась (сжалась) и эта энергия деформации создала на гвоздь со всех сторон большие радиальные усилия F . Из-за сил трения от этих усилий и невозможно вытянуть гвоздь. Вращением гвоздя эти силы трения можно уменьшить. Когда гвоздь вращается, например, в направлении часовой стрелки со скоростью w , (рис. 1.), то за счёт сил трения он пытается вращать и непосредственно примыкающую к нему древесину доски.

Рис. 1. Спиралевидное движение гвоздя.

Она, конечно, не вращается, но радиальная деформация древесины теперь несколько деформируется в окружном направлении в сторону вращения, и несколько изменяет свое основное направление силы F . А так как энергия деформации, (согласно закону сохранения), остаётся постоянной, то силу сжатия гвоздя F теперь можно разложить на две составляющие: F радиальная и F окружная, и теперь радиальная составляющая усилия на гвоздь F радиальная будет меньше, чем F , и гвоздь легче извлечь из доски.

Следует подчеркнуть, что F радиальная $<$ F только в динамическом режиме при вращении гвоздя. На этом основана экономичность спиралевидного движения предмета в окружающей среде. Раньше, когда металла было мало, и корабли строили деревянные, часто использовали квадратные гвозди. Конструкции, сбитые такими гвоздями, меньше расшатывались, так как в них не возникало спиралевидных движений. В настоящее время в

деревянных конструкциях, подверженных динамическим усилиям, например в упаковочной таре и др. также целесообразно применять квадратные гвозди или каким-то другим способом противодействовать их вращению.

Следует учитывать, что экономичность спиралевидного движения возникает только при определённых соотношениях параметров движения вдоль оси и вращения вокруг неё, а также от соотношения жёсткостей двигающегося тела и окружающей среды.

Спиралевидное движение экономно для перемещений в средах, а особенно при линейном перемещении жидкостей и газов, в которых их составные части слабо связаны между собой, имеют возможность перемещаться друг относительно друга. А это перемещение всегда имеет трение. Логика разности по пространственным производным находит оптимальный экономный способ перемещения и содействует спиралевидному их перемещению. В реальном макроскопическом количестве жидкости или газа всегда имеется большое количество его составляющих частей, что приводит к сложному их взаимодействию между собой. А согласно Логике сложности, при достижении определённой величины сложности появляется локальная неустойчивость системы. Из-за этого спиралевидные движения, только появившись, сразу разрушаются и появляются снова. Такое движение называется турбулентным и характерно для большинства движений жидкостей и газов. Ламинарное движение возможно только при малых скоростях перемещений, когда в жидкости или газе практически нет взаимных перемещений их составляющих частей, и когда их пространственные производные малы. В турбулентном движении бывает, возникают явно выраженные кратковременные спиралевидные перемещения, завихрения. Но они неустойчивые и быстро затухают. Они не являются настоящими вихрями, а спиралевидным движением. Спиралевидное движение является только одним из факторов образования настоящего вихря, а необходимы ещё другие факторы и причины. Поэтому вихри возникают редко, а турбулентность, часто.

3. Вихревое движение.

Зарождение вихря можно наблюдать в простом эксперименте. Для этого необходимо дождаться жаркой летней солнечной погоды. Погода должна быть очень тихой без ветра, тем не менее, периодически должен слегка подувать лёгкий кратковременный ветерок. Дальше установить, как показано на рис.

2 лист фанеры $1,5\text{ м} \times 1,5\text{ м}$, и разжечь небольшой костёр. В костре должны быть скомканные листы стандартной бумаги для принтера. Из них получается лёгкий пепел крупными кусками. Костёр горит как обычно. Но как только подует ветерок, так сразу рядом с костром на подветренной стороне на 1 – 2 сек. образуется спиралевидное движение тёплого воздуха, хорошо наблюдаемое крупными кусками пепла из бумаги. Они движутся снизу вверх по винтовой линии шагом $0,5\text{ м}$. диаметром до 1 м . на высоту около $1,5\text{ м}$. Именно куски пепла из бумаги и показывают движение воздуха, а самого воздуха, и его движения, не видно. Но эти куски пепла, значит и воздух, двигаются вверх не сплошным потоком, как над костром, а в виде тонкостенной трубы. И в этом теле трубы он движется не по образующей трубы (вертикальные линии), а по винтовой линии.

Рис. 2. Завихрение тёплого воздуха.

Под действием ветра тёплый воздух над костром сместился влево (по рисунку) и попал под действие пары сил F . Та, что ближе

к фанере возникла за счёт поворота направления ветра фанерой, а та, что с другой стороны трубы была и раньше, за счёт того, что воздух над костром подымается вверх и подтягивает окружающий воздух в свою струю. Когда не было ветра, этот воздух над костром подтягивал воздух и от фанеры тоже, а теперь из-за ветра, этот воздух стал двигаться вдоль фанеры и в обратном направлении, относительно костра. Так создалась пара сил.

Следует сказать, что в этом эксперименте должно получиться очень точное определённое соотношение его параметров между собой. При меньшем ветре он не получится, а при большем куски пепла просто будут двигаться по направлению ветра. При удачном сочетании параметров эксперимент выглядит очень эффектно, так как кусочки пепла образуют очень точную винтовую линию в пространстве.

Здесь уместен вопрос: что происходит внутри трубы? Ведь там нет ни одного кусочка пепла, значит, там нет и тёплого воздуха, движущегося вверх. Выходит, что смещённый ветром цилиндр тёплого воздуха над костром, и одновременно закрученный, перестраивается в тонкостенную трубу, которая вращается и одновременно поднимается вверх. Этот эксперимент хорошо согласуется с экспериментом с гвоздём, который легче вытянуть с доски, если его вращать. Но гвоздь твёрдый и прочный, состоит из сплошного железа, а воздух пластичный и может легко деформироваться и перестраиваться. А чтобы ещё больше экономить энергию при движении, необходимо не только менять направление сжимающих усилий снаружи, как это происходит при вращении гвоздя, но также само изменить и направление расширяющих усилий изнутри (реакцию от наружных сил сжатия). Для этого целесообразно цилиндр воздуха перестроить в тонкостенную вращающуюся трубу и двигаться вверх таким образом. Тогда экономия энергии будет ещё больше, чем в случае с гвоздём. По пространственным производным конструкции движения Природа это “знает” и Логика разности распределяет энергию, а значит и механические усилия таким образом, чтобы получить такую оптимальную конструкцию движения. Все семь Логик Природы действуют всегда постоянно и одновременно, поэтому необходимо ещё рассмотреть роль и действие других Логик в этом процессе (см. ниже). Следует обратить внимание на тот факт, что над костром воздух движется вверх, сплошным потоком, а перестраивается в тонкостенную трубу тогда, когда смещён в окружающий его холодный воздух и закручивается силами

F. Целесообразно полагать, что такое воздействие на него, (холодный воздух и закручивающие силы F), содействует выше показанной перестройке. Более подробно эта перестройка показана в разделе “Пылевой вихрь”.

При прямом вытягивании гвоздя, без вращения (рис.1), сила F тоже могла бы разложиться на две составляющие, если бы было движение, но его нет, режим статический, и $F_{радиальная} = F$. Если гвоздь вытягивать клещами, то можно создать большее усилие и начать движение. Тогда, как и при спиралевидном движении будет $F_{радиальная} < F$. Но начальное усилие необходимо приложить большее, чем усилие при движении гвоздя. Это явление проявляется и при простом линейном движении, когда в нём участвуют силы трения. Заключаются в том, что сдвинуть с места тяжёлый предмет труднее, чем потом продолжать его двигать. Возникшие силы инерции при движении содействуют движению, но силы трения в динамике менее сил трения в статике и тоже содействует движению.

Выше рассмотренный эксперимент, это ещё не настоящий вихрь. Но он ближе к вихрю, чем эксперимент с гвоздём, поэтому это движение целесообразно назвать завихрением. Они часто возникают в природе, например, в метель и в других случаях. Эти завихрения, как и в выше рассмотренном эксперименте, кратковременные, небольшие и неустойчивые. Для настоящего вихря необходимо ещё ряд условий.

4. Вихрь.

Само существование вихря на первый взгляд противоречит законам теоретической механики. Части газа или жидкости не связаны между собой и за счёт центробежных сил должны разлететься в разные стороны. Вихрь же наоборот стягивает окружающую его среду к центру и спрессовывает её там. Для сокращения вместо слов “газ или жидкость” будем употреблять слово “воздух”, тем более что чаще всего настоящие вихри возникают в воздухе. Центробежные силы в вихре всегда присутствуют во всём его поперечном сечении, и, учитывая то, что тело вихря всегда имеет большую окружную скорость, они достаточно большие. Но они разные в разных местах его поперечного сечения, и по-разному действуют на разные предметы, попавшие в вихрь. Кажущееся несоответствие закону вращательного движения, объясняется конструкцией движения воздуха в вихре. Невзрачный пылевой вихрь, может в один миг раскрыть крышу одноэтажного дома, крытого черепицей. При этом черепица

разлетится в разные стороны. Почему же не разлетается подобным образом воздух вихря? Это потому, что он под действием тяги в трубе, центральной части вихря, всё время на протяжении всей трубы втягивается в эту трубу, и эти силы для воздуха больше центробежных сил. Воздух и твёрдые предметы имеют разные механические характеристики, поэтому вихрь на воздух и на плотные предметы действует по-разному.

В вихре имеется два движения: вращение воздуха вокруг центральной оси и линейное движение его вдоль этой оси. Но это не спиралевидное движение, в котором вся масса вращается, и она же вся движется вдоль оси. В вихре конструкция движения воздуха более сложная. Основой вихря, как и в эксперименте с завихрением воздуха (см. выше), является тонкостенная труба, в которой воздух движется вверх по винтовой линии. Эта труба вытекает из свойства простых дипольных векторных симметрий устойчивости [8], в которых только два соседних слоя могут стыковаться по трёхточечной устойчивой симметрии. При этом первый центральный слой, который опирается сам на себя, у них всегда шести точечный и неустойчив [8], и поэтому всё время из-за неустойчивости разрушается, и чтобы обеспечивать устойчивую стыковку системы необходимо первый слой всё время вдоль оси убирать, второй слой необходимо ставить на место первого, а третий на место второго. При этом, эти два слоя всё время необходимо перестраивать на трёхточечную устойчивую симметрию. Как показано в [10], это возможно, если вся система будет вращаться и растягиваться вдоль оси. Значит, эта перегородка из устойчиво состыкованных частей воздуха может существовать только в динамическом режиме.

Но симметрии в [8], [10] рассматриваются из конкретных твёрдых шаров, а воздух сплошной, аналоговый. Тем не менее, он состоит из частей, в том смысле, что его можно разделить на части, и эти части не связаны между собой, также как и отдельные шары. Поэтому аналоговая часть закономерностей для шаров будет справедлива и для воздуха. А очень вязкая жидкость (мёд, смола) или твёрдое тело из-за связей между своими частями сильно отличаются от отдельных шаров. Поэтому там вихри не возникают.

Второй причиной образования любого вихря является тепловой процесс (нагрев воздуха). Именно нагретый воздух как более лёгкий движется вверх по трубе. Нагревается он разными способами: из-за конденсации водяных паров в тропических циклонах, или из-за его сжатия вокруг трубы в смерчах (торнадо).

Может нагреваться просто от солнца или от пожара в пылевых и огневых вихрях.

Таким образом, вихрь образуется на основании двух логик: Логике устойчивости, которая обеспечивает устойчивую стыковку только в двух соседних слоях (отсюда тонкостенная труба), и Логике разности, которая на основании пространственных производных, содействует переходу конструкции движения в наиболее энергетически оптимальную конструкцию. Логик одинаково действуют на все объекты материального Мира, но по-разному проявляются в микромире и макромире. В микромире и небольших телах макромира для завихрения, достаточно бесконечно малых пространственных производных от дрожания материального Мира, а в больших телах макромира им необходимо ещё и стечение обстоятельств. Это не означает, что они не действуют на большие тела макромира. Действуют, точно так, как и на микромир, но маленькие объекты микромира меньше связаны друг с другом, поэтому поведение ракушек двухмерной материи практически всегда определяется вышеуказанными двумя Логиками. Из-за этого они чаще всего строят спиралевидные электроны, и только в определённых условиях сферические. А вихри, наоборот, из-за большого количества разнообразных связей меж собственными составляющими, они образуются не всегда, а только в определённых условиях. И эти условия должны быть такими, чтобы не мешать, а содействовать этим двум Логикам, образовать вихрь.

Для образования большого вихря пространственных производных недостаточно, и необходимо хотя бы на первых порах, пока конструкция вихря не стабилизируется, пара сил от ветра, направленного в разные стороны, и расположенных на некотором расстоянии одна от другой, чтобы закрутить, поднимающийся вверх воздух. Эта пара сил должна действовать до тех пор, пока не будет достигнута положительная обратная связь. Положительная обратная связь в вихре заключается в том, что тяга в трубе вихря определяется параметрами вращающейся трубы, одновременно с этим параметры трубы (давление, температура и прочее), определяются параметрами тяги в трубе. Поэтому конструкция движения воздуха в вихре в принципе неустойчива, хотя глобальные вихри, тропические циклоны, из-за вовлечения в свою сферу значительной части атмосферы, и имея большую инерцию и большой запас по обратной связи могут существовать достаточно долгое время. В эксперименте (рис. 2), тёплый воздух

закручивался на высоте только 1.5м, труба получалась короткой, и тяга была недостаточна для формирования настоящего вихря.

5. Пылевой вихрь.

Пылевой вихрь образуется в степи или пустыне в жаркую погоду на пустом месте. Тем не менее, он формируется до настоящего вихря с положительной обратной связью. Воздух на поверхности прогревается, разжижается и как более лёгкий поднимается вверх ламинарным, с некоторой турбулентностью, потоком. Значит, где-то он опускается вниз, и если это далеко, никакие вихри образовываться не могут. Но прогрев может быть неравномерным (лес, озеро, разный грунт), кроме того холодный воздух в некоторых местах может прорываться вниз. Тогда будут возникать горизонтальные перемещения воздуха, местный ветер, как правило, незначительный, и воздух будет перемешиваться. При этом иногда может возникнуть такая конструкция перемещений, (рис. 3), которая будет, в каком-то месте закручивать воздух вокруг вертикальной оси и содействовать образованию вихря.

Для этого необходимо, чтобы два массива воздуха А и В (рис. 3) двигались в противоположных направлениях, и расстояние между их краями, было бы невелико. При этом их края должны быть чётко выражены, достаточно прямые и высокие. Между ними более тёплый воздух, с максимальной температурой в точке С (рис.3-1). За счёт трения, примыкающий к массивам тёплый воздух, начнёт двигаться (эпюра скоростей рис.3-2).

Рис. 3. Технологический процесс образования и развития пылевого вихря.

Дальше движение будет передаваться к середине тёплого воздуха с отставанием по скорости. Эпюра рис. 3-3. Такая эпюра скоростей соответствует вращательному движению, которое энергетически более экономно, чем линейное, так как составляющие его части не раздвигают, окружающий их воздух, а двигаются друг за другом. Поэтому дальнейшее движение воздуха, будет развиваться не по

эпюре рис.3-4, с дальнейшим увеличением скорости воздуха в центральной части, а по эпюре рис.3-5. То есть, воздух закрутится, и за счёт центробежных сил, будет уплотнять периферию вращения и создавать вакуум по центральной вертикальной оси (рис. 3-6). Одновременно с этим он поднимается вверх, как по центру, так и по периферии. Это необходимые условия для стабилизации простых векторных симметрий устойчивости. См. [10]. С учётом свойств дипольных векторных симметрий устойчивости, (устойчивая трёхточечная симметрия только в двух соседних слоях) получается плотное, устойчивое тело трубы вихря. Внутренний воздух трубы составляет внутренний неустойчивый слой симметрии. Поэтому за счёт центробежных сил смещается ко второму плотному слою, вместе с ним вращается и перемещается вверх. А в самом центре трубы получившийся вакуум засасывает пыль с поверхности земли, поэтому пылевой вихрь и наблюдается в виде вертикального столба пыли. Стабилизирует симметрию наружный приток воздуха, поэтому массивы воздуха А и В должны закончиться, как только образуется труба вихря, иначе они будут мешать процессу стабилизации трубы. На рисунке 3 эти массивы изображены длинными, чтобы показать процесс образования вихря во времени (положения 1, 2,3...). Реально же вихрь образуется быстро от резкого порыва ветра, при этом не обязательно, чтобы оба массива двигались, один из них может стоять на месте. Но быть их должно два и между ними более тёплый воздух. Дальше вихрь существует по рис. 3-7. Воздух снаружи трубы поступает в тело трубы и по винтовой линии перемещается вверх. Сначала в третий слой симметрии, потом во второй, при этом участвует в перестройке симметрии в трёхточечную устойчивую, а потом в первый неустойчивый и вверх. Вверх он идёт потому, что в трубе несколько нагревается за счёт сжатия. В теле (окружности) трубы воздух сжат, а в полости трубы разрежен. Труба берёт воздух снаружи с большего объёма и поглощает его в тело тонкостенной трубы, со значительно меньшим объёмом, из-за чего он дополнительно нагревается.

За счёт трения трубы с наружным воздухом он тоже начинает вращаться, и чем дальше от трубы, тем с меньшей скоростью, но возле трубы почти с такой же скоростью, как и сама труба. Это содействует устойчивости данного процесса.

Таким образом, воздух вокруг трубы движется по спирали в горизонтальной плоскости, всё время, приближаясь к трубе, а дальше во втором устойчивом слое тела трубы по вертикальной винтовой линии вверх. И труба и окружающий её вращающийся

воздух подвержены центробежным силам, которые достаточно велики. Тем не менее, эти силы компенсированы тягой в трубе, которая подтягивает воздух к центру вихря. Тяга в трубе определяется температурой воздуха в трубе и её высотой. Для существования вихря, энергия тяги трубы должна быть больше энергии центробежных сил всего вращающегося воздуха вихря. Функционирующий вихрь имеет положительную обратную связь. Чем больше нагревается воздух в теле трубы, тем больше тяга и тем больше приток наружного воздуха, тем больше его сжатие и нагрев, и снова увеличивается тяга и так далее. Из-за положительной обратной связи вихрь может развиваться, при этом труба будет удлиняться, а диаметр трубы уменьшаться (рис.3-8). Начальное превышение энергии тяги над энергией центробежных сил вытекает из условий его образования (см. выше). Дальше из-за положительной обратной связи вихрь развивается и энергии, как тяги, так и центробежных сил значительно возрастают. Ещё дальше, когда возможности данной конструкции движения и параметры среды исчерпаны энергия тяги и энергия центробежных сил стабилизируются, с постоянным превышением тяги в трубе над центробежными силами, и вихрь функционирует с определёнными параметрами. Таким образом, после своего формирования вихрь может существовать за счёт своей конструкции движения.

В электронике при большой положительной обратной связи возникают автоколебания. В вихрях из-за инерционности всей системы автоколебания не возникают. При нарушении необходимого превышения тяги над центробежными силами пылевой вихрь гаснет и не восстанавливается. Тем не менее, более конструктивно совершенные вихри торнадо из-за своего совершенства и из-за большой инерционности, иногда несколько слабеют, а потом из-за положительной обратной связи опять достигают своих прежних параметров.

Таким образом, основой образования и развития пылевого вихря являются пространственные производные конструкции движения, свойства простых дипольных векторных симметрий устойчивости, а также стечение обстоятельств, благоприятное для его образования (см. выше). Вихрь имеет ограничения, определённые свойствами воздуха, внешними обстоятельствами и прочим, а так как он имеет положительную обратную связь, то он будет развиваться, пока не достигнет этих ограничений.

Из-за повышенной плотности воздуха в теле трубы пылевой вихрь может горизонтально перемещаться ветром, а также может

перемещаться из-за флюктуаций своих внутренних параметров. При горизонтальном перемещении, вихрь часто разнообразно изгибается, “вихляет”. Как показано в [12] любое вращательное движение имеет повышенную устойчивость и автоматически стабилизирует направление своей оси вращения. Поэтому вихрь при этих изгибах не разрушается.

Пылевой вихрь является самым маломощным и наименее совершенным атмосферным вихрем. Тем не менее, может снять покрытие с крыши, так как обладает концентрированной ветряной энергией. Наблюдается в виде тонкого (1—5 м) в поперечном сечении, но высокого (до десятков метров) столба пыли, потому что нижняя её часть дополнительно захватывает пыль и мелкие камешки. На самом деле это только внутренняя, видимая часть его трубы, в которой создан вакуум. Тело трубы больше по диаметру. Его не видно, так как оно состоит из чистого вращающегося воздуха. Окружная скорость воздуха увеличивается с незначительной на периферии вихря до 8—10 м/сек. в теле трубы. Механизм пылевого вихря в верхней его части несовершенный. Намного совершенней он в торнадо (см. ниже).

Математическая модель песчаного вихря подробно рассмотрена С. И. Хмельником в [5], [6]. Здесь же рассмотрены только основные логические механические причины.

6. Торнадо.

Атмосфера Земли представляет собой неустойчивую систему. В нижних слоях воздух тёплый, но сжатый, а в верхних слоях холодный, но разрежен. За счёт этого имеется некоторый установившийся баланс, с соответствующим распределением его плотности по высоте, и тёплый воздух остаётся у поверхности земли, а холодный в верхних слоях атмосферы. Но атмосфера нагревается днём, и остывает ночью. А теплопроводность воздуха низкая, поэтому из-за этого и большого количества других факторов, она постоянно перемешивается. Из-за большого размера атмосферы и инерционности процессов перемешивания этот процесс нерегулярный. Существуют длительные регулярные ветры и короткие нерегулярные. Ветер, перемещающий массы воздуха, бывает горизонтальным или вертикальным. В воздухе всегда имеются водяные пары, и при вертикальном вверх ветре эти пары за счёт охлаждения конденсируются в туман. Так получаются облака. Если такой процесс интенсивный может получиться дождь. Но часто процесс останавливается на стадии образования облака,

которое может существовать достаточно долго на определённой высоте. Ведь при конденсации паров воды выделяется тепло, которое противодействует дальнейшей конденсации. Длительно существующее облако тумана, (мельчайших капелек воды), при плавном медленном охлаждении может пролиться дождём. Но если интенсивный ниспадающий вертикальный ветер по горизонтальной площади превышает горизонтальные размеры облака, тогда холодный воздух вокруг кучевого, имеющего определённые размеры, облака, опускается ниже облака, а под облаком воздух останется тёплым. Такой ситуации мешают, неизбежно возникающие при этом процессы теплообмена, перемешивания холодного воздуха с тёплым, и прочее. Тем не менее, при определённом сочетании всех параметров движения и перемешивания воздуха такое изредка может иметь место. Опустившийся ниже облака холодный воздух быстро приобретёт такое же давление, как и воздух на этой высоте, а прогреться не успеет, поэтому будет более плотным и тяжёлым. В связи с этим тёплый воздух под облаком будет подниматься вверх, а его место будет занимать горизонтально перемещающийся холодный воздух со всех сторон, не за экранированных облаком. Этот процесс не стабилизирован, поэтому, особенно на границе атмосферных фронтов, под облаком возможны кратковременные локальные порывы горизонтального ветра. Дальше процесс образования и развития вихря будут идти по тем же коллизиям и такому же сценарию, как и в пылевом вихре. Такой вихрь называется торнадо.

Рис. 4. Технологический процесс образования торнадо.

На рис. 4. 1, 2, 3 — первый, второй и третий слои простой дипольной векторной симметрии устойчивости.

Принципиальное отличие торнадо от пылевого вихря заключается в том, что в отличие от пылевого вихря торнадо имеет сверху над собой преграду в виде холодного кучевого облака. Пылевой вихрь такой преграды не имеет, поэтому поднявшийся по трубе тёплый воздух поднимается дальше и рассеивается в атмосфере. Из-за этого механизм пылевого вихря упрощённый и недостаточный для постройки мощного длительно функционирующего вихря. В торнадо же труба вихря перекрыта облаком, поэтому тёплый воздух не идёт дальше вверх, а движется под облаком в разные стороны и охлаждается от облака. Дальше на границах облака опускается вниз, из-за чего получается замкнутый цикл, и холодный воздух вокруг облака уже не нужен. Такая система может автономно развиваться дальше и существовать длительно.

Часть холодного воздуха, вокруг облака не опускается до самой земли, а сразу под облаком начинает вытеснять вверх тёплый воздух под облаком. Поэтому сначала вихрь под облаком короткий по высоте и маломощный. Труба широкая и короткая, тем не менее, имеет разрежение, в которое затягивается часть облака, так называемый тромб, свисающий с облака, и состоящий из мельчайших капелек воды, как облако, поэтому и виден. Но сам вихрь это не тромб, а то, что вокруг него. На этом этапе вихрь слабый и может расстроиться, при этом тромб исчезнет, а торнадо не образуется. При благоприятном стечении обстоятельств, процесс формирования торнадо развивается дальше. В этот процесс втягиваются всё более низкие слои воздуха, вплоть до поверхности земли или воды в водяном торнадо. Тромб при этом удлиняется вниз. В вихре тяга в трубе должна превышать центробежные силы, и чем труба выше, тем больше тяга в трубе, и тем вихрь более мощный и более устойчив. Но вместе с тем вначале с высокой трубой ему труднее сформироваться. Ведь холодный воздух вокруг облака не будет опускаться до самой земли, а потом вытеснять тёплый. Он одновременно и опускается и движется к центру по всей высоте. Поэтому сначала формируется слабое торнадо под облаком, а далее распространяется на всю высоту до земли. Поэтому же его параметры разные по высоте. Непосредственно под облаком оно слабое имеет широкую трубу, так как тяга в ней едва превышает центробежные силы, а у поверхности земли труба узкая и высокая, поэтому торнадо здесь самое сильное, давление в теле трубы высокое, а внутри трубы разрежение самое высокое. Из-за этого подхватывает разные предметы, и, подняв их на определённую высоту, разбрасывает их в разные стороны. Этот участок торнадо

называется футляр. Он хорошо виден (рис.б) и намного шире столба торнадо. Но наблюдаемый столб торнадо это только его самая центральная вакуумная часть, заполненная туманом из облака. Сам торнадо намного шире, только невидим, так как воздух там чистый.

Рис. 5. Технологический процесс функционирования торнадо.

Когда торнадо полностью сформирован, поток холодного воздуха с верхнего слоя атмосферы ему не нужен. Теперь поток тёплого воздуха, показанный на рис. 5 красными стрелками, охлаждается облаком и опускается вниз, показано синими стрелками. Под действием ветра облако и торнадо под ним могут перемещаться и не зависят от окружающего их воздуха, так как представляют собой автономную систему, в отличие от пылевого вихря, который больше зависит от окружающего воздуха, чем торнадо. И всё же облако постепенно прогревается, поэтому торнадо, в конце концов, ослабевает и гаснет. Как и в пылевом вихре наблюдается только внутренняя часть трубы, заполненная туманом из втянутого облака сверху и пылью, брызгами и прочим, втянутым снизу. Сам вращающийся вокруг трубы воздух чист и невидим, но он то и создает разрушения. В мощных торнадо возможны разрушения и вакуумом внутренней части трубы.

Центральная часть любого вихря хорошо выражена, гладкая (рис. 6), потому что тело трубы, основанное на двух слоях симметрии, является точным и гладким, а воздух первого неустойчивого слоя симметрии скользит вверх по внутренней поверхности трубы (рис. 5). Давление в теле трубы торнадо и скорость вращения воздуха внизу самая высокая, из-за чего торнадо способен создавать большие разрушения. В первом приближении, форма трубы торнадо представляет собой конус с основанием под облаком. На (рис 6) показана классическая форма торнадо. Но в

зависимости от условий, если торнадо быстро достиг своих предельных значений, то этот конус может иметь небольшую высоту, а ниже будет тонкая труба. Это бичеподобные торнадо. Так же торнадо могут быть составные, расплывчатые и прочее. Торнадо чаще всего возникают на границе атмосферных фронтов, потому что ему необходим широкий ниспадающий поток холодного воздуха, для его зарождения, и охлаждённое кучевое облако, для его дальнейшего существования. Торнадо характеризуется диаметром трубы в нижней части от 30м. до 1,5км.

Кучевое облако над торнадо имеет огромное значение для его формирования и стабильности, и без него торнадо как таковое невозможно. Высота трубы в торнадо 1–3км, а учитывая то, что в него замкнутый цикл, он развивается с усилением своих параметров, достигая скорости ветра более 18м/сек., и существует дольше, чем пылевой вихрь, от нескольких минут до нескольких часов.

Рис. 6. Торнадо категории F5 вблизи Эли (Манитоба), 22 июня 2007 года. Источник: Смерч—Википедия. <http://ru.wikipedia.org/wiki>

7. Тропический циклон.

Тропический циклон отличается от торнадо тем, что крышей для него является не кучевое облако, а верхний очень холодный разреженный слой атмосферы на высоте до 15км. Кроме того, в образовании и функционировании циклона, участвуют тепловые процессы за счёт испарения и конденсации воды. Это приводит к тому, что тропические циклоны образуются над поверхностью океанов и всегда имеют глобальные размеры. Центральная часть (глаз циклона) имеет 30–60 км в диаметре, средняя плотная часть (тело трубы) называется стеной, и наружная часть до 1500км в диаметре. Такие размеры приводят к тому, что в

глазу не бывает высокого вакуума, а только пониженное атмосферное давление. Воздух перемещается вверх по внутренней стене трубы и в самой трубе, как и в торнадо, но из-за такого большого размера глаза циклона, по самому центру глаза возможен ниспадающий поток воздуха.

Вертикальный размер пылевого вихря и торнадо во много раз превышает их горизонтальный размер, поэтому труба у них сравнительно высокая. А тропический циклон имеет трубу ещё выше, но она по сравнению с его обширными горизонтальными размерами низкая. Поэтому тепловой дисбаланс и необходимая тяга в циклоне может быть достигнута только за счет теплоты конденсации и испарения водяных паров 539кал./г. Из-за этого тропический циклон может образоваться и существовать только над океаном на определённых широтах. При смещении его на сушу он разрушается и создаёт обильные ливни.

Для образования пылевого вихря необходим в определённых условиях определённый порыв ветра. Для торнадо этот порыв должен быть больше и длительнее. Соответственно для тропического циклона параметры начального ветра должны быть ещё больше. Кроме того, реально пылевой вихрь и торнадо образовавшись от начальной закрутки, существуют столько, сколько позволяют им окружающие их условия. А тропический циклон настолько габаритный, что образовавшись, теперь он содействует повторному своему образованию на своей периферии. Из-за этого дополнительно могут образовываться ещё трубы большего диаметра, чем центральная. Сужаясь, они могут несколько раз путём замены обновлять центральную трубу. Отсюда и большая длительность существования циклона до одного месяца.

8. Энергия атмосферных вихрей.

Атмосферные вихри обладают значительной энергией. Так, например, мощность некоторых торнадо сравнима с мощностью эталонной атомной бомбы, а мощности тропических циклонов равны мега томным бомбам. Происхождение этой энергии от Солнца. Верхние слои атмосферы холодные и разрежены, а внизу воздух более плотный и тёплый, так как нагревается от твёрдой, непрозрачной поверхности Земли, которая поглощает спиралевидные электроны (свет), и преобразует их в ракушки (тепло). Поэтому Солнце прогревает атмосферу Земли неравномерно, и создаёт тепловой, энергетический дисбаланс между нижними и верхними слоями атмосферы Земли. Под действием

этой разности энергий тёплого и холодного воздуха, он перемешивается между собой, при этом тёплый воздух движется вверх, а холодный вниз. Если при перемешивании они будут двигаться друг через друга, тогда будет большое трение и процесс будет очень энергоёмкий и длительный. Логика на основании пространственных производных это определяют и поэтому содействуют тому, чтобы перемешивание шло крупными сплошными потоками. Кроме того в Природе возможно наименее энергоёмкое для данной ситуации спиралевидное движение. При стечении обстоятельств, если получилась первичная закрутка, а дальше, по пространственным производным, используя свойства простых дипольных векторных симметрий устойчивости, Логика формирует вихрь. Когда перемешивание воздуха осуществляется потоками, то энергия распределена в большом объёме и удельная плотность энергии невелика. При образовании вихря вся эта энергия собирается в малом центральном объёме, что приводит к большой её концентрации. Воздух при этом также сжимается, уменьшаясь в объёме, за счёт чего перемешивание воздуха происходит с меньшими потерями на трение и быстрее, а за счёт концентрации энергии, это перемешивание сопровождается большой локальной мощностью. Воздух в теле трубы сжат и уплотнён, поэтому похож на твёрдое тело. Отсюда и разрушения в преградах, встретившихся на его пути. Таким образом, энергия вихря, это энергия Солнца, сконцентрированная с большого объёма атмосферы в малый объём вихря, что приводит к ускоренному и менее энергоёмкому перемешиванию тёплого и холодного воздуха.

9. Заключение.

Спиралевидное движение это вращательное движение совместно с линейным перемещением вдоль оси вращения. Его особенностью является экономия энергии при движении в окружающей объект среде, за счёт эффективного изменения конфигурации деформации окружающей среды.

Спиралевидное движение используется в логическом движении времени, а также содействует двухмерным ракушкам строиться и двигаться в пространстве в виде спиралевидного электрона. Но в макромире из-за его большой массы, инерции и сложности, пространственные производные, начинающиеся с бесконечно малых величин, не всегда имеют возможность проявить свою суть. Поэтому для образования спиралевидного движения необходимо такое стечение обстоятельств, которое содействовало

бы этому движению. Например, для начала образования пылевого вихря, кроме определённых температурных и плотностных характеристик, необходим ещё порыв ветра, а дальше процесс продолжается по пространственным производным.

Энергетическая экономичность вихря основана на экономичности движения, которое используется в вихре.

1). Вращательное движение более экономно, чем прямолинейное, так как оно не раздвигает окружающую среду, а его составляющие следуют непрерывно друг за другом, кроме того оно имеет повышенную стабильность.

2). Спиралевидное движение ещё более экономно, так как оно ещё дополнительно, за счёт трения меняет направление сжимающих усилий окружающей среды, из-за чего уменьшается противодействие основному линейному направлению движения.

Основной причиной образования атмосферных вихрей являются свойства простых дипольных векторных симметрий, из-за чего возможно построение тяговой трубы. Тело тяговой трубы, безусловно, не является твёрдым состоянием вещества, но из-за повышенной плотности и устойчивости, несколько похожее на него, по крайней мере, по сравнению с внутренним и наружным объёмом. При этом труба может существовать только в динамике, так как всё время должна обновляться, что возможно при её вращении и растягивании вдоль оси [10]. На основе выше приведенных особенностей спиралевидного движения и векторной симметрии устойчивости, при благоприятном стечении обстоятельств, Логика разности на основе пространственных производных строит атмосферные вихри, благоприятствующие экономному перемешиванию атмосферного воздуха.

Пылевые вихри, торнадо и тропические циклоны имеют одну и ту же природу технологии их образования и функционирования, но в связи с разными условиями их образования и существования, значительно отличаются между собой по параметрам.

Литература

1. Пыльный вихрь — Википедия. <http://ru.wikipedia.org/wiki>
2. Смерч — Википедия. <http://ru.wikipedia.org/wiki>
3. Водяной смерч — Википедия. <http://ru.wikipedia.org/wiki>
4. Тропический циклон — Википедия. <http://ru.wikipedia.org/wiki>
5. Хмельник С.И. Математическая модель песчаного вихря. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN

- 2225—6717, Россия – Израиль, 2015, вып. 33. ISBN 978—1—329—02052—8, printed in USA, Lulu Inc., ID 16537771.
6. Хмельник С. И. Дополнение к математической модели песчаного вихря. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2015, вып. 33. ISBN 978—1—329—02052—8, printed in USA, Lulu Inc., ID 16537771.
 7. Неплюй В. И. Логика устойчивости. Векторная симметрия устойчивости. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2013, вып. 24. ISBN 978—1—304—66049—7, printed in USA, Lulu Inc., ID 14268873.
 8. Неплюй В. И. Логика устойчивости. Конструкции простых многослойных векторных симметрий устойчивости. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2014, вып. 29. ISBN 978—1—312—39693—7, printed in USA, Lulu Inc., ID 15038816.
 9. Неплюй В. И. Логика устойчивости. Многоточечные симметрии. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2014, вып. 25. ISBN 978—1—304—86256—3, printed in USA, Lulu Inc., ID 14407999.
 10. Неплюй В. И. Логика устойчивости. Деформации симметрий. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2015, вып. 31. ISBN 978—1—312—90496—5, printed in USA, Lulu Inc., ID 16318950.
 11. Неплюй В. И. Логика разности. Временные и пространственные производные. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2015, вып. 34. ISBN 978—1—329—66115—8, printed in USA, Lulu Inc., ID 17635077.
 12. Неплюй В. И. Теоретическая механика. Вращательное движение. Гироскопы. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2016, вып. 36. ISBN 978—1—365—24145—1, printed in USA, Lulu Inc., ID 19045995.
 13. Кривые линии, graphics.distant.ru/nachgeom/02
 14. Пространственные линии, telenir.net/matematika/

Неплюй В.И.

**Логика сложности. Основные коллизии.
Логика устойчивости. Оптимальная
симметрия устойчивости.**

Аннотация

Рассмотрены основные коллизии Логики сложности.
Рассмотрены факторы, влияющие на величину
устойчивости.

Содержание

1. Вступление.
 2. Основные коллизии Логики сложности.
 3. Локальная потеря устойчивости в системах, имеющих очень высокую сложность.
 4. Переход реакции в инициативу - принципиальное отличие живого от неживого объекта.
 5. Симметрии повышенной устойчивости СПУ.
 6. Оптимальная конструкция круглой пространственной векторной симметрии устойчивости.
 7. Структуризация составляющих частей системы, при определённой, благоприятной для этого дискретной сложности. Симметрии высокой устойчивости СВУ.
 8. Заключение.
- Литература.

1. Вступление.

Есть много определений и концепций сути сложности. В данной работе суть сложности рассматривается с учётом дискретности и вытекающих с этого последствий. Также рассматривается взаимодействие Логики сложности с другими Логиками Природы.

2. Основные коллизии Логики сложности.

Сложность конструкции объекта определяется количеством его составляющих, их разностью между собой, а также количеством и разнообразием связей между этими составляющими. Чем больше

каждый из этих четырёх параметров системы, тем выше её сложность. Далее будет рассматриваться только качественная сторона вопроса, а количественная сторона будет рассматриваться только в той степени, в какой она влияет на качественную сторону, или на другие Логики.

Составляющие системы определяются их конструкцией, а их свойства определяются закономерностями Природы свойственными этим конструкциям. Количество и разнообразие связей между составляющими системы определяется конструкцией самой системы и закономерностями Природы свойственными конструкции этой системы.

Всё это достаточно подробно систематизировано в работах по сложности в современной теоретической физике, поэтому здесь не рассматривается. Рассматриваются только коллизии Логики сложности, вызванные дискретностью, локальная потеря устойчивости в системах, имеющих очень высокую сложность, а также структуризация составляющих частей системы, при определённой, благоприятной для этого дискретной сложности.

3. Локальная потеря устойчивости в системах, имеющих очень высокую сложность.

Рассмотрим одну из самых простых по сложности систем. На рис. 1 показаны две пространственные, симметричные системы шаров с векторами, направленными в одну точку, к геометрическому центру системы. В первой системе вектора направлены по тетраэдру (симметрия S_4), а во второй системе вектора направлены по двум симметричным друг другу тетраэдрам (симметрия S_8). Эти две системы отличаются между собой сложностью, выраженной разным количеством составляющих систему векторов.

Рис. 1. Пространственные конструкции симметрий S_4 и S_8 .

Пространственная симметрия S_4 всегда только тетраэдрическая, а S_8 может быть тетраэдрической, равной сумме двух S_4 , или простой дипольной [3]. Для сравнения аналогичных систем здесь рассматриваются S_4 и S_8 обе тетраэдрические.

На рис. 1 показано пространственное расположение шаров, имеющих вектора, направленные к центру, и создающих такие системы, (четвёртый зелёный шар находится за красными), а на рис. 2 показаны схемы таких конструкций, и для упрощения в ней все вектора показаны в одной плоскости.

Рис. 2. Влияние сложности на локальную устойчивость.

В реальном объекте микромира, например атоме, имеющем динамические параметры (физические усилия между электронами и позитронами), согласно Логике устойчивости и Логике разности, под действием пространственных производных, вектора усилий будут автоматически симметризоваться и балансироваться.

Все вектора взаимодействуют каждый с каждым одновременно. При отклонении вектора 13 с положения “а” в положение “б” в первом случае (рис. 2-1) получится раз баланс, и под действием векторов 11, 12 и 14 вектор 13 возвратится в положение “а”. Физические усилия создадут вектора 11, 12 и 14, но создадут они их такими, какими потребуют их создать семь Логик Природы. Так как вектора 11, 12 и 14 остались на месте, а вектор 13 сместился, то вектора 11, 12 и 14 возвратят его в исходное сбалансированное положение “а”. Во втором случае (рис. 2-2) в процессе возврата вектора 13 в исходное положение ещё будут участвовать и вектора 21, 22, 23 и 24. Но возврат вектора 13 в исходное положение не будет в 2 раза быстрее. Это потому, что и в первом и во втором случаях все остальные, кроме 13^{10} , вектора взаимодействуют не только с 13^M вектором, но и между собой

одновременно. А между собой у них сбалансированное положение. Конечно, смещение вектора 13 разбалансирует вектор 13 относительно остальных векторов в любом случае, и в любом случае разбалансирует всю систему в целом. Но во втором случае, так как векторов больше, то общий разбаланс всей системы векторов будет меньше чем в первом случае, и остальные вектора на $13^{\text{й}}$ вектор, каждый в отдельности, будут влиять меньше чем в первом случае. Суммарное действие изменится. Но в какую сторону? С одной стороны, количество векторов увеличится, поэтому суммарно они будут действовать на $13^{\text{й}}$ вектор сильнее, но с другой стороны, каждый из них будет действовать на $13^{\text{й}}$ вектор слабее и суммарное действие ослабнет. Целесообразно полагать, что существует оптимальное количество векторов, создающих максимальный стабилизирующий эффект на систему.

Следует различать общий баланс и устойчивость системы, и локальный, местный баланс и местную устойчивость. Общие закономерности материального Мира присущи и при балансировке так же само, как и в любом другом случае. Взаимодействие двух электрических зарядов обратно пропорционально квадрату геометрического расстояния между ними, поэтому в атоме вектора близко расположенные к $13^{\text{му}}$, смещённому вектору, будут действовать на него сильнее, чем удалённые. Будут участвовать в балансировке и другие общие и частные (см. ниже) закономерности Природы. Поэтому целесообразно полагать, что при увеличении количества векторов общая устойчивость системы сначала будет несколько увеличиваться, а потом начнёт уменьшаться. То есть для системы, изображённой на рис. 2 существует определённое оптимальное число векторов, когда система получается наиболее устойчивой.

При очень большом количестве векторов, каждый из векторов взаимодействует с очень большим количеством векторов, с которыми он сбалансирован и входит в состав общего баланса системы в целом. И только единственный $13^{\text{й}}$ вектор разбалансирован относительно общего баланса системы. Поэтому усилия на его возврат в исходное положение в зависимости от конструкции системы могут оказаться небольшими, и меньшими усилий приложенных к $13^{\text{му}}$ вектору посторонними возмущениями. Вследствие этого могут возникнуть трудности для возврата $13^{\text{го}}$ вектора в исходное положение, а при достаточно значительных динамических (переменных во времени) возмущениях, он вообще

не сможет туда вернуться. В этом случае следует говорить о локальной потере устойчивости в сложной устойчивой системе.

И эта потеря устойчивости возникнет именно из-за общей очень большой сложности всей системы, а не из-за конкретных, местных локальных причин. Конечно, 13^й вектор может иметь такие характеристики, что вообще не может согласоваться с остальной системой. Но это другой случай неустойчивой системы. Здесь же имеется в виду, что система устойчива, но из-за очень большой сложности при реальных для системы возмущениях не может перейти на всём своём протяжении в возможное для неё устойчивое положение.

4. Переход реакции в инициативу – принципиальное отличие живого от неживого объекта.

В теории жизни эта локальная потеря устойчивости из-за общей очень большой сложности системы, называется переходом реакции в инициативу. Этим принципиально и отличается живое от не живого. Живая материя строится из неустойчивых элементов Природы Н, С, N и О, которые из-за того, что неустойчивые и способны рассыпаться на составные части (ядра атома и электроны отдельно), строят сложные конструкции полу молекул белков. В эти конструкции входит до сотни тысяч составляющих, при этом это не точно сбалансированные отдельные атомы, как в не живой природе, а преобразованные таким образом, чтобы получить определённую, устойчивую общую конструкцию.

Следует заметить, что неустойчивые Н, С, N и О простые по конструкции и являются “кирпичами” в сложной конструкции белка. “Архитектором” и “каменщиком” является, находящийся в центре полу молекулы белка, сложный атом микроэлемента. Он устойчив, имеет сложное внешнее электрическое поле, которое и задаёт конструкцию белка. Полу молекула белка (окружённый Н, С, N и О атом микроэлемента), имеет еще более сложное внешнее электрическое поле, так как при постройке белка добавляется очень большее количество векторов. Вследствие стабилизирующей роли семи Логик, на определенном этапе процесс строительства белка останавливается.

В процессе строительства белка участвуют тысячи разнообразных химических веществ организма и его нервная система. Микроэлемент же задаёт конструкцию начального пространственного электрического поля белка.

Азот N имеет семь векторов, из-за чего плохо балансируется, поэтому белки, содержащие азот, получаются такими сложными. Из-за этого азот самый главный элемент жизни.

При этом сложность этих конструкций определена не только количеством их составляющих, и массой разнообразных связей между этими составляющими, но и внешними условиями, в которых строится и находится система, из-за чего полу молекула строится с учётом внешних условий. При такой очень высокой сложности возможно возникновение локальной неустойчивости. Это и есть переход реакции в инициативу, потому что из-за учёта воздействия окружающих условий, эта потеря устойчивости в живом организме контролируется и направляется, таким образом, как необходимо организму. Семь Логик Природы являются основой для любого движения, изменения и взаимодействия объектов Природы между собой, в том числе и для живой Природы. Но неживая природа как получилась по этим семи Логикам, так и продолжает существовать в строгом соответствии с ними. А живая Природа, за счёт, имеющейся в ней возможности контроля локальной неустойчивости, в своих целях, берёт инициативу в свои руки, поэтому развивается и совершенствуется как на протяжении существования одного организма, так и с поколения в поколение.

И все же, невзирая на переход реакции в инициативу (“жизненную силу”), вследствие оптимизации семи Логик, сложный живой организм достаточно стабильный по своим параметрам. Но в период сильных изменений окружающей обстановки, например, при увеличении вулканической активности Земли, на поверхность Земли выносятся большое количество новых конструктивных изотопов элементов. Это приводит к появлению массовых сбоев и мутаций в живых организмах и большинство из них вымирает. Но из-за перехода реакции в инициативу, организм наряду с Логиками влияет на физические процессы, и имеет возможность перестроиться таким образом, чтобы, не нарушив основные семь Логик выжить в новых условиях. А поскольку это зависит и от организма, то он при этом стремится к расширению своих возможностей, и в результате совершенствуется. При этом могут возникать новые виды и классы организмов. Так как при этом одинаковые изменения происходят во многих особей одновременно, то в дальнейшем они могут размножаться и существовать.

Таким образом, процесс развития и совершенствования живой материи не случайный, а в большой мере определяется

свойствами и возможностями самой живой материи. Из-за этого этот процесс идёт несравненно быстрее, чем шел бы он случайно. Неживая же материя стабильна и постоянна с момента своего образования и определена только семью Логиками.

5. Симметрии повышенной устойчивости СПУ.

Кроме общего количества составляющих, на устойчивость векторной симметрии устойчивости, ещё влияет способность разделяться этим составляющим на симметричные части, которые симметричны друг другу. В выше приведенном примере как раз такая система и рассмотрена. Но выше рассматривалась только зависимость устойчивости системы от количества составляющих, а способность системы разделяться на симметричные части не рассматривалась. Можно было бы взять вторую систему (рис. 2-2) из 7^{ми} или 9^{ти} векторов, и выкладки, приведенные выше, были бы справедливы и для этих систем, при этом они бы полностью охарактеризовали эти системы, и добавить было бы нечего.

Взято же систему из 8^{ми} векторов, состоящей из двух тетраэдров, симметричных друг другу, для того чтобы вопрос устойчивости рассмотреть шире. В системе из 7^{ми} векторов, вектора 21, 22, 23 просто добавились бы до векторов 11, 12 и 14, чисто арифметически и количество векторов, возвращающих 13^{го} вектор в исходное положение, стало бы больше. В системе из 8^{ми} векторов (два симметризованные между собой тетраэдра), не только добавятся вектора 21, 22, 23 и 24 количественно, наравне с векторами 11, 12 и 14, а добавится отдельная симметричная система (тетраэдр 21, 22, 23 и 24). При этом эта система не отдельна и независима от первой системы векторов (тетраэдр 11, 12, 13 и 14), а симметрична этой системе. Поэтому вектора 21, 22, 23 и 24, теперь будут участвовать в возврате 13^{го} вектора в исходное положение как дополнительные вектора, аналогично как в системе из 7^{ми} векторов, и кроме того будут являться опорной частью всей системы, так как при смещении 13^{го} вектора симметрия тетраэдра 21, 22, 23 и 24 не нарушилась. Логике разности теперь проще находить оптимальное устойчивое расположение векторов, вследствие чего такая система из 8^{ми} векторов будет явно более устойчивой, чем соседние системы из 7^{ми} или 9^{ти} равноценных друг другу векторов. В Логике устойчивости такие симметрии называются симметриями повышенной устойчивости СПУ. Имеет значение количество симметричных

систем, из которых состоит общая система векторов, а также количественное соотношение векторов между этими составляющими системами. Очевидно, если общая система векторов состоит из двух очень разных систем, по количеству векторов, например: 2 вектора и 10, то 2 вектора являются недостаточной опорной системой для 10^{TH} векторов, и практически не повысят устойчивость системы. Но если таких систем по 2 вектора, (часто в тетраэдрических симметриях с чётным количеством векторов), будет много, то общая устойчивость суммарной системы будет несколько выше. Наиболее благоприятный эффект на устойчивость системы окажет опорная симметрия, если она одна (тогда определённость будет максимальной), и по количеству векторов будет сравнима с другой не опорной системой. Тогда для Логики устойчивости будет высокая определённость по количеству опорных систем и по их возможности влиять на устойчивость всей системы. В [2] векторные симметрии устойчивости разделены на семейства симметрий, и каждое семейство представляет собой ряд чисел симметричных друг другу. В [3] показано, что в любом семействе симметрируются только два соседних числа, и не симметрируются с третьим числом в этом же семействе. Поэтому для определения СПУ по всему диапазону чисел необходимо брать два соседних числа в семействе и нельзя брать третье. Согласно [2] эти числа связаны меж собой закономерностью:

$$n = 2m - 4, \text{ где } n \text{ — следующее число, а } m \text{ — предыдущее число в семействе.}$$

Тогда

$$\text{СПУ} = n + m = 2m - 4 + m = 3m - 4.$$

При

$$m = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 \dots$$

$$\text{СПУ} = -4, -1, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 \dots$$

В области действительных положительных чисел СПУ начинается с числа 2, и дальше добавляется $3j$, где $j=1,2,3,4,5 \dots$. Таким образом: $\text{СПУ} = 2+3j$. Состоят из последовательности чётных и нечётных чисел. Это для простых симметрий. Для тетраэдрических симметрий, состоящих из тетраэдров S_4 , а также из чётных симметрий, эквивалентных S_4 или S_8 , в СПУ следует рассматривать только чётные числа, то есть, $\text{СПУ} = 2+6j$.

Для атомов $\text{СПУ} = 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98$ и 104 .

Дальше атомы невозможны по геометрическим причинам.

6. Оптимальная конструкция круглой пространственной векторной симметрии устойчивости.

Выше было показано, что для достижения максимально возможной устойчивости, есть определённое оптимальное количество векторов симметрии.

Характеристики простых векторных симметрий.

наименование	конструкция	характеристика
S 1	не симметрия	—
S 2	линейная	дипольная
S 3	плоскостная	дипольная
S 4	тетраэдрическая	тетраэдрическая
S 5	дипольная	дипольная
S 6	сферическая *	четырёхточечная
S 7	дипольная	дипольная
S 8	дип. или тетр. **	дип. или тетр.
S 9	дипольная ***	дипольная
S 10	дипольная	дипольная
S 11	дипольная	дипольная
S 12	дипольная	дипольная
.....

* S 6 четырёхточечная симметрии. Рёбра красного и зелёного тетраэдров, рис. 1 (S8) взаимно перпендикулярны и пересекаются в одной точке. Если туда установить шары, они образуют четырёхточечную симметрию S6, и её вектора окажутся симметрично расположенными между векторами S4 и S8 одновременно. S6 не тетраэдрическая симметрия, но хорошо согласуется с ней, поэтому часто используется в сложных тетраэдрических симметриях.

** S 8 может быть в двух разных конструкциях — простой дипольной симметрией (1+3+3+1) [3], или тетраэдрической (4+4) [2].

*** Все простые трёхточечные симметрии начиная с S 9 дипольные.

В простых симметриях первый внутренний слой только в S4 трёхточечный. В остальных трёхточечный он только на полюсах диполя, а на остальном протяжении диполя он не трёхточечный. В S2 — одноточечный, S3 — двухточечный, S5, S6, S7 —

четырёхточечный, S8, S9, S10... – пяти и шести точечный. Поэтому объекты, построенные на простых дипольных симметриях, вихри, устойчивы только в виде трубки из двух слоёв, состыкованных по трёхточечной симметрии, и только в динамическом режиме.

Так как, в отличие от простых симметрий, имеющих неустойчивый первый слой, в тетраэдрической симметрии, начинающейся с тетраэдра 4, он устойчив, то тетраэдрические симметрии более устойчивы, чем простые. Кроме того они соответствуют коллизии пространства $K=4$. Поэтому для шаровидной пространственной векторной симметрии устойчивости, минимальное оптимальное число векторов 4, а с учётом того что для повышения устойчивости, необходимо иметь опорную базовую часть симметрии, оптимальное число векторов 8 штук расположенных в двух симметричных друг другу тетраэдрах. Или другими словами один тетраэдр с векторами по вершинам и граням тетраэдра. $S = 4v4g = 4\text{вершины} + 4\text{грани}$.

Тетраэдрическая симметрия $S = 4v4g$ имеет векторное 4–4–4–... и не имеет конструктивного продолжения [2], а в атомах много, до 100шт. зарядов, поэтому они строятся как сложные тетраэдрические векторные симметрии устойчивости, в которых все слои эквивалентны симметрии $S = 4v4g$. Из-за этого вся симметрия атома интегрально эквивалентна $S = 4v4g$. Когда это затруднительно, атом строит симметрию максимально приближённую к этой симметрии. Когда и это невозможно в Li, B, N и F, тогда атом строится по простой дипольной векторной симметрии. Атом водорода H не имеет симметрии и вообще невозможен как таковой, и его в Природе не существует, но, тем не менее, при распаде сложных атомов возможно образование ядра H, это позитрон H, то есть протон, в которого нейтрон остался приваренным в одной точке к оболочке позитрона. Тогда Природа строит атом с двойным ядром H_2 с гантельной деформацией электронов, и его симметрия за счёт этого равна 4v. Такую же симметрию 4v имеет и He, тоже за счёт гантельной деформации электронов.

Сложные тетраэдрические симметрии локально используют кроме трёхточечных посадочных мест и четырёх, пяти и шести точечные посадочные места. Их шары опираются, как на шары предыдущего слоя, так и на шары более низких слоёв, а также бывает на шары своего слоя. Тем не менее, интегрально их локальные составляющие совместно создают наиболее устойчивую трёхточечную симметрию $S = 4v4g$ с устойчивым центром. Поэтому они представляют собой наиболее оптимальную симметрию для

шаровидных атомов. Конструкции сложных тетраэдрических векторных симметрий устойчивости и их особенности рассматриваются в отдельном разделе теории атомов.

7. Структуризация составляющих частей системы, при определённой, благоприятной для этого дискретной сложности. Симметрии высокой устойчивости СВУ.

Сложность системы определяется количеством составляющих эту систему и количеством и характеристиками связей между этими составляющими.

Совершенство системы заключается в гармоничном соответствии всех параметров системы между собой. Но оно не всегда возможно. Поэтому системы бывают совершенными или несовершенными и вторых намного больше чем первых.

Одним из главных параметров совершенства системы является её структуризация.

Пространственные векторные симметрии устойчивости при определённой, благоприятной для этого дискретной сложности, могут структурироваться. Это помогает семи Логикам Природы быстро и легко по пространственным производным находить оптимальный вариант конструкции системы и её перестроек (поведения системы) при неблагоприятных для неё условиях. Комплекс семи Логик, из-за того, что с совершенными системами ему легче “работать”, опять же по пространственным производным, влияет на несовершенные системы таким образом, чтобы они по возможности приближались к совершенным системам. Атомы строятся по дискретным симметриям устойчивости, поэтому из выше изложенного вытекают все их конструкции, свойства и поведение.

Согласно [4]: “Структуризация — это деление крупной системы на отдельные взаимосвязанные подсистемы, а иерархическое многоуровневое дерево — это наиболее часто используемый тип структурирования транспортных связей в корпоративной сети”.

Согласно [5]: “Системный подход — направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы целостного комплекса взаимосвязанных элементов (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин); совокупности взаимодействующих объектов (Л. фон Бергаланфи); совокупности сущности и отношений (А. Д. Холл, Р.И. Фейджин, поздний Л. фон Бергаланфи)”.

“Основные принципы системного подхода.

Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней.

Иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элементам высшего уровня. Реализация этого принципа хорошо видна на примере любой конкретной организации. Как известно, любая организация представляет собой взаимодействие двух подсистем управляющей и управляемой. Одна подчиняется другой.

Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры.

Множественность, позволяющая использовать множество кибернетических, экономических и математических моделей для описания отдельных элементов и системы в целом.

Системность, свойство объекта обладать всеми признаками системы”.

Существует ещё много других теоретических работ по структуризации систем, и практически все они рассматривают очень сложные системы: производство, социология, наука, кибернетика и прочее. Но Мир един, и всё что в сложных системах, пусть проще, но есть и в простых системах. В некоторых простых системах векторной симметрии устойчивости есть возможность разделить систему на взаимосвязанные части, из-за чего они автоматически структурируются. При этом это возможно только при определённой благоприятной для этого дискретной сложности. То есть должно быть строго определённое количество векторов системы. На основании выше изложенных основных принципов системного подхода [5], (см. выше), разработан расчёт этих чисел.

Эти симметрии называются симметриями высокой устойчивости СВУ. Кроме того эти симметрии имеют ещё ряд полезных для устойчивости свойств. Для атомов устойчивость их конструкции одна из самых главных характеристик, а Логика содействуют приближению несовершенных систем к совершенным. Поэтому эти симметрии определяют конструкции всех атомов таблицы Менделеева, и как следствие все физические и химические свойства атомов, их поведение и взаимодействие между собой. Они

также определяют периодическое изменение этих свойств, потому что в диапазоне чисел от 1 до 100 они образуют 6 участков СВУ. Расчёт их длинный и громоздкий, поэтому они будут поданы в одном из следующих отдельных разделов. Здесь же показано, что они являются следствием Логике устойчивости и Логике сложности, которая при определённом сочетании параметров составляющих, вызывает структуризацию (самоорганизацию) системы.

В современном мировоззрении в физике ядер атомов [6] существует понятие “магических чисел”. Это числа 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126... Они определены эмпирически, поэтому неполно, неточно и без теоретического обоснования. В основе “магических чисел” лежит структуризация векторных симметрий устойчивости. В разделе “Симметрии высокой устойчивости” эти числа “n” будут вычислены с теоретическим обоснованием полно и точно.

8. Заключение.

1). Сложность конструкции объекта определяется количеством его составляющих, их разностью между собой, а также количеством и разнообразием связей между этими составляющими. Чем больше каждый из этих четырёх параметров системы, тем выше её сложность.

2). В очень сложных физических системах возможна локальная потеря устойчивости из-за сложности, из-за чего возможен переход реакции в инициативу, и при прочих благоприятных условиях, возникновение органической жизни как таковой.

3). При определённой, необходимой для этого дискретной сложности возможна внутренняя структуризация дискретной системы, вследствие чего её устойчивость при низких возмущениях принципиально выше, чем устойчивость не структурированных систем.

Пространственные векторные симметрии устойчивости принято разделять на симметрии:

1) с минимальным уровнем устойчивости СВУ. Это симметрии с нечётным числом векторов.

2) с номинальным уровнем устойчивости СНУ. Это симметрии с чётным числом векторов, попарно сбалансированных между собой.

3) с повышенным уровнем устойчивости СПУ. Это симметрии, представляющие собой сумму нижней и верхней симметрий из любого семейства симметрий.

Следует сказать, что хоть уровень устойчивости и повышается с ростом 1), 2), 3), но не более чем в пределах одного порядка. Существенно, принципиально уровень устойчивости при малых возмущениях повышается в симметриях:

4) с высоким уровнем устойчивости СВУ. Это симметрии, имеющие возможность структурироваться.

Кроме того, во всех пунктах 1), 2), 3), 4) в зависимости от “тетраэдричности” числа, уровень устойчивости симметрий одной и той же категории разный, но не существенно. В первом приближении уровень устойчивости следует разделять на 4 категории, как показано выше.

Следует подчеркнуть, что СМУ, СНУ, СПУ и СВУ — это не конструкции симметрий, а их параметр по величине устойчивости. А по конструкции симметрии бывают простые дипольные и круглые тетраэдрические, и вторые более устойчивые, чем первые.

Литература

1. Википедия. Сложная система. Wikipedia – info.ru/slozhnaya – sistema
2. Неплюй В. И. Логика устойчивости. Векторная симметрия устойчивости. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225–6717, Россия – Израиль, 2013, вып. 24. ISBN 978–1–304–66049–7, printed in USA, Lulu Inc., ID 14268873.
3. Неплюй В. И. Логика устойчивости. Конструкции простых многослойных векторных симметрий устойчивости. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225–6717, Россия – Израиль, 2014, вып. 29. ISBN 978–1–312–39693–7, printed in USA, Lulu Inc., ID 15038816.
4. Что такое структуризация? – opredelim.com/
5. Википедия. Системный подход, ru.wikipedia.org/wiki/
6. Википедия. Магические числа (физика). Wikipedia – ru.wikipedia.org/wiki/

Гринштейн М.М.

Информационно-волновая медицина. Можно ли считать ее наукой?

Аннотация

В статье рассматривается созданная автором концепция информационно-волновой медицины (ИВМ). Показано, что ИВМ не связана с особыми способностями автора, а является ветвью медицинской науки. Показано также, что биолокация тоже является наукой, механизм которой до настоящего времени ещё не познан.

Оглавление

1. Введение
 2. Что такое ИВМ?
 3. ИВМ и радиэстезия.
- Заключение
Литература

1. Введение.

При ознакомлении со статьями автора, в которых рассматриваются различные технологии дистанционной диагностики и терапии на любом расстоянии, ученые-медики, профессора и доктора наук не решаются отнести эти технологии к медицинской науке. Некоторые из этих специалистов отвергают существование биополей, так как не могут объяснить их происхождение и не могут их измерить. Так, например, совсем недавно председатель комиссии по лженауке при Президиуме АН РФ академик Е.Б. Александров категорически заявил, что такой структуры живых биологических объектов как биополе не существует. Поэтому хотелось бы напомнить господину академику, что понятие «биологическое поле», впервые введённое советским ученым А.Г. Гурвичем, вошло в мировую биологию ещё в 20-х годах прошлого столетия. С 1960-70-х годов выражение «биополе» вошло в культурный обиход с широким значением фактора воздействия организмов друг на друга.

Другая часть специалистов верит в результаты, получаемые автором при дистанционной диагностике и лечении, однако считает

эти результаты особыми способностями автора, то есть его феноменом. И даже если они в душе согласны с автором ИВМ, то не имеют права признавать, что классическая медицина зашла в тупик и не решает множество проблем, которые поставила перед ней жизнь. И только небольшая группа врачей осознала пользу применения технологий информационно-волновой медицины и считает ее большим научным достижением. Эти врачи верят в возможность освоения техники дистанционной диагностики и лечения, а некоторые из них под руководством автора ею успешно овладевают. Хочу также отметить, что ко мне обращаются даже очень больные люди, разочаровавшиеся в возможностях классической медицины, которые под моим руководством осваивают технологии ИВМ, реализуя их для восстановления своего здоровья.

По указанной выше причине автор решил более подробно рассмотреть технологии информационно-волновой медицины и показать правомерность причисления ее к медицинской науке. Анализируя общие сведения ИВМ, следует отметить, что она состоит из двух, на первый взгляд независимых частей. Первая из них – это все новое, что создал автор в этом плане. Вторая часть – это способ реализации технологий ИВМ, иными словами – это радиэстезия, что то же биолокация. По этой причине мы рассмотрим две указанные части отдельно. Вопросам принадлежности их к науке и посвящена настоящая статья.

2. Что такое ИВМ?

В последние годы ученых многих стран занимает вопрос, связанный с существованием целого класса полевых структур, названных «тонкими физическими полями» (ТФП). Не смотря на то, что с этими полями мы очень часто сталкиваемся в окружающем нас мире, тем не менее, они, к сожалению, очень мало исследованы. Нельзя умолчать и о том обстоятельстве, что даже среди немногочисленной группы ученых, занимающихся исследованием этой проблемы, не существует единого мнения как в вопросе происхождения этих полей, так и их свойств, не говоря уже о терминологии.

Известно, что в природе существуют два больших класса тонких физических полей, с которыми мы встречаемся на каждом шагу. Первый из них относится к излучениям не живых предметов и веществ, второй – к биологическим объектам, то есть растениям, микроорганизмам, животным и, наконец, человеку.

Нами исследован ряд свойств этих полевых структур, однако, основное внимание мы уделили изучению второго класса, то есть биологическим объектам и, в частности, человеческому организму. В результате многолетних исследований этого вопроса автором была создана стройная концепция этиологии большинства заболеваний, а также дистанционной диагностики и безлекарственного лечения человека, названная «Информационно-волновая медицина».

Известно, что классическая медицина рассматривает организм человека как физическое тело, состоящее из отдельных органов и систем, объединенных в общем случае биохимическими реакциями. Информационно-волновая же медицина рассматривает организм как волновой портрет излучений всех его систем и органов вплоть до молекулярного уровня.

В противоположность классической медицине информационно-волновая медицина (ИВМ) рассматривает организм человека не как совокупность отдельных органов и систем, а как открытую биологическую систему, являющуюся частью биосферы. Еще одной особенностью ИВМ является то обстоятельство, что ни одна из ее технологий не предусматривает применение лекарственных препаратов. Понятно, что без лекарственных препаратов ортодоксальная медицина существовать бы не могла.

Очень важной особенностью ИВМ является тот факт, что она решает все задачи не путем устранения клинических проявлений, а путем установления и устранения причин, вызвавших соответствующее заболевание. Это дает возможность излечения практически любых патологических очагов и состояний, включая те, которые классическая медицина считает неизлечимыми.

Как было указано выше, организм человека, его физическое тело характеризуется сверхслабым излучением (вибрациями) всех структур организма, начиная от систем органов и кончая клеточно-молекулярным уровнем. Нами доказано, что эти вибрации являются информационно-волновыми излучениями неизвестной природы. При этом впервые установлено, что излучение здоровых органов тестируется биолокационным прибором вращением по часовой стрелке и названо нами «правовращательным» излучением или излучением «положительной поляризации». Излучение органов, содержащих патологический очаг, тестируется биолокационным прибором вращением против часовой стрелки и названо нами «левовращательным» излучением или излучением «отрицательной

поляризации». Оба излучения находятся в противофазе, то есть сдвинуты друг относительно друга на 180° . Это объясняется тем, что в отличие от положительной фазы здоровых органов человека все микроорганизмы характеризуются отрицательной фазой излучения, поэтому, попадая в здоровую клетку, они инвертируют (изменяют) положительный знак излучения на отрицательный. Такое состояние и фиксируется биолокационным прибором. Исключением являются дружественные бактерии, составляющие микрофлору некоторых органов.

Как показали многолетние исследования, примерно 80% всех заболеваний являются *геновирусными*. Болезнетворный ген воздействует на организм человека путем внедрения соответствующей клетки некоторой связанной с ним болезнетворной динамической структуры, названной нами *геновирусом*. Геновирус представляет собой две или более генетические копии вирусов, заключенные в белковую оболочку положительной поляризации. Все геновирусы патогенеза характеризуются отрицательной поляризацией.

ИВМ рассматривает геном человека как генетическую структуру, состоящую из двух частей. Гены первой из них обеспечивают нормальное развитие организма человека от рождения до смерти - онтогенез. Вторая часть представляет собой группу болезнетворных генов, различных для каждого человека – патогенез. Они накапливаются в геноме в течение многих лет под влиянием внешних или внутренних неблагоприятных факторов. Механизм образования таких генов представляется нам как мутации соответствующих хромосом и перевод их в аномальное состояние. Гены, соответствующие аномальным хромосомам, переходят в разряд болезнетворных. Созданные технологии позволяют удалять болезнетворные гены путем разрыва генетической цепочки линии предков и удаления гена из генома больного методом инверсии соответствующих геновирусов. Технологии радиэстезии позволяют измерять волновые параметры излучений – частоту в абсолютных единицах и интенсивность в условных единицах.

В результате исследования целого ряда хронических и «неизлечимых» болезней с помощью технологий ИВМ автором выявлен новый подход к лечению многих заболеваний, в том числе диабета 1-го и 2-го типов, злокачественных и доброкачественных новообразований, болезней Паркинсона и Альцгеймера, гепатита С, процессу старения организма человека, прионных болезней и других. Кроме этого выявлены новые, ранее неизвестные

заболевания, такие как названная автором «геопатогенная болезнь», её этиология, диагностика, патогенез и лечение. Выявлены также неожиданные причины ряда известных заболеваний, в том числе онкологических. Такими причинами являются болезнетворные поля внутри бытового холодильника, вызванные размещением на нем различных предметов, начиная с магнитных изделий (на стенках и дверце) и заканчивая электроприборами сверху, а также болезнетворные излучения смартфонов типа «iPhone», превышающие вредные излучения других сотовых телефонов во много раз.

Дорогой читатель! Подводя итог особенностям ИВМ, нам остается выяснить, можно ли отнести последнюю к одной из ветвей медицинской науки. Лучшим способом выяснения этого вопроса, как нам представляется, является обращение к чтимой всеми нами интернет-Википедии. Как утверждает последняя, «наука – это область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический анализ и, на этой основе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи с конечной целью прогнозирования». Созданная мною концепция ИВМ и описанные выше ее свойства совпадают с приведенным определением. Что касается термина «медицина», то в переводе с греческого это означает «искусство исцеления», что также соответствует особенностям ИВМ. И самое главное, у меня есть ученики, которые успешно осваивают технологии дистанционной диагностики и лечения. Таким образом, есть все основания утверждать, что концепция информационно-волновой медицины не связана с какими-то особыми способностями автора, а является новым направлением в медицинской науке.

3. ИВМ и радиэстезия.

Как понимает читатель, одно дело изложить концепцию, а другое – получить возможность ее реализации. Так вот, информационно-волновая медицина может быть реализована только одним способом – методом радиэстезии. Что такое радиэстезия? Этот термин был применен во Франции в 1930 году аббатом Були (от латинского «радио» и греческого «стесис»). Самым первым названием этого явления является лозоходство, замененное

впоследствии терминами «радиэстезия» и «биолокация». Сущность метода радиэстезии состоит в том, что с помощью особых приборов, которыми являются рамка, биосенсор и маятник, оператор получает конкретный ответ на мысленный вопрос о наличии и характере тех или иных информационно-волновых излучений. Как указывалось выше, наличием таких излучений характеризуются как объекты неживой, так и живой природы.

Как утверждают исследователи радиэстезии, она зародилась несколько тысяч лет назад до нашей эры, когда человек с помощью раздвоенной лозы мог обнаруживать подземные источники воды. Так, польская журналистка Т. Войтек в своих исследованиях пишет, что согласно археологическим раскопкам, лозоискательство было известно 8 тысяч лет назад. Она нашла сведения о том, что древние египтяне умели пользоваться прутиком. Все основные рудные месторождения в Европе в свое время также были найдены именно специально тренированными людьми, которые по поведению находящейся в их руках лозы - раздвоенного прута, срезанного с дерева (большой частью, с орешника) определяли местонахождение руд.

Мы не станем приводить подробную историю и успехи радиэстезии, эта тема полностью изложена в [3]. Нам остается выяснить, можно ли отнести радиэстезию к науке. Как указано в Википедии, явление радиэстезии относится к парапсихологии и «неакадемическим направлениям исследований». По моему мнению, радиэстезия – это явление, находящееся на грани науки и паранауки. Науки по той причине, что она в любом эксперименте дает многократно повторяемый стойкий одинаковый результат, однако, до сегодняшнего дня ученые не могут дать четкое объяснение механизму этого явления. Тем не менее, исследователи, занимающиеся данной проблемой, по-разному объясняют механизм радиэстезии.

Существует несколько совершенно различных точек зрения на «механизм» процесса биолокации. Мы не станем приводить здесь мнения различных исследователей, но коротко изложим свое видение проблемы. Оно заключается в том, что радиэстезия, как и множество других явлений природы, до сих пор не объяснено наукой. Можно только надеяться, что в будущем наука сможет четко разъяснить механизм действия этого явления.

Нельзя умолчать и о двух обстоятельствах, склоняющих явление радиэстезии к науке. Первое из них - это то, что в 2001 году Комитет РФ по проблемам энергоинформационного благополучия

населения (эниокомитет) выпустил стандарт ЭС 4.03.01-00 (А) «Биолокационные измерения, испытания и исследования». Второе - это четыре патента, выданные Российским патентным ведомством на способы диагностики человеческого организма с помощью биолокационных приборов. Отсюда можно сделать вывод, что биолокация скорее признается наукой, чем эзотерикой.

Остается рассмотреть вопрос о способностях различных субъектов овладеть техникой радиэстезии. Существует два различных мнения по этому вопросу. По утверждению некоторых исследователей, такой способностью обладают всего лишь несколько процентов людей. Однако, имеется и другая информация. Так, в середине прошлого века на медицинском факультете одного из французских университетов была создана группа биолокационной диагностики и терапии. В процессе обучения оказалось, что методом радиэстезии смогли овладеть только 50% учащихся, поэтому такая группа была расформирована. В [4] приведена диаграмма, по которой можно определять способность человека к овладению радиэстезией. Эта способность определяется в процентах. Как нами установлено, если человек занимается биолокационной диагностикой и терапией, не обладая стопроцентной способностью, то результаты, получаемые им в процессе работы, не будут соответствовать действительности. Длительные занятия радиэстезией позволили вашему покорному слуге внести и свой вклад в эту технологию, которая до настоящего времени не была известна ни одному ученому. Оказалось, что на способность человека к овладению радиэстезией в основном влияет уровень его иммунной системы. Если иммунная система конкретного субъекта ниже 100%, то такой субъект не сможет овладеть радиэстезией на 100%, то есть не сможет стать квалифицированным оператором биолокационной диагностики и терапии. Нами создан метод ИВМ, позволяющий в течение короткого времени довести интенсивность иммунной системы любого человека до 100% (ноу-хау). Для проверки этого утверждения автором был выполнен следующий эксперимент. Известный автору ученый, считавший, что он полностью овладел технологией радиэстезии, проверенный по вышеуказанной таблице, показал способность владения биолокацией порядка 70%. При измерении уровня иммунной системы этого ученого оказалось, что она едва достигает 50%. После восстановления иммунитета до 100% была снова проверена способность диагностируемого к овладению биолокацией. Оказалось, что эта способность выросла до 100%.

Данный феномен был проверен на многих субъектах. Таким образом, можно утверждать, что техникой радиэстезии может овладеть любой человек.

Следует также отметить, что до настоящего времени в соответствующей литературе отсутствует информация о том, на какие излучения откликается маятник. Ваш покорный слуга провел целый ряд экспериментов и показал, что каждому физическому полю - электромагнитному, магнитному, звуковому и т.п. – сопутствует аномальное поле неизвестной природы. Так вот, после разделения этих полей с помощью соответствующих экранов было установлено, что вращения маятника связаны только с сопутствующим аномальным полем (излучением). Говоря о соответствующих экранах, автор имеет в виду тот факт, что в результате многочисленных экспериментов им выявлены полимерные материалы, экранирующие (не пропускающие) вышеупомянутые аномальные излучения.

4. Заключение.

В статье рассмотрен вопрос о возможности признания принадлежности концепции информационно-волновой медицины к науке. Показано, что согласно современным понятиям термина «наука», указанная концепция может считаться научной. Показано также, что, не смотря на отсутствие единого объяснения механизма радиэстезии, технологии этого явления тоже можно считать научными. Таким образом, биолокационную диагностику и терапию на расстоянии с полным правом можно отнести к научному методу.

Литература

1. Гринштейн М.М. «Незнакомая медицина»
<http://www.markgrin.iri-as.org/index.html>
2. Википедия «Радиэстезия»
3. Красавин О.А. «История биолокации»
<http://www.rusmedserver.ru/med/narodn/bioloc/1.html>
4. Литвиненко А.А. «Энергия пирамид. Волшебный прут и звездный маятник» - М.: КОНЕК-М, Профит Стайл, 2004г.
5. Спивак Л. «Феномен или наука?»
<http://www.markgrin.iri-as.org/index.html>

Петров В.М.

Динамика социальной ментальной сфер: системно-информационный подход

Аннотация

Наблюдаемая в последние годы динамика социальных и культурных процессов снова свидетельствует о неудовлетворительном состоянии нынешнего гуманитарного знания. Оно нуждается в новой парадигме, которую можно найти лишь на пути интеграции гуманитарной сферы – с естественнонаучной. Наиболее перспективен “системно-информационный подход”, базирующийся на “принципе максимума взаимной информации” – между системой и окружающей средой. Из него дедуцируются основные закономерности функционирования социальной и культурной сфер. Эволюция любой ветви информационной деятельности (от простейших психофизических процессов – до социальных и мировоззренческих переворотов) состоит в сочетании “долговременной” и “быстрой” компонент, отвечающих соответственно максимизации безусловной энтропии состояний системы – и минимизации условной энтропии. Должная динамика проявляется в монотонных трендах и в периодических осцилляциях, из которых наиболее опасны – вибратороподобные процессы (с растущим размахом колебаний). Последствия предстоящей динамики следует учитывать в практике социальной, культурной, научной и международной политики.

Оглавление

1. Введение
 2. Принцип максимума информации и его следствия
 3. Реализация "тангема": совмещение "экспансии" и "идеализации"
 4. Примеры "тангемной эволюции"
- Литература

1. Введение

Помимо давно назревшей (и озвученной еще Чарлзом Сноу более полувека назад) *общемировоззренческой потребности в интеграции естественнонаучного и гуманитарного знания*, в последние годы появились совсем новые мотивы, склоняющие “чашу научных

весов” в сторону *большой роли методов точных наук* в приоритетах социальной и культурной жизни. Только среди проблем *социальной и культурной динамики* – мы видим целый ряд *парадоксальных феноменов* – либо, по крайней мере, необъяснимых бытующими ныне моделями (см., например, [1]); в их числе:

– *периодические колебания* между такими полюсами ментальности, как “высокое – низкое”, “непосредственно-чувственное – рационально-логическое”, “сильный тип нервной деятельности – слабый тип” и т.п.;

– “непонятные” *социальные перевороты*, например, в странах Магриба, и не только;

– *группировки людей* – не в соответствии с материальными, классовыми, социальными и т.п. характеристиками, – но, скорее, по *ментальным типам*, – что порой приводит даже к непредсказуемым электоральным результатам;

– *группировки стран* – также под сильным влиянием не столько материально-ресурсных мотивов, – но ментальных, что иногда приводит к крупным международным конфликтам – вплоть до угрозы новой мировой войны.

Обозначенные (и иные) проблемы требуют обращения к опыту точных и естественных наук – с целью создания моделей, способных обновить концептуальную базу наук о человеке.

2. Принцип максимума информации и его следствия

Почти триста лет назад великий математик Леонард Эйлер (1707-1783) выдвинул идею новаторского и весьма амбициозного проекта: “*сконструировать*” все закономерности Универсума – исходя из *одного-единственного постулата* – и пользуясь только средствами *дедуктивной логики*. Он предложил придти к законам Природы не “снизу”, как это обычно делается, – то есть с помощью индукции, или обобщения эмпирических фактов, – а “*сверху*” – посредством *дедукции*, то есть опираясь на некие *экстремальные принципы* [2, с. 60]. Иначе говоря, суть проекта состояла в дедуцировании структуры Универсума – как “логической необходимости” (выражение А.Эйнштейна), включая основные свойства Природы, Культуры, ментальности, социальной жизни, *etc.* Однако, несмотря на кажущуюся перспективность этого проекта, его пока не удалось реализовать ни Эйлеру, ни кому-либо из его последователей.

Между тем в последнее время ситуация начала изменяться, и даже появилась надежда, что в современной науке наметились предпосылки для возврата к проекту Эйлера [3]. Уже были предприняты попытки реализовать подобное «идеальное конструирование» – по крайней мере применительно к отдельным фрагментам Универсума, относящимся к теоретической физике. А кроме того, перспективными следует считать попытки, связанные с *системно-информационным подходом*, которые касаются широкого круга областей как естественных, так и гуманитарных наук. В их числе мы находим так называемый «закон Ципфа» (трактующий многие виды социального поведения – как следствие «принципа наименьших усилий»), лавинные процессы в системах физических и социальных, циклические процессы в социальной жизни и в искусстве, семантические механизмы естественных языков и их звуковые структуры, параметры женской привлекательности и т.п. (см., например: [4-8]). Именно в рамках этого подхода и будет проходить все наше последующее рассмотрение.

Ядро системно-информационного подхода составляет так называемый «*принцип максимума информации*», который действует в любых системах: от земляного червя – до человека, леса, языка, социума, вида искусства, *etc.* Согласно этому принципу, поведение системы состоит в ее реакциях при взаимодействии со “стимулами” – изменениями в окружающей среде – таким, что *система выбирает “ответы” (реакции) у, которые соответствуют максимуму полезной информации о данном стимуле x* [5, p. 10).

Как было показано, добиться максимизации “*взаимной информации*” между системой и окружающей средой – можно посредством максимизации так называемого “*лагранжиана*”:

$$L(X, Y) = H(Y) - H(Y/X) - \beta R(X, Y) \rightarrow \max,$$

где $H(Y)$ – энтропия состояний системы, $H(Y/X)$ – энтропия совершаемых системой ошибок в ее реакциях, $R(X, Y)$ – средний расход ресурса при состоянии системы X и среды Y , а β – показатель ресурсного дефицита ($\beta = 0$, когда у системы нет ресурсных ограничений, $\beta = 1$ при сильном ресурсном дефиците). Роль «ресурса» могут играть различные субстраты: в экономике это могут быть деньги, в механике – энергия, в химии – вещество, в социологии и культурологии – количество активных (либо креативных) личностей в обществе и т.д.

Поскольку максимизации подлежит *сумма трех членов*, – мы приходим к *трем фундаментальным тенденциям*, характерным для поведения любой системы:

А. Экспансия – стремление увеличить количество и разнообразие состояний среды, в которых может существовать данная система. Это возможно за счет роста разнообразия ответов системы $H(Y)$. Данную тенденцию принято именовать также «*поисковым поведением*».

В. Идеализация – улучшение точности реакций системы, уменьшения энтропии совершаемых ею ошибок $H(Y/X)$. Эту тенденцию именуют «*консервативной*».

С. Экономия ресурса. Данный член состоит из *двух сомножителей*. Значит, тенденцию эту можно реализовать *двумя путями*: за счет выбора системой состояний с минимальным расходом ресурса $R(X, Y)$ – либо за счет уменьшения ресурсного дефицита β , то есть улучшения ресурсной обеспеченности.

Этот набор фундаментальных тенденций – как он работает применительно к структуре рассматриваемой системы? Конечно, представляется естественным (и это было дедуцировано теоретически), что все три тенденции тесно связаны друг с другом, переплетены. Однако, быть может, иногда возникает «специализация» тенденций – в отношении структуры системы?

Прежде всего, только *две первые тенденции* (А и В) имеют дело непосредственно с состояниями системы, – тогда как *третья тенденция* (С) – способна лишь *косвенно влиять* на эти состояния, через ресурсные требования. Поэтому для нашей (динамической) проблематики – представляется разумным исходить из требований, порождаемых именно тенденциями *экспансии и идеализации*.. [Третью же тенденцию – экономии ресурса – надо учитывать лишь в качестве “неизбежного ограничения” при конкретизации путей развития системы и способов ее текущего функционирования. Такую картину можно уподобить работе хорошо организованной фирмы: основные направления ее деятельности определяются исходя из содержательных соображений – соответствующими подразделениями, – тогда как бухгалтерия (аналог третьей тенденции) может лишь ограничить выбор из предложенных вариантов.]

3. Реализация "тангема": совмещение "экспансии" и "идеализации"

Сама идея специализации, возможного «*разделения труда*» – не является «случайной гостьей» в нашем анализе. Она, прежде всего, хорошо вписывается в набор трендов, характеризующих всю

современную ментальность (включая научную). Однако «особое приглашение» может быть выдано этой «гостье» благодаря вполне конкретному – и очень весомому – аргументу: *«закону дивергентной эволюции»*, каковая свойственна любой достаточно развитой системе. Сущность этого важнейшего закона (когда-то введенного в широкий научный обиход П.Тейяром де Шарденом [9]), заключается в следующем.

Когда система доходит – в процессе развития – до *«зрелого» состояния*, – в ней начинаются процессы *«расщепления»*: ее «ствол» делится на две или несколько *«ветвей»*, *отталкивающихся* друг от друга, – то есть стремящихся усилить собственные особенности, присущие каждой «ветви» [8]. В результате каждая ветвь приобретает *специализацию* – на определенном *собственном виде деятельности* (либо на определенном наборе видов деятельности, имеющих дело с пищевыми продуктами, – то есть жизни в некоей экологической нише). *А propos*, недавно этот закон был теоретически дедуцирован в рамках системно-информационного закона [10], причем главным «двигателем» дедукиции была тенденция *экономии ресурса*. Мы видим множество примеров данного феномена – в самых разных сферах.

Так, в *биологической сфере* мы являемся свидетелями по меньшей мере *двух ситуаций*, отвечающих *ключевым моментам* эволюции, – и оба момента сопровождаются феноменом дивергенции. *Первая ситуация* – *гендерная специализация*: любой более-менее развитый биологический вид – оказывается разделенным на две половины – мужскую и женскую, реализующих *разные информационные функции*. [Представители мужской половины являются носителями генетических инноваций, – тогда как представители женской половины предназначены для хранения постоянства видовой генетической информации [11] *Второй же ключевой ситуацией* является *разделение видов психической деятельности* – на два класса: реализуемые *левым полушарием* – либо *полушарием правым*. [В результате такой специализации левое полушарие оказывается ответственным за логику, речь и рефлексию, а правое – за интуицию, чувственность, образность и т.п.] *А в сфере культуры* мы видим множество подобных расщеплений – например, в прозе, – каковая делится на два направления: *«прозрачную» ветвь* – и *«непрозрачную»*. (Последняя имеет дело преимущественно с конкретно-чувственными образами, тогда как первая – с надстраиваемыми над этими образами более абстрактными структурами, почти *«бесплотными»* [10, 12])

Что же до *«собственно психологической»* области – в ней феномен дивергенции буквально расцвел! Тут мы видим целый ряд

весьма впечатляющих примеров, причем некоторые из них прямо связаны с *разделением функций между двумя нашими фундаментальными тенденциями (А и В)*. Приоритет здесь, конечно, принадлежит формированию двух основополагающих категорий нашего *повседневного мышления: Воспринимаемого Пространства и Воспринимаемого Времени*. При формировании первой категории роль “главной скрипки” отводится *тенденции экспансии*, вторая же категория формируется на основе *тенденции идеализации* [13]. Этот прецедент должен нас вдохновлять: можно надеяться, что аналогичное “бинарное *расщепление*” окажется обоснованным при “конструировании” динамики самых разных *социальных и культурных систем*.

В самом деле, для *эволюции* любой социальной или культурной системы – какое “*разделение труда*” может оказаться наиболее полезным, *эффективным*? – Ответ очевиден:

– тенденция *экспансии (А)* – призвана определять *основное направление* эволюции системы, – имея в виду *долговременный тренд* ее параметров; он должен характеризовать стремление системы «найти свое место в жизни» (то есть в отношениях с окружающей средой);

– тенденция *идеализации (В)* – служит для «*текущих корректирующих попыток*», осуществляемых системой в *каждый данный момент*, с целью найти *должные актуальные значения* своих параметров, – нечто вроде «*мелкого тремора*», или поведенческие осцилляции.

Таким образом, динамика системы предстает как *суперпозиция*, наложение *двух типов процессов*, имеющих разные «*движущие силы*» и разные *темпоральные характеристики*. А каким, в таком случае, должно быть оптимальное *соотношение между темпами* (скоростями) изменений, отвечающих этим типам? – По-видимому, процессы «мелкого тремора» должны сильно отличаться по скорости – от медленного, долговременного тренда – им следует быть по крайней мере в несколько раз более «шустрыми». (В противном случае осцилляции не смогут выполнять свои функции – вносить поправки в ход эволюционной траектории.)

А теперь отметим **самое важное: атемпоральный характер дедуцированных закономерностей**, то есть отсутствие «привязки» их масштабов – к времени; эти процессы могут разворачиваться и в масштабах секунд – и в масштабах десятилетий – в зависимости от рассматриваемой системы, будь то личность, либо вид искусства, либо социальная система, *etc.* [В самом деле, в нашем анализе не фигурировали какие-либо **временные константы**.]

4. Примеры "тандемной эволюции"

Простейший способ корректировать ход эволюции – регулярные отклонения от нормы протекающей, в каждый данный момент эволюции. Тогда оказывается возможным выяснить – применительно к каждому моменту, – насколько удачна предпринятая попытка: отвечает ли она «должному» направлению эволюции данного параметра? Но это означает протекание периодического процесса – «наступлений и отступлений» от некоей «средней нормы».

Наиболее прост пример с осцилляциями в поэзии. При изучении поэтической жизни [14], особое внимание было уделено такому приему, как рифма. Выборка, репрезентировавшая публикации в московских и петербургских журналах с 1800 по 2000 год, – содержала 6000 стихотворений. За каждый год были рассчитаны средние значения трех параметров:

– «*глубины*» рифменного созвучия – расстояния его центра от правого края строки (усредненного по обоим строкам, измеряемого числом совпадающих фонем);

– «*богатства*» созвучия; это – число совпадающих фонем;

– «*отклонения от точности*» – число фонем, различающихся в созвучиях.

Оказалось, что в эволюции каждого параметра четко видны *обе предсказанные компоненты*: регулярные «быстрые осцилляции» (с периодом 9 лет) – на фоне «медленного» монотонного тренда. Его направление вполне естественно: оно отвечает *тенденции экспансии* (Δ) – движению (каждого из параметров) к *освоению новых зон*, все более удаленных от ситуации данного момента. Это – воистину *прогрессивное развитие* рифмы как приема поэзии!

За счет чего реализуются текущие эволюционные поправки? – Механизм тут очень прост: некоторые поэты пытаются сдвинуть значение данного параметра (скажем, углубить рифму, перемещая центр созвучия вглубь строки), – но их усилия не встречают положительной реакции реципиентов), и тогда поэты (те же – либо другие) «ретируются» – сдвигают данный параметр обратно. Тем не менее потребность в новизне появляется вновь (ибо старые, «архаические» рифмы «приедаются»), цикл повторяется, и возникает *периодический процесс*.

Но это – еще не все: иногда у эволюции имеется *дополнительная* – и важная! – *возможность* усовершенствовать *осцилляции*, сделать их более эффективными. Наиболее явно этот феномен выражен в специфическом *музыкальном приеме*,

получившем название *вибрато*. И хотя феномен этот получил распространение в широчайшем круге областей, – мы опишем его на музыкальном материале (см. также [5, 15]). В феномене вибрато объединились оба *основных класса приемов*, которые могут быть, в принципе, использованы искусством:

– *простое повторение* какого-либо сигнала (того или иного значения параметра, какой-либо детали, объекта, персонажа и т.п.);

– *частичное повторение* сигнала.

Совмещение указанных классов достигается за счет того, что сначала звук развивается “бесхитростно” – как обычный, “гладкий” сигнал (“простое повторение”), – ибо нужно время, чтобы данный звук преодолел порог восприятия, стал идентифицироваться слушателем. Однако скоро *простое повторение* становится неинформативным, появляются *небольшие отклонения* основного параметра звука (скажем, его громкости), то есть *частичное повторение*, затем *размах отклонений растет*, и в конце концов *жизнь данного звука завершается*, – он должен быть *замещен другим*. Вибрато – это «экстремальный» вариант быстрых осцилляций (и очень опасный – в случае социальных систем!).

Помимо приведенного экстремального варианта осцилляций, возможны и иные, тоже весьма интересные, “вырожденные” (в квантовомеханическом смысле данного термина) *ситуации*. Так, встречаются “бинарные” колебания, – когда осциллирующий параметр способен принимать одно из двух значений. Скажем, в *политической жизни* многих развитых стран на авансцене выступают две партии, например, в США – демократы и республиканцы, и лидирует поочередно одна из партий. Но из всего многообразия периодических процессов (см., например, [16, 17]) – наиболее важны – с социальной точки зрения – периодические “переключения” между двумя “полярными стилями” в *социально-политическом “климате”*, наблюдавшиеся еще С.Ю. Масловым [18] на материале нескольких стран, включая Россию XVII-XX вв. Эти *очень регулярные осцилляции* (с полным периодом около 50 лет, при дисперсии не более 5-7 лет) отвечают переходам между лево- и правополушарным доминированием, проявляющим себя во всех сферах: от авторитарного / демократического характера социальных отношений – до агрессивной / миролюбивой внешней политики.

Разумеется, подобные динамические процессы должны учитываться в практике социальной, культурной и научной

политики – и, прежде всего, – политики международной. Но это – тема отдельной работы.

Литература

- [1] Петров В.М. Противоречия креативной сферы в информационном обществе: Возникающие социальные и психологические проблемы. Мир психологии (2014), № 3 (79), с. 236-253.
- [2] Голицын Г.А., Левич А.П. Принцип максимума информации и вариационные принципы в науке. Искусствознание и теория информации. Ред. В.М.Петров, А.В.Харуто. М.: Красанд (2009). С. 52-87.
- [3] Левич А.П. Искусство и метод в описании динамики систем. Мир психологии (2010), № 3. С. 185-203.
- [4] Голицын Г.А. Информация и творчество: На пути к интегральной культуре. М.: Русский мир (1997).
- [5] Golitsyn, G.A., & Petrov, V.M. Information and creation: Integrating the 'two cultures.' Basel; Boston; Berlin: Birkhauser Verlag (1995).
- [6] Голицын Г.А., Петров В.М. Информация – поведение – творчество. М.: Наука (1991).
- [7] Голицын Г.А., Петров В.М. Социальная и культурная динамика: Долговременные тенденции (информационный подход). М.: КомКнига (2005).
- [8] Petrov, V.M. The information approach to human sciences, especially aesthetics. In: C.Martindale, P.Locher, & V.Petrov (Eds.). Evolutionary and neurocognitive approaches to aesthetics, creativity, and the arts. Amityville, NY: Baywood Publishing Company (2007). Pp. 129-148.
- [9] Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.: Наука (1987).
- [10] Petrov, V.M. The Expanding Universe of literature: Principal long-range trends in the light of an information approach. In: L. Dorfman, C. Martindale, & V. Petrov (Eds.), Aesthetics and innovation. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing (2007). Pp. 397-425.
- [11] Геодакян В.А. Эволюционная логика дифференциации полов и долголетие. Природа, № 1 (1983). С. 70-80.
- [12] Petrov, V.M. Perception of prose: A struggle with the matter of the texts (A trial of an empirical investigation). SPIEL – Siegener Periodikum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft (1994), Jg. 13, Heft 1. S. 22-45.
- [13] Петров В.М. Тернарность в мышлении, культуре, искусстве: системно-информационные корни

- бессознательного. Психология. Журнал Высшей школы экономики (2008), т. 5, № 4. С. 3-18.
- [14] Шепелева С.Н. Эволюция русской рифмы (Опыт статистического исследования). Проблемы структурной лингвистики. 1985-1987. М.: Наука (1989). С. 325-340.
- [15] Petrov, V.M. Vibrato-like processes in art, culture, and social life: Informational model, empirical verification, and forecast. *Rivista di Psicologia dell'Arte* (2016), vol. 28 (in press).
- [16] Петров В.М. Социальная и культурная динамика: Быстротекущие процессы (информационный подход). СПб.: Алетейя (2008).
- [17] Martindale, C. *The clockwork muse: The predictability of artistic change*. New York: Basic Books (1990).
- [18] Маслов С.Ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия. Семiotика и информатика (1983), вып. 20. С. 3-34

Кагановский Л.О.

Антисейсмические демпфирующие стержни Кагановского

Аннотация

В мировой практике строительства идет поиск новых эффективных конструктивных решений укрепления зданий и сооружений при землетрясениях. Разработаны новые конструктивные решения антисейсмических демпфирующих стержней С1 и С2. Демпфирование в стержнях происходит за счет сухого трения, при котором кинетическая энергия превращается в тепловую энергию.

Антисейсмические демпфирующие стержни могут быть использованы:

1. При строительстве зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью.
2. В высотных зданиях и сооружениях, подверженных воздействию ветровых нагрузок.
3. Для крепления эксплуатируемого оборудования и агрегатов электростанций, в том числе атомных, от сейсмических нагрузок и взрывов.
4. Для крепления контейнеров при морских перевозках.
5. Для крепления оборудования и агрегатов морских кораблей при продольной и поперечной качке.
6. Для крепления рекламных щитов от ветровой нагрузки.
7. В существующих и вновь проектируемых зданиях и сооружениях с металлическим и железобетонным каркасами.

В мировой практике строительства идет поиск новых эффективных конструктивных решений укрепления зданий и сооружений при землетрясениях. В настоящее время для противодействия сейсмическим нагрузкам в строительстве широко применяются антисейсмические демпфирующие стержни (связи) фирмы STAR SEISMIC [1]. Эти стержни состоят из стального кожуха прямоугольного поперечного сечения, заполненного бетоном (рис. 1 и рис. 2). По продольной оси в бетоне имеется

сквозное отверстие, в котором свободно расположен сердечник в виде стальной полосы. По торцам стержня расположены манжеты, соединенные сваркой с сердечником. При этом кожух может свободно перемещаться относительно торцевых манжет. Эти манжеты обеспечивают шарнирное или сварное крепление к колоннам. От воздействия сейсмической знакопеременной нагрузки в стержнях возникают переменные усилия сжатия и растяжения. В процессе растяжения происходит упругая деформация стали сердечника, ограниченная напряжением до предела пропорциональности. При этом, например, для низколегированной стали относительное удлинение равно 0,1 процента, для стержня длиной 10 м удлинение сердечника равно 10 мм. При удлинении сердечника происходит демпфирование (поглощение энергии) за счет превращения кинетической энергии в тепловую энергию. При сжатии сердечник, изгибаясь, контактирует с бетоном. При этом продольную устойчивость стержня обеспечивает кожух. В таком конструктивном решении в стержне происходит ограниченное пределом пропорциональности и соответственно с небольшим удлинением малоэффективное демпфирование за счет упругой деформации сердечника при повышенной материалоемкости и сложности изготовления стержня.

Автором статьи разработаны новые конструктивные решения антисейсмических демпфирующих стержней С1 и С2, в которых за счет применения других элементов и их взаимодействия достигается более эффективное демпфирование путем сухого трения элементов стержней, а также снижения материалоемкости и повышения технологичности изготовления (рис. 1).

Стержень С1 [2] состоит из двух трубчатых ветвей прямоугольного поперечного сечения, расположенных параллельно определенному зазору. Эти ветви шарнирно соединены поперечными листовыми пластинами через шайбы, приваренные к ветвям стержня. В каждой шайбе имеется резьбовое отверстие для болта, а в листовой пластине два отверстия, через которые проходят болты. Между шайбой и пластиной может быть установлена фрикционная прокладка. Пластины устанавливаются в двух противоположных поверхностях стержня. Такое податливое болтовое соединение, в котором внешние усилия сжатия или растяжения воспринимаются вследствие сопротивления сил трения, возникает по контактными плоскостями соединяемых элементов от предварительного натяжения болтов. Каждая ветвь одним противоположным концом крепится шарнирно к защищаемым

объектам. Такое конструктивное решение способствует плавному переходу силового потока от ветви к шарниру без концентрации напряжения.

Демпфирование в стержне происходит за счет сухого трения между листовыми пластинами и шайбами через фрикционные прокладки, соединенные болтами, обеспечивающими упругую податливость при повороте пластин. Зазор между ветвями стержня определяется возможной величиной амплитуды колебания объекта. Количество устанавливаемых листовых пластин определяется необходимым уровнем демпфирования. Исходное рабочее положение пластин – под прямым углом к продольной оси стержня.

От знакопеременных усилий, воздействующих на стержень, происходит взаимное продольное смещение ее ветвей до продольного соприкосновения их граней. При этом пластины от силы сжатия в стержне поворачивается в одну, а от растяжения в противоположную сторону. При сухом трении соприкасающихся поверхностей шайб с листовыми пластинами происходит демпфирование, то есть превращение кинетической энергии в тепловую энергию. Натяжение между трущимися частями регулируется высокопрочными болтами. Продольная устойчивость стержня при сжатии обеспечивается совместной жесткостью двух трубчатых ветвей.

Стержень С2 (рис. 3 и рис. 4) представляет собой трехгранную пространственную призматическую решетчатую конструкцию, состоящую из пересекающихся пластинчатых стержней, шарнирно соединенных между собой узловыми элементами. Узловой элемент состоит из отрезков толстолистовой стали, к которым под углом 60 градусов приварены фасонки с отверстиями для болтов шарнирного соединения пластинчатых стержней. В крайних противоположных панелях стержня находятся три трубчатых подкоса, которые расположены в плоскостях, проходящих через биссектрисы углов смежных граней стержня. Они сходятся в торцах стержня и шарнирно крепятся защищаемым объектам. На рис. 3 длина стержня С2 - 12,0 метров принята условно.

За счет большого количества мест трения пластинчатых стержней и необходимого количества стержней С1 и С2 происходит значительное поглощение и рассеивание энергии. Причем демпфирование происходит как при сжатии, так и при растяжении. При этом снижается сейсмическая нагрузка и амплитуда колебания, что, в свою очередь, снижает материалоемкость (металлоемкость) и общую стоимость зданий и сооружений, обеспечивая их защиту

при землетрясениях. Стержни C1 и C2 устанавливаются наклонно между колоннами и стойками металлических и железобетонных каркасов зданий или сооружений, причем верхнее крепление стержня может быть к средней части балки перекрытия (рис. 4). Антисейсмические демпфирующие стержни C1 и C2 технологичны в изготовлении и монтаже.

Антисейсмические демпфирующие стержни C1 и C2 могут быть использованы:

1. При строительстве зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью.
2. В высотных зданиях и сооружениях, подверженных воздействию ветровых нагрузок.
3. Для крепления эксплуатируемого оборудования и агрегатов электростанций, в том числе атомных, от сейсмических нагрузок и взрывов.
4. Для крепления контейнеров при морских перевозках.
5. Для крепления оборудования и агрегатов морских кораблей при продольной и поперечной качке.
6. Для крепления рекламных щитов от ветровой нагрузки.
7. В существующих и вновь проектируемых зданиях и сооружениях с металлическим и железобетонным каркасами.

Литература

- [1] <http://www.star seismic.eu>, краткое описание.
- [2] Кагановский А.О. Новое конструктивное решение антисейсмической демпфирующей связи. // Промышленное строительство и инженерные сооружения. №1.- 2013.- С 45-47.

Рис. 1.

Антисейсмические стержни STAR SEISMIC

Рис. 2.

Схема и узлы антисейсмического демпфирующего стержня С2

Рис. 3.

Схема и узлы развязки здания антисейсмическими стержнями С2

Рис. 4.

Кагановский Л.О.

Новое конструктивное решение высотного здания

Аннотация

В мировой практике строительства идет поиск новых эффективных конструктивных решений сооружения высотных зданий. В январе 2012 года в Китае был сооружен 30-этажный пятизвездочный отель за 15 суток со всей отделкой и начинкой. Конструктивное решение несущего стального каркаса здания обеспечило возможность заводского изготовления междуэтажных перекрытий в виде двухслойной решетчатой структурной плиты с отделкой пола и потолка, а также заполнением свободного пространства между стержнями решетки плиты электрическими кабелями, воздуховодами и другими проводками. Колонны здания выполнены из труб квадратного поперечного сечения. Для обеспечения продольной устойчивости здания между колоннами и плитами междуэтажных перекрытий в каждом проеме установлены четыре наклонные связи в виде подкосов двутаврового поперечного сечения. Монтажные соединения колонн фланцевые. Все монтажные соединения элементов каркаса здания болтовые. В результате поиска, автором статьи разработано новое конструктивное решение, у которого каркас здания в отличие от китайского варианта состоит из трубчатых колонн круглого поперечного сечения, монтажные соединения которых происходят посредством “Модуля быстрозамыкаемого монтажного соединения конструкций”. Наклонные подкосы между колоннами и плитами междуэтажных перекрытий выполнены из антисейсмических демпфирующих связей, способных поглощать кинетическую энергию. Междуэтажные перекрытия, как и в китайском варианте, выполняются в виде решетчатой структурной плиты.

В мировой практике строительства идет поиск новых эффективных конструктивных решений сооружения высотных зданий.

В январе 2012 года в Китае был сооружен 30-этажный пятизвездочный отель за 15 суток (360 часов) со всей отделкой и начинкой (Рис.1). Конструктивное решение несущего стального каркаса здания обеспечило возможность заводского изготовления междуэтажных перекрытий в виде двухслойной решетчатой структурной плиты с отделкой пола и потолка, а также заполнением свободного пространства между стержнями решетки плиты электрическими кабелями, воздухопроводами и другими проводками. Колонны здания выполнены из труб квадратного поперечного сечения. Для обеспечения продольной устойчивости здания между колоннами и плитами междуэтажных перекрытий в каждом проеме установлены четыре наклонные связи в виде подкосов двутаврового поперечного сечения по два сверху и снизу. Монтажные соединения колонн фланцевые (16 болтов). Все монтажные соединения элементов каркаса здания болтовые.

В результате поиска, автором статьи разработано новое конструктивное решение, у которого каркас здания в отличие от китайского варианта состоит из трубчатых колонн круглого поперечного сечения, монтажные соединения которых происходят посредством “Модуля быстрозамыкаемого монтажного соединения конструкций” (МБМСК). Наклонные подкосы между колоннами и плитами междуэтажных перекрытий выполнены из антисейсмических демпфирующих связей, способных поглощать кинетическую энергию. Междуэтажные перекрытия, как и в китайском варианте, выполняются в виде решетчатой структурной плиты (рис. 2 и 3).

МБМСК (рис. 3) состоит из соединительного стержня, приваренного к торцу нижней трубы, замыкающей части, приваренной к торцу верхней трубы и клиновидных подвижных упоров, взаимодействующих одновременно с нижней и верхней трубой модуля. Вверху замыкающей части модуля предусмотрены отверстия для прохода монтажного винта крепления клиновидных подвижных упоров. При установке упоров в верхнем положении и фиксации их в пазах монтажными винтами, обеспечивается беспрепятственный проход пояса утолщения соединительного стержня мимо подвижных упоров [1].

Монтажное соединение частей модуля происходит путем опускания верхней замыкающей части на острие соединительного стержня нижней части, при этом возможно некоторое несовпадение осей. Скольжением кромки центрального отверстия замыкающей части по верхней конической поверхности соединительного

стержня обеспечивается соосность частей модуля. После этого монтажники убирают легкие монтажные винты. Освободившиеся подвижные упоры под действием силы тяжести, опускаются, скользя по наклонным пазам, и расклиниваются между пазами замыкающей части и конусными поверхностями соединительного стержня.

Узел соединения элементов каркаса здания состоит из трубчатого узлового элемента, к верхнему и нижнему торцам которого приварены элементы модуля. Вдоль трубы узлового элемента установлены фланцы из листовой стали, к которым болтами крепятся окаймляющие фермы смежных структурных плит междуэтажного перекрытия. Такое конструктивное решение позволяет плиты междуэтажного перекрытия предварительно соединенные с узловыми элементами, устанавливать на колонны (рис. 3).

Для обеспечения поперечной устойчивости и защиты здания от сейсмических воздействий разработаны антисейсмические демпфирующие связи (рис. 3). Эти связи в виде подкосов устанавливаются между колоннами и плитами междуэтажных перекрытий в каждом проеме по два сверху и снизу. Демпфирующая связь состоит из двух трубчатых ветвей прямоугольного поперечного сечения расположенных параллельно с определенным зазором, шарнирно соединенных поперечными листовыми пластинами через круглые листовые шайбы с центральным резьбовым отверстием для болта. Между планкой и шайбой находятся фрикционные прокладки. Такое конструктивное решение способствует плавному переходу силового потока от ветви к шарниру без концентрации напряжения. От знакопеременных усилий, действующих на связь, происходит взаимное продольное смещение ее ветвей. При этом пластины поворачиваются в одну и противоположную сторону. При сухом трении соприкасающихся поверхностей ветвей связи с пластинами происходит демпфирование, то есть превращение кинетической энергии в тепловую энергию. Натяжение между трущимися частями регулируются высокопрочными болтами. Продольная устойчивость связи при сжатии обеспечивается совместной жесткостью двух ветвей связи [2].

Выводы

1. МБМСК – обеспечивает восприятие действующих нагрузок в соединяемых элементах конструкций.
2. МБМСК – обеспечивает самонаводящееся монтажное соединение конструкций точной наводки.
3. МБМСК – состоит из минимального количества деталей при полном отсутствии сварки.
4. Временное закрепление клиновидных подвижных упоров в МБМСК необходимо при перевозке конструкций, а также для свободного прохождения соединительного стержня в замыкаемую часть модуля.
5. Применение антисейсмических демпфирующих связей способствует обеспечению устойчивости здания, за счет рассредоточения и поглощения энергии, а также снижению амплитуды колебания и усилий в элементах здания, что в свою очередь снижает металлоемкость.
6. Новая технология изготовления и монтажа позволяет выполнить скоростной монтаж в сжатые сроки с минимальными трудозатратами, что снижает стоимость возведения высотных зданий.

Литература

- [1] А.В. Шимановский, Л.О. Кагановский, Л.М. Раскин. Быстрозамыкаемое монтажное соединение конструкций. // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 2012-№3-С.39-42.
- [2] Л.О. Кагановский. Новое конструктивное решение антисейсмической демпфирующей связи. //

Рис.1. Сооружение 30 этажного отеля в Китае

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Кагановский Л.О.

Платформы с гидравлическим подъемом Кагановского

Аннотация

Для выполнения высотных работ: подъема рабочих, необходимых инструментов, материалов на рабочую высоту, на которой необходимо произвести работы непосредственно с платформы, широко применяют платформы с гидравлическим подъемом ножничного типа, у которых две параллельно расположенные системы шарнирно соединенных стержней соединены между собой горизонтальными втулками. Концы верхних и нижних пар стержней во время подъема платформы перемещаются в горизонтальной плоскости. Такое конструктивное решение является относительно сложным, обладающим недостаточной продольной жесткостью и устойчивостью, что значительно ограничивает высоту подъема платформ. Для усовершенствования платформ с гидравлическим подъемом автором статьи разработано новое конструктивное решение, у которого трансформируемая башня поддерживает платформу. Башня представляет собой трехгранную пространственную призматическую решетчатую конструкцию, состоящую из пересекающихся стержней, шарнирно соединенных между собой узловыми элементами. Для трансформации башни у основания по центральной оси устанавливают гидравлический привод. Выдвижение платформы происходит путем взаимодействия всех шарнирно соединенных стержней башни.

Для выполнения высотных работ: подъема рабочих, необходимых инструментов, материалов на рабочую высоту, на которой необходимо произвести работы непосредственно с платформы, широко применяются платформы с гидравлическим подъемом ножничного типа, у которых две параллельно расположенные системы шарнирно соединенных стержней соединены между собой горизонтальными втулками. Концы верхних и нижних пар стержней во время подъема платформ

перемещаются в горизонтальной плоскости (рис.1). Такое конструктивное решение является относительно сложным, обладающим недостаточной продольной жесткостью и устойчивостью, что значительно ограничивает высоту подъема платформ.

Для усовершенствования платформ с гидравлическим подъемом автором статьи разработано новое конструктивное решение, у которого трансформируемая башня поддерживает платформу (рис. 2 и 3). Башня представляет собой трехгранную пространственную призматическую решетчатую конструкцию, состоящую из пересекающихся стержней, шарнирно соединенных между собой узловыми элементами. Узловые элементы состоят из отрезков круглой стали, к которым под углом 60 градусов приварены фасонки с отверстиями для втулок шарнирного соединения стержней. Наиболее рациональным профилем для стержней С1 представляется швеллер. В верхней и нижней панели башни находятся три подкоса, выполненные из труб, которые расположены в плоскости проходящих через биссектрису угла смежных граней фермы. Вверху башни стержни С2 шарнирно соединены с платформой и узловыми элементами В1. Внизу башни стержни С4 шарнирно соединены с узловыми элементами В4 основания башни и узловыми элементами В3. Макет трансформируемой башни на рис. 4.

Для трансформации башни у основания по центральной оси устанавливают гидравлический привод, к вершине которого крепят узловой элемент В6. Трубчатые стержни С3 шарнирно соединяют с узловыми элементами В3 и В6. Выдвижение платформы гидравлическим приводом происходит путем взаимодействия всех шарнирно соединенных стержней башни.

Трехгранная симметричная трансформируемая башня является относительно простой конструкцией, обладающей повышенной жесткостью и устойчивостью, что позволяет осуществлять подъем платформы на большую высоту относительно прототипа.

Рис. 1.

Рис. 2.

Схема платформы с гидравлическим подъемом

Лист 2

Рис. 3.

Макет трансформируемой башни

Рис. 4.

Коган А.Р.

Перспективные конструкции фундаментов и свай.

Часть 1. Фундаменты – ретроспектива и перспективы.

Аннотация

Общий цикл публикаций по этой теме включает следующие части:

1. Фундаменты – ретроспектива и перспективы.
2. Фундаменты - лучший выбор!
3. Способ отбора перспективных технических решений.
4. Способ определения давлений в нагружаемом основании фундамента.

Автор представляет Научно-технический коллектив «ФУНДАМЕНТ».

Оглавление

1. Введение
2. Анализ результатов испытаний фундаментов и свай.
3. Тенденции развития новых конструкций фундаментов и свай.
4. Обоснование выбора перспективных решений.
5. Перспективные конструкции фундаментов в грунтовых условиях Израиля

1. Введение

В свое время автор решил подойти к вопросу о будущем фундаментов научно-обоснованно и фундаментально. Поэтому, он обратился к трудам известного ученого и фундаменталиста Нострадамуса. И какое разочарование: там, где говорится обо всем, о нашем предмете нет ни слова.

Стало очевидным, что надо решиться и взять на себя. Решить, как всегда, оказалось много легче, чем взять, и что в результате получилось можно узнать из нижеприведенного:

- со ссылками на большие авторитеты и не очень (в числе последних не обходя и себя);
- с попыткой под ворохом фактов и проблем замаскировать свою пристрастность и допуская крен в удобную для себя сторону;
- с целью доказать возможность (используя убойные термины «системный подход», «прогнозирование» и т.п.) применения уже сегодня наилучших решений.

2. Анализ результатов испытаний фундаментов и свай.

Проанализированы данные публикаций по полевым испытаниям всех известных видов фундаментов и свай в разнообразных грунтовых условиях (около 80 конструкций). Все они сгруппированы по видам (забивные блоки; призматические сваи; пирамидальные сваи – с малыми и большими углами наклона боковых граней; булавовидные сваи; козловые, самораскрывающиеся при забивке; буронабивные сваи – с уширениями и без; полые сваи; фундаменты в вытрамбованных котлованах) и сравнены по критерию минимальной материалоемкости – удельной нагрузке, кН/м³.

Оказалось, что в интервале 0... 1500 кН/м³ находится подавляющее большинство конструкций, показатель 1500... 2000 кН/м³ имеют лишь 6 единиц, а > 2000 - только 2 изделия.

Установлены следующие особенности совместной работы с основанием конструкций в двух последних группах:

- значительное повышение плотности грунта в большом объеме, сформированном при погружении конструкции;
- развитая поверхность контакта конструкции с уплотненным грунтом;
- наклонные внутренние поверхности, препятствующие выпиранию грунта при перемещении конструкции под действием нагрузки;
- «замыкание» давления от конструкции на внутренне уплотненное грунтовое ядро.

3. Тенденции развития новых конструкций фундаментов и свай.

Рассмотрен патентный фонд по фундаментам и способам их возведения (класс E02d) 6 ведущих стран за 20 лет (более 4000 единиц), кроме конструкций анкерных, на вечномерзлых грунтах и в сейсмических районах. Все решения сгруппированы по видам и способам возведения с определением для каждого из них тенденций развития: фундаменты на естественном и улучшенном основании; в выгравированных (выштампованных) котлованах; забивные блоки и фундаменты; промышленные сваи (8 групп); буронабивные сваи (3 группы); свайные фундаменты (4 группы).

Общие тенденции развития для всех видов фундаментов:

- значительное усложнение формы;
- перераспределение усилий в элементах конструкции под нагрузкой;
- улучшение свойств основания в процессе возведения фундамента и здания;
- переход к сеткам и гибким оболочкам.

4. Обоснование выбора перспективных решений.

С учетом системного подхода, законов развития технических систем, теории решения изобретательских задач сформулированы положения, включаемые в комплекс требований к перспективным конструкциям фундаментов: общетехнические принципы развития; принципы совместной работы с основанием по п. 1; главные тенденции развития, выявленные при анализе патентной информации; минимизация затрат труда и средств при изготовлении и возведении конструкции.

Для процедуры отбора использованы известные приемы прогнозирования с изменениями, учитывающими вышеизложенные положения. Отбор проводится с использованием двух критериев – эффективности K_1 (отбор по описательным признакам) и перспективности K_2 (отбор на основе НИР, ОКР, проектирования).

Среди указанных в п. 2 конструкций отобрано 250 решений, отвечающих общетехническим принципам развития. Для них определены критерии K_1 со следующими результатами: решения I-й, высшей категории эффективности (пионерные решения) - отсутствуют; решений II-й категории 15 единиц.

Для выявления лучшего решения по критерию K_2 проведено проектное сравнение на двух площадках (глинистые и песчаные грунты) для группы фундаментов: традиционные, имеющие широкое распространение – столбчатый фундамент, призматическая свая; ограниченного применения и новые – поля свая, пирамидальная, козловая (наивысший показатель по удельной нагрузке); два решения II-й категории эффективности - забивной и свайный фундаменты (разработки автора). При сравнении учитывались факторы: приведенные затраты; стоимость «в деле»; трудоемкость изготовления и монтажа; удельная нагрузка; веса сборных элементов. По итогам сравнения в группу весьма перспективных попали: козловая свая, $K_2 = 1.4 \dots 1.6$; забивной и свайный фундаменты, $K_2 = 1.4 \dots 1.8$ – авторские разработки.

5. Перспективные конструкции фундаментов в грунтовых условиях Израиля

В самом общем виде грунтовые условия Израиля можно разделить на 2 группы – песчаные (прибрежные районы) и скальные (возвышенные районы). Для каждого вида могут быть предложены с соответствующим обоснованием перспективные конструкции фундаментов. Указанный выше свайный фундамент доведен до рабочих чертежей под маркой «ФСК» и позволяет получать из стандартных элементов фундаменты под нагрузки 0.6...2.2 МН в глинистых грунтах и 1.2...4.0 МН в песчаных при минимальном расходе материалов, простоте армирования и изготовления; погружение ведется серийным сваебойным оборудованием.

В сравнении с традиционными решениями, применение таких фундаментов позволяет сократить:

- материалоемкость - более чем на 30%;
- трудоемкость - более чем на 25%;
- сроки устройства фундаментов - более чем на 25%;
- стоимость - более чем на 40%.

Коган А.Р.

Перспективные конструкции фундаментов и свай.

Часть 2. Фундаменты – лучший выбор.

Аннотация

Общий цикл публикаций по этой теме включает следующие части:

1. Фундаменты – ретроспектива и перспективы.
2. Фундаменты - лучший выбор!
3. Способ отбора перспективных технических решений.
4. Способ определения давлений в нагружаемом основании фундамента.

Автор представляет Научно-технический коллектив «ФУНДАМЕНТ».

Оглавление

1. Научно-технический коллектив «Фундамент».
2. Резюме к новым конструкциям фундаментов.
3. Предложения по новым конструкциям фундаментов.
 - Аннотация 1.
 - Аннотация 2.
 - Аннотация 3.
 - Аннотация 4.

1. Научно-технический коллектив «Фундамент»

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ВСЕХ ВАШИХ ПРОБЛЕМ С ФУНДАМЕНТАМИ:

- ЭКОНОМИЧНО;
- КАЧЕСТВЕННО;
- ПЕРСПЕКТИВНО;
- В КОРОТКИЕ СРОКИ.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ
С ВОЗВЕДЕНИЕМ ФУНДАМЕНТОВ:

не хватает материалов, негде изготовить длинномерные сваи, нет оборудования для устройства буронабивных свай –

ВЫХОД ЕСТЬ!

НТК «ФУНДАМЕНТ»:

- **ПРОАНАЛИЗИРУЕТ** грунтовые условия, проектные решения, возможности повышения несущей способности запроектированных фундаментов, или применения новых разработок;

- **ПРЕДЛОЖИТ** по итогам анализа и в зависимости от объема применения оптимальный вариант решения фундаментов (критерий оптимальности выбирается в результате обсуждения);

- **ВЫПОЛНИТ** весь комплекс работ

- подготовительных (предварительные проработки, ТЭО),
- - испытательных (разработка программы, испытания запроектированных или новых фундаментов),
- - проектных (проектирование нулевого цикла на усиленных или новых фундаментах, оснастки для изготовления и возведения фундаментов),
- - сопроводительных (согласования, авторский надзор, при необходимости – наблюдения за осадками здания);

- **ОБОБЩИТ** результаты и выдаст рекомендации по дальнейшему применению фундаментов.

Или предложит другие разработки.

Или найдет другого исполнителя.

В общем, наилучшее решение будет найдено обязательно!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все известные конструкции забивных блоков, различных видов фундаментов и свай разделяются на две группы по показателю «РУН» (Расчетная Удельная Нагрузка, меганьютон на куб. метр – МН/м³, или тс/м³):

- РУН до 1.5 МН/м³ (150.0 тс/с³) – сваи призматические, буронабивные, булавовидные, козловые, оболочки, забивные блоки, фундаменты в вытрамбованных котлованах и др.;

- РУН более 1.5 МН/м³ (150.0 тс/с³) – пирамидальные сваи в песчаных грунтах, многоэлементные козловые сваи, решения НТК «Фундамент».

ВАМ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ И РЕАЛИЗОВАНЫ СОВМЕСТНО С ВАМИ

РЕШЕНИЯ С ПОКАЗАТЕЛЕМ «РУН» БОЛЕЕ 1.5 МН/м³.

Выбор будет произведен не менее, чем из 10 наилучших разработок:

- обладающих мировой новизной;
- прошедших отбор при рассмотрении массива патентов 6 ведущих стран мира за 20 лет (более 4000 единиц);
- отвечающих требованиям критериев эффективности и перспективности (разработка на основе методов прогнозирования).

НТК «ФУНДАМЕНТ» РАСПОЛАГАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ
ОТЗЫВАМИ ВЕДУЩИХ В ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ:

- НИИОСП им. Герсевича.
- Кафедры оснований и фундаментов Киевского Строительного Университета.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАЖДОЙ РАБОТЫ НТК «ФУНДАМЕНТ»
ГАРАНТИРУЕТ СНИЖЕНИЕ:

- материалоемкости – БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 30%
- трудоемкости - БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 25%
- сроков устройства фундаментов - БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 25%
- стоимости - БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 40%

НТК «ФУНДАМЕНТ» также выполняет:

- обследования деформирующихся зданий и сооружений с выдачей заключения и рекомендациями по производству работ.

НТК «ФУНДАМЕНТ» РАССМОТРИТ КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОТВЕТИТ НА НЕГО В КРАТЧАЙШИЙ
СРОК.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НТК.

НТК «ФУНДАМЕНТ» ведет работу в нескольких направлениях:

1. Разработка и исследования новых конструкций фундаментов и способов их возведения.
2. Повышение экономичности принятых проектных решений конструкций зданий и фундаментов.
3. Обследование деформирующихся зданий и сооружений с выдачей заключения и рекомендаций по производству работ.

По первому направлению НТК располагает заделом эффективных и перспективных разработок по фундаментам и

способам их возведения, доведенных до рабочих чертежей, а также не имеющими аналогов решениями.

Разработки НТК основаны на комплексе исследований, включающем:

- анализ публикаций по полевым испытаниям фундаментов и свай в различных грунтовых условиях путем сравнения показателей удельной нагрузки (около 80 конструкций), с выявлением факторов, способствующих достижению высоких значений удельной нагрузки;
- рассмотрение массива патентной литературы по фундаментам (6 стран, 20 лет) с выделением решений, имеющих высокие значения критерия эффективности (разработка на основе методов прогнозирования);
- сравнение ряда традиционных и эффективных конструкций по критерию перспективности (разработка на основе методов прогнозирования), применение наиболее перспективных;
- полевые испытания конструкций с наиболее высокими показателями критериев перспективности.

Из выполненных во втором направлении работ в г. Одессе можно отметить:

- 10–этажные дома по ул. Малиновского – для новых зданий, примыкающих вплотную к существующим 5–этажным домам, осуществлена замена запроектированных буронабивных свай на забивные; в составе работ по обоснованию проведены виброметрические измерения колебаний смежных зданий при погружении опытных свай, их испытания, выполнены наблюдения за осадками в процессе возведения зданий; стоимость фундаментов снижена более чем на 60%;
- здание терапевтического комплекса ГKB-11, получившее аварийные деформации при локальном обводнении просадочного основания – вместо проектного решения по усилению конструкций здесь проведено выправление здания (выравнивание осадок) методом регулируемого замачивания основания; в результате сэкономлено 80.0 тонн прокатной стали, 250 м³ монолитного железобетона, сроки работ сокращены на 10 месяцев.

Подробный состав работ НТК по третьему и четвертому направлениям приведен в «Перечне работ, выполненных в 1994–2001 г.г.».

Имеющийся в НТК опыт проектирования, исследований, испытаний различных видов фундаментов в разнообразных грунтовых условиях, запас идей, ноу-хау позволяет с уверенностью прогнозировать короткие сроки окупаемости затрат и получение прибыли при реализации наших предложений.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Авторские свидетельства (14 единиц).
2. Коган А.Р. Фундаменты полносборных общественных зданий в различных грунтовых условиях. Обзорная информация ЦНТИ Госгражданстроя СССР. Москва, 1985 г.
3. Коган А.Р. Экспериментальные исследования и расчет новых видов забивных и свайных фундаментов – в сб. «Труды IV Международной конференции по проблемам свайного фундаментостроения». Пермь, 1994 г., ч. II, стр. 35-38.
4. Тугаенко Ю.Ф., Коган А.Р. Выправление деформированного здания методом регулируемого замачивания основания – в сб. «Труды II Украинской конференции по механике грунтов и фундаментостроению». Полтава, 1995 г., т. II, стр. 144-147.
5. Коган А. Фундаменты: ретроспектива и перспективы. Вестник Дома Ученых, Хайфа, 2004, т. III, стр. 67.
6. Коган А. Способ определения давлений в нагружаемом основании. Вестник Дома Ученых, Хайфа, 2005, т. V, стр. 14.
7. Коган А. Система отбора идей перспективных технических решений. Вестник Дома Ученых, Хайфа, 2005, т. VII.

2. Резюме к новым конструкциям фундаментов.

2.1. ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ ФУНДАМЕНТОВ:

- Обладают наиболее высокими значениями критериев эффективности и перспективности (разработка на основе методов прогнозирования).
- Входят в группу фундаментов, лидирующих по показателю удельной нагрузки (меганьютон/куб.м. - МН/м³).
- Позволяют получить фундаменты в широком диапазоне нагрузок путем изменения набора стандартных элементов.
- Могут быть использованы под линейные и сосредоточенные нагрузки, при действии вертикальных (вдавливающих), горизонтальных, моментных усилий и их комбинаций.
- Отличаются простотой армирования (сварные или вязаные каркасы), изготовления (заводское или приобъектное), погружения (забивка или вдавливание).

2.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

- По грунтовым условиям:
 - глинистые, песчаные грунты (в том числе водонасыщенные);

- просадочные грунты 1 типа, а также II типа после устранения просадочности от собственного веса;
- насыпные (без органики и твердых крупных включений);
- в набухающих, засоленных грунтах, плотных глинах и песках – при соответствующем обосновании.
- По видам зданий:
 - все гражданские здания и сооружения;
 - специальные сооружения со статическими нагрузками на фундаменты (элеваторы, дымовые трубы, градирни, галереи, конструкции транспортного назначения и др.); при динамических нагрузках – с соответствующим обоснованием.

2.3. ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ.

- Создание замкнутого проектно-производственного цикла:
 - разработка чертежей нулевого цикла здания;
 - изготовление элементов фундаментов;
 - возведение опытных фундаментов, испытания с актом и заключением по допустимым нагрузкам на фундаменты,
 - согласования;
 - возведение нулевого цикла здания.
- Развертывание работ на перспективу:
 - создание новых видов фундаментов, свай, приспособлений и устройств для их возведения;
 - создание приборов для контроля за состоянием оснований и фундаментов в процессе эксплуатации зданий;
 - подготовка к серийному выпуску указанных приборов, приспособлений, устройств для реализации на внутреннем и внешнем рынках.

2.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ.

- Первый этап:
 - инвестиции в проектирование, изготовление, испытания пилотных представителей новых конструкций фундаментов, приспособлений и проведение необходимых согласований;
 - применение пилотных представителей на опытных объектах;
 - применение новых конструкций в массовом строительстве.
- Второй этап:
 - маркетинговые исследования рынков сбыта перспективных приборов;
 - инвестиции в создание пилотных представителей и их апробацию на опытных объектах;

- развертывание производства экономически оправданных образцов новых приборов;
- рекламная кампания на внутреннем и внешнем рынках.

3. Предложения по новым конструкциям фундаментов.

3.1. Среди наиболее разработанных решений находятся:

3.1.1. Фундаменты забивные полые (ФЗП) – аннотация 1.

3.2.2. Фундаменты свайные козловые (ФСК) – там же.

Конструкция позволяет путем комбинирования стандартных элементов длиной 2.0 и 3.0 м. получать фундаменты под вертикальные нагрузки от 1.0 МН (100.0 тс.) до 4.0 МН (400.0 тс.) при минимальном расходе материалов.

Имеются рабочие чертежи металлоформ и изделий, проведены полевые испытания, разработаны рекомендации по расчету, получены положительные отзывы НИИОСП им. Герсеванова, кафедры Оснований и фундаментов Киевского строительного университета.

3.3.3. Способ возведения свайных фундаментов – аннотация 2.

Проведены пробные полевые работы, доказавшие технологичность и простоту возведения фундаментов.

3.2. Среди перспективных разработок находятся:

3.2.1. Способ возведения плитных, ленточных и свайных фундаментов – аннотация 3.

По данному способу, используя малогабаритную установку, можно устраивать разнообразные виды фундаментов как под отдельно возводимыми зданиями, так и в непосредственной близости к существующим.

3.2.2. Фундаменты забивные кольцевые (ФЗК) – аннотация 4.

Конструкция позволяет путем комбинирования 2 стандартных элементов получать фундаменты под вертикальные нагрузки от 1.0 МН (100.0 тс.) до 3.0 МН (300.0 тс.) при минимальном расходе материалов.

АННОТАЦИЯ 1.

А. ФУНДАМЕНТЫ ЗАБИВНЫЕ ПОЛЫЕ «ФЗП».

1. Описание.

Представляют собой ж. б. полые элементы линейной и крестообразной формы в плане. При необходимости выполняются с центральным стаканом для установки колонны. Изготовление заводское или приобъектное. Погружение – при помощи сваебойной или вдавливающей установки.

2. Показатели.

Наименование	Число открыл- ков	Расход материалов			Грунты; нагрузка, МН (тс) ¹⁾	
		бетон, м3	сталь, кг	щебень, м3	глинистые	песчаные
ФЗК. 20.2-2.0*	2	1.0	140.0	3.6	1.0 (100.0)	2.0 (200.0)
ФЗК. 20.4-2.6	4	1.2	180.0	3.6	1.3 (130.0)	2.6 (260.0)
ФЗК. 20.6-3.2	6	1.5	250.0	3.6	1.5 (150.0)	3.2 (320.0)

* размеры в дециметрах - длина, ширина, высота; максимальная нагрузка, МН

¹⁾ Величины нагрузок являются предварительными и подлежат проверке путем проведения статических испытаний в конкретных грунтовых условиях.

3. Преимущества.

- простота армирования и изготовления;
- простота погружения;
- короткие сроки устройства фундаментов на объекте;
- минимальный расход материалов.

4. Сроки окупаемости затрат.

В диапазоне 2-3 месяцев – времени устройства фундаментных полей для 2-х 10-этажных двухсекционных домов.

Б. ФУНДАМЕНТЫ СВАЙНЫЕ КОЗЛОВЫЕ «ФСК».

1. Описание.

Представляют собой ж. б. линейные элементы с сечением в виде швеллера, соединяемые в группы по 2-4 элемента. Изготовление заводское или приобъектное. После погружения оголовки элементов объединяются монолитным ростверком.

2. Показатели.

Наименование	Расход материалов		Грунты; нагрузка ¹⁾ , МН (тс)	
	бетон, м3	сталь, кг.	глинистые	песчаные
ФСК.3.20-2.0*	1.0	38.0	1.2 (120.0)	2.0 (200.0)
ФСК.3. 30-2.5	1.3	47.0	1.4 (140.0)	2.5 (250.0)
ФСК.4. 20-3.0	1.4	58.0	1.6 (160.0)	3.0 (300.0)
ФСК.4. 30-4.0	1.8	70.0	2.0 (200.0)	4.0 (400.0)

* число свай; длина свай в дециметрах; *максимальная нагрузка, МН.

1) Величины нагрузок являются предварительными и подлежат проверке путем проведения статических испытаний в конкретных грунтовых условиях.

3.Преимущества.

- простота армирования и изготовления;
- простота погружения;
- короткие сроки устройства фундаментов на объекте;
- минимальный расход материалов.

4. Сроки окупаемости затрат.

В диапазоне 2-3 месяцев – времени устройства фундаментных полей для 2-х 10-этажных двухсекционных домов.

АННОТАЦИЯ 2.

СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ НА ПРИЗМАТИЧЕСКИХ СВАЯХ.

1. Описание.

Способ включает в себя операции по погружению в определенных режимах свай и оголовков различных модификаций с использованием дополнительных приспособлений.

2. Преимущества.

- повышение несущей способности свай и низкого ростверка на 30-50%;
- возможность изготовления приспособлений в условиях мастерских;
- возможность получения прибыли за счет серийного выпуска приспособлений и их реализации на внутреннем и внешних рынках.

3. Сроки окупаемости затрат.

В пределах 1-1.5 месяцев – времени устройства фундаментного поля для одного 10-этажного двухсекционного дома.

АННОТАЦИЯ 3.

СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ЛЕНТОЧНЫХ, ПЛИТНЫХ И СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.

1. Описание.

Способ заключается в погружении в грунт плиты или сваи с помощью мобильной установки и инвентарного анкера.

2. Преимущества.

- возможность возведения фундаментов различных конструкций (плитных, свайных) высокой несущей способности;

- возможность устройства фундаментов на стесненных площадках и в непосредственной близости к существующим зданиям (отсутствие динамических нагрузок);

- возможность получения прибыли за счет серийного выпуска установки и ее реализации на внутреннем и внешних рынках.

3. Сроки окупаемости затрат.

В пределах 5-7 месяцев – времени устройства фундаментных полей для 4-х 10-этажных двухсекционных домов.

АННОТАЦИЯ 4.

ФУНДАМЕНТЫ ЗАБИВНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ «ФЗК»

1. Описание.

Представлены в виде центрального кольца с присоединяемыми по наружному периметру открылками. Изготовление заводское или приобъектное. Погружение – при помощи сваебойной или вдавливающей установки, с использованием круглого, заостренного снизу пята. После удаления пята полость засыпается песком или щебнем с уплотнением, поверх засыпки устанавливается (бетонируется) распределительная плита или башмак под колонну.

2. Показатели

Наименование	Число открылков	Расход материалов			Грунты; нагрузка, МН (тс) ¹⁾	
		бетон, м ³	сталь, кг	щебень, м ³	глинистые	песчаные
ФЗК.20.2-2.0*	2	1.0	140.0	3.6	1.0 (100.0)	2.0 (200.0)
ФЗК.20.4-2.6	4	1.2	180.0	3.6	1.3 (130.0)	2.6 (260.0)
ФЗК 20.6-3.2	6	1.5	250.0	3.6	1.5 (150.0)	3.2 (320.0)

*Диаметр кольца в дециметрах; количество открылков; максимальная нагрузка, МН.

¹⁾ Величины нагрузок являются предварительными и подлежат проверке путем проведения статических испытаний в конкретных грунтовых условиях.

3. Преимущества.

- простота армирования и изготовления;
- минимальный расход материалов.

4. Сроки окупаемости затрат.

В диапазоне 4-6 месяцев – времени устройства фундаментных полей для 3-х 10-этажных двухсекционных домов.

Вильшанский А.Н.

К вопросу о бесконечной делимости материи

Более чем тысячелетняя история этой проблемы до сих пор не завершена. Наука до последнего времени руководствовалась парадигмой, основанной на поиске «первокирпичика» материи. Неудачи в этом направлении (и необходимость решать множество актуальных проблем) привели к утверждению «Стандартной модели» (Мира), согласно которой в основе мироздания находится так называемый «физический вакуум», состоящий из виртуальных (воображаемых) частиц. В оригинальности мышления авторов такого Мира сомневаться не приходится.

Идея о существовании «первокирпичика» материи как основы мироздания («атомизм») идет еще от древних греков, от Демокрита и его учителя Левкиппа. Но в спорах великого ученого средневековья РАМБАМа (рабби Моше бен-Маймон) с арабскими мыслителями (мутакалимами) обсуждалась (и не отрицалась) возможность бесконечной делимости материи (конечно, не в деталях, а в принципе).

Сама по себе идея бесконечной делимости материи ничем не лучше и не хуже идеи «первокирпичика»; противоречий возникает много, а очевидных преимуществ – не слишком. Но до тех пор, пока не возникло интуитивное сопротивление многих физиков современности (Ли Смолин [1]) внедрению в науку умозрительных фантастических и принципиально непроверяемых моделей, конкуренцию этим моделям мог составить только так называемый «эфир» – тончайшая среда, заполняющая все мировое пространство, и якобы обеспечивающая возможность всех известных взаимодействий. Поскольку такую среду обнаружить было, видимо, столь же трудно, как и «физический вакуум», количество пишущих на эту тему авторов не поддается исчислению (см. ГУГЛ на тему «Эфир»).

Ситуация внезапно изменилась в начале февраля 2016 года. Многомиллиардные затраты на строительство сверхинтерферометра LIGO для обнаружения гравитационных волн дали, наконец, результат – некий сигнал был обнаружен и принят за ожидаемый. Правда, специалисты тут же усомнились в

достоверности открытия [2], но для нас сейчас это не столь важно. Важно другое открытие, уже состоявшееся, но еще не осознанное – чувствительность интерферометра оказалась столь высокой, что если бы мировой эфир существовал, он был бы обнаружен еще задолго до ввода прибора в эксплуатацию в виде огромной помехи, обычно называемой «эфирным ветром». Но на LIGO никакой «эфирный ветер» не помешал ученым увидеть сигналы на 12 порядков меньше, чем те, которые мог получить на своем примитивном (как теперь можно считать) интерферометре сам Майкельсон.

То есть, выяснилось, что эфирного ветра нет вообще. А значит, нет и самого эфира. Это неприятно. Исчезла надежда на хоть какое-то более или менее физическое обоснование нашей картины мира; осталась одна математическая фантастика «физического вакуума».

На фоне всего этого физические представления гравитоники (о всех видах взаимодействий, включая гравитацию [3]) выглядят сегодня вполне рациональными. Можно считать, что современная гравитоника выросла из работ Николаса Фатио де-Дуилье (1690), не получивших в свое время развития.

Выводы гравитоники подтверждены экспериментально и, видимо, позволяют объяснить все физические явления с единых позиций без привлечения сомнительных теорий «Стандартной модели», не уходя от физики явлений в чисто математические модели.

Гравитоника («Физическая физика») утверждает, что все материальные объекты внутриатомных масштабов суть вихри еще более мелких частиц, также представляющих собой вихри еще более мелких частиц (нижнего уровня) и так далее. Частицы каждого уровня состоят из частиц нижнего уровня и поддерживают существование частиц высшего уровня. Частицы различаются по своим размерам, массам и скоростям. Совокупность частиц приблизительно одного размера можно представить себе в виде «газа» из таких частиц, движущихся в случайном направлении (хаотично, как для любого известного нам молекулярного газа). Таким образом мы имеем в пространстве «газ в газе» – одновременно существующие совокупности газов, состоящих из частиц разного размера.

Тем не менее, есть одна проблема, которая до последнего времени являлась камнем преткновения всех подобных теорий – это собственно бесконечная делимость материи, гипотетическое

существование сколь угодно малых объектов. И даже после введения в физику понятия о «планковской длине» ($\sim 1,6 \cdot 10^{-33}$ см), оставались вопросы о физической сущности объектов с меньшими размерами. Некоторые из математических физиков даже рискнули предположить, что «внутри» этого сверхмалого объема находится переход в другую вселенную, или даже сама эта другая Вселенная... А может быть даже и наша собственная... Математические фантазии и здесь проявились в полной мере. Но что делать, если проблема бесконечности мучает мыслителей уже веками, а объяснения нет никакого?

Гравитоника отвечает и на этот вопрос. Причем вопрос этот, как выяснилось, нельзя рассматривать в отрыве от представлений о строении Мира в целом. Эти представления сформулированы (и до некоторой степени развиты) в Первой части книги «Физическая физика» [3]. Общая идея состоит в том, что наша видимая Вселенная не единственная, а представляет собой очень небольшую часть неизмеримо бóльшего объекта, состоящего, возможно, из миллионов подобных вселенных. Все они – как бы «клеточки» этого Сверхорганизма, о котором мы не имеем даже малейшего представления. Единственным путеводным знаком здесь может являться лишь утверждение одного из древнейших философов Гермеса Трисмегиста: «Как наверху, так и внизу». Однако, Гермес мог быть прав только частично...

Гравитоника утверждает, что частицы суб-атомных размеров являются вихрями еще более мелких частиц. Расчеты (и рассуждения) показывают, что частицы с меньшими размерами и массами имеют и бОльшую скорость. Точная зависимость сейчас для нас значения не имеет. Но для частиц с размерами меньше 10^{-18} см следует этот фактор увеличения скорости учитывать, и вот почему. Поскольку частица – это вихрь еще более мелких частиц, то эти вихри внутри частицы вращаются примерно по окружностям, и, что важно, имеют несколько различные скорости. Это вполне естественно для обычного вихря. Но так бывает, если частичка как целое находится в покое. Однако, частицы движутся, и чем частица меньше, тем быстрее она движется. Преоны, из которых состоят элементарные частицы (протон, электрон и др.) движутся со скоростью света. Гравитоны (из которых состоят преоны) движутся быстрее преонов примерно на 6-7 порядков. Юоны, из которых состоят гравитоны, движутся еще на столько же порядков быстрее, и наконец, последним в этой «лесенке» видимо является «праон» - еще столько же порядков...

Представим себе, что мы начинаем ускорять частичку (вихрь), состоящую из мелких частичек, имеющих несколько различные скорости. Пусть, к примеру, такая частичка попадает в поток еще более мелких частиц, чем ее собственные, и этот поток действует на нашу частицу как поток ветра на колечко дыма. Если бы все скорости у всех частичек были одинаковы, то частичка двигалась бы как нечто целое, как знакомый нам вихрь (упомянутое «колечко»). Но скорости у частичек, составляющих вихрь, разные. Поэтому первоначально шаровой или кольцевой вихрь начнет вытягиваться в направлении потока «ветра», постепенно принимая иглоидальную форму по мере того, как частицы с бóльшей скоростью будут обгонять более медленные. Насколько быстро происходит сам этот процесс, пока сказать трудно. Но в нашей модели он просто обязан происходить.

Таким образом, если еще можно считать, что преоны сохраняют свою форму достаточно долго, то гравитоны уже находятся в условиях, когда их растяжение, размазывание вдоль направления своего движения может стать уже заметным. В еще большей степени это относится к юонам и еще более мелким частицам; они с большой вероятностью представляют собой иглоидальные образования. Причем важно, что в пространстве эта игла в среднем имеет тот же «диаметр», что и частичка, из которого она образовалась; но с течением времени эти частички будут расходиться друг от друга все дальше и дальше в направлении их движения. «Игла» удлинится в пространстве и во времени, перестает быть сосредоточенным объектом, непрерывно увеличивая свою длину (но не отклонение составляющих частичек от общего направления движения).

Гравитон, с его скоростью в 58 млн. раз быстрее света (по Лапласу), пересекает нашу галактику примерно за 10 000 лет. И, скорее всего, не может обеспечивать устойчивости всего галактического образования. Но вот уже юон, если его скорость примерно во столько же раз превышает скорость гравитона, во сколько скорость гравитона превышает скорость света, пересекает нашу галактику уже за треть секунды. А для пересечения всей Вселенной юону потребуется всего 1000 секунд (около 15 –20 минут).

Частице следующего нижнего этажа (праону) для пересечения Вселенной требуется всего доли секунды.

Понятно, что при таких параметрах частиц мы сегодня можем только лишь косвенно и умозрительно оценить эти параметры, не

говоря уже о трудностях непосредственного их измерения, или даже просто влияния. Но из этого рассмотрения следует другой важный для нас вывод – что если даже и существуют частицы с размерами меньше юонов (или праонов), то их существование нами просто не может быть замечено ни при каких условиях. А значит, существуют столь малые частицы или нет – практического значения не имеет. Таким образом, решается проблема якобы бесконечной делимости материи. Из чего состоят сами наименьшие частицы – неизвестно. Здесь открывается бесконечный простор для фантазий математиков, что они уже и стали делать, разрабатывая «теорию струн». До определенной степени, описанные здесь частички похожи на некие «струны», но, конечно, попрежнему в физическом, то есть трехмерном пространстве. И вот уже на этом уровне строения материи можно фантазировать на тему о связи пространства со временем – никого это практически еще долго волновать не будет.

Юон (праон, гравитон) в пространстве движется в виде описанной «струны». Но при столкновении с более крупной частицей задние частички юона догоняют передние, и все они «схлопываются» в одну сосредоточенную частичку, сосредоточенный вихрь обычного типа.

Подобное строение и функционирование мироздания отвечает также и на вопрос, откуда в нашей Вселенной берется энергия для ее существования. Энергия получается из соседних клеточек-вселенных и от всего «Сверхорганизма» в целом, аналогично тому, как каждая клеточка нашего собственного тела получает энергию из лимфы межклеточного пространства вследствие проникновения в нее тех или иных веществ (глюкозы и пр.). Юоны (или праоны) свободно проникают через границу нашей клеточки-Вселенной, и в дальнейшем при своем движении наталкиваются на более крупные частички, входят в их состав и так далее. В результате во Вселенной увеличивается как масса объектов, так и общее количество движения. Наша вселенная не является изолированной и замкнутой.

Увеличение массы объектов мы можем наблюдать даже на примере собственной планеты. Увеличение же количества движения не столь заметно, потому что движущиеся частицы входят в состав более крупных частиц в виде вихрей, вращающихся в составе этих более крупных частиц. Это можно понять на примере того же протона, который является вихрем преонов, движущихся с околосветовой скоростью в составе протона, при том, что сам

протон может быть неподвижен. Эти преоны и образуют «массу покоя» протона. В этом и состоит смысл формулы

$$E=mc^2.$$

Здесь m – масса всех преонов, из которых состоит протон, c – скорость их движения, скорость света.

При аннигиляции протона вся эта энергия освобождается в виде преонов, разлетающихся в разные стороны.

Литература

1. Ли Смолин. Неприятности с физикой,
<http://www.rodon.org/sl/nsfvtsunichzes/>
2. Ивченков Г. Об экспериментальном открытии гравитационных волн,
http://www.etkin.iri-as.org/napravlen/11colleg/ivchen_gravivolny.pdf
3. Вильшанский А. «Физическая физика» (ч. 1 и ч. 2). Издательство «Publisher DNA» (2014, 2015 гг.)

Смирнов А.Н.

Пространство-время и материя как порожденные явления, единая теория поля

Оглавление

1. Введение
2. Поиск пространства-времени и материи
3. Взаимодействие прошлого, настоящего и будущего
4. Потеря информации о прошлом
5. Разложение скалярного поля и элементарные частицы
6. Мета вселенная и порожденные вселенные
7. Свойства пространства-времени нашей Вселенной
8. Вселенная
9. Время, пространство и материя
10. ППВМ-теория и антропный принцип
11. Голографический принцип ППВМ-теории
12. Наблюдение
13. Уравнение Шредингера
14. Принцип неопределенности
15. Скорость света
16. Специальная теория относительности и ППВМ-теория
17. Локальность в ППВМ-теории
18. Метрика вписанной гиперповерхности
19. Гравитация, первая часть
20. Космологическая константа и темная энергия
21. Темная материя
22. Квантовая гравитация и ППВМ-теория
23. Гравитация, вторая часть
24. Природа скалярного поля
25. Порожденное пространство-время и материя, уравнения ППВМ-теории
26. Нужна ли начальная сингулярность при Большом Взрыве?
27. Сколько измерений в Мета вселенной?
28. Аргументы против ППВМ-теории
29. Применение ППВМ-теории к некоторым известным проблемам
30. Информация и черные дыры

Аннотация

В этой статье я предлагаю радикальную детерминистическую не калибровочную теорию порожденного пространства-времени и материи. В этой теории предполагается, что пространство-время и материя являются порожденными свойствами более фундаментальной сущности. Показано, какими свойствами должна обладать эта более фундаментальная сущность. Предложен подход как на такой сущности найти порожденное пространство-время и материю с наблюдаемыми свойствами. Показано как недетерминистические законы квантовой механики с калибровочными полями появляются в детерминистической модели более фундаментальной сущности. Предложенная теория порожденного пространства-времени и материи (далее ППВМ-теория), как показано в этой статье, совместима со специальной и общей теориями относительности, с квантовой механикой и с космологией. Квантовая механика была переформулирована. Приведен вывод уравнения Шредингера для квантовой механики. Показано как принцип неопределенности Гейзенберга появляется из детерминизма более фундаментальной сущности. Предложены изменения в принцип локальности. Предложены изменения в принцип локальности. Обосновано равенство инертной и гравитационной массы. Предложены поправки к уравнениям общей теории относительности, а так же изменение концептуальной модели гравитации. ППВМ-теория объединяет все фундаментальные силы, включая гравитацию; все фундаментальные силы выводятся из одного поля.

1. Введение

В этой статье я развиваю теорию порожденного пространства-времени-материи [1]. Знакомства с предыдущими публикациями по этой теме не требуется, в этой статье я привожу полное описание текущего состояния этой теории.

В настоящее время, известные законы физики позволяют существовать сингулярности, например, внутри черных дыр. Большинство рассматривает эти сингулярности как признак того, что поблизости от сингулярностей начинается новая физика.

Ищутся новые законы физики, описывающее состояние пространства, времени и материи вблизи этих сингулярностей. Общей чертой всех этих поисков является то, что авторы подразумевают, что пространство, время и материя в таких условиях по-прежнему существуют, пусть и в каком-то необычном виде.

Однако есть и другой вариант, который, насколько мне известно, впервые рассматривается только в рамках предлагаемой теории. Этот второй вариант заключается в том, что в какой-то окрестности сингулярности пространство, время и материя не переходят во что-то необычное, а прекращают существовать. При этом, поскольку нечто внутри этой окрестности сингулярности воздействует на свое окружение в пространстве-времени, это нечто не может быть ничто. Возникает вопрос, что может быть это нечто?

Если это нечто не содержит пространства-времени и материю, то оно должно быть чем-то более фундаментальным. Но тогда, так как оно не содержит пространства-времени-материи но взаимодействует с ними, само пространство, время и материя должны выводиться из этого нечто. Исходя из этого, пространство-время-материя должны являться порожденными свойствами этого нечто. При этом они могут быть определены не везде, а только там где есть для этого подходящие условия.

Время является явлением, проявления которого мы постоянно наблюдаем. Физика все еще не знает, что такое время, существующее описание времени и его свойств является феноменологическим. Более того, специальная и общая теории относительности установили зависимость между временем, пространством и гравитацией. Это показывает, что время не является независимым явлением, и имеет связь с пространством и материей, вызывающей гравитацию. Физика установила свойства времени. Однако отсутствует знание, почему существует время, почему время однонаправленно, существуют ли кванты времени, почему время имеет одно измерение, возможно ли путешествовать в прошлое.

Существуют явления называемые порожденными, или эмерджентными. Например, второй закон термодинамики. Свойства термодинамики основаны на свойствах отдельных атомов и молекул, описываемых квантовой механикой. Однако уравнения термодинамики можно применять практически независимо от уравнений описывающих отдельные атомы и молекулы.

В настоящее время все известные мне теории в физике рассматривают пространство-время и материю как самостоятельно

существующие явления. Но действительно ли они существуют самостоятельно или же являются проявлением чего-то более фундаментального?

В этой статье представлена теория порожденного пространства-времени-материи (далее ППВМ-теория). В этой теории пространство, время и материя рассматриваются как порожденные свойствами более фундаментальной сущности. Эта фундаментальная сущность включает в себя все объективно существующее.

Если посмотреть на свойства физических явлений, они характеризуются несколькими ключевыми свойствами:

1. Физические явления чем-то вызваны. Имеются причинно-следственные связи ведущие к происходящему. В настоящее время неизвестны явления которые не попадают под причинно-следственные связи. Некоторые явления, например распад нестабильного ядра атома, носят вероятностный характер. Однако, хотя для таких явлений невозможно предсказать точный момент распада, можно предсказать вероятность его распада. Тем самым распад такого атома по прежнему находится в рамках причинно-следственных связей.

2. Есть возможность вычислить вероятность состояния любого объекта в последующие моменты времени, с некоторыми ограничениями, такими как не вблизи гравитационной сингулярности и т.п. Для того, чтобы сделать такое вычисление, необходимо знать текущее состояние объекта и текущее состояние других объектов на некотором расстоянии от этого объекта.

3. Для некоторых явлений, предсказать состояние в последующие моменты можно только вероятностно. Квантовая механика утверждает, что точно вычислить состояние объекта в будущем невозможно, можно лишь вычислить вероятность состояний.

4. Законы природы одинаковы во всем наблюдаемом пространстве Вселенной, во всех инерциальных системах отсчета.

Как пространство-время может быть построено на системе в которой нет времени?

Если отсутствует время как фундаментальное явление, это означает, что сущность, на основе которой существует Вселенная, полностью безвременная и не имеет никаких изменений. Эта сущность не может иметь никаких изменений во времени по причине отсутствия времени. Будет неверно утверждать, что сущность, на которой существует Вселенная, статична. Статичность неявно означает, что что-то не меняется со временем, но это не применимо для случая, когда времени нет. Время в этом случае должно быть порожденным явлением. Специальная теория относительности устанавливает связь между пространством,

временем и скоростью. Из этого следует, что если время является порожденным явлением, наблюдаемое пространство также является порожденным явлением. Общая теория относительности устанавливает связь между гравитацией вызываемой материей и пространством-временем. Из этого следует, что для того, чтобы найти порожденное пространство-время необходимо найти гравитацию и материю как порожденные явления. Квантовая механика описывает множество квантовых явлений. Это означает необходимость найти элементарные частицы с квантово-механическими эффектами в рамках этой теории. Принцип неопределенности является важной частью современной физики. Необходимо показать как принцип неопределенности появляется в детерминистической ППВМ-теории. Принцип локальности является одним из краеугольных камней современной физики. Следовательно, ППВМ-теория должна содержать локальность, пусть и в каком-то модифицированном виде. Все наблюдаемые физические явления имеют причинно-следственные связи. Значит, порожденное время должно быть построено таким образом, чтобы состояние порожденного пространства-времени и материи можно было бы предсказать на основе состояний на предыдущий момент времени. Получившиеся законы физики в порожденном пространстве-времени не должны противоречить ни одной хорошо устоявшейся теории в ее хорошо протестированной области применимости. Современная физика знает четыре фундаментальных взаимодействия. В ППВМ-теории, пространство-время и материя должны быть построены с использованием только одного поля. Все фундаментальные взаимодействия, включая гравитационное, должны быть выведены как порожденные явления из этого поля.

ППВМ-теория, как я показываю далее в этой статье, удовлетворяет всем этим условиям.

Представим, что пространство-время и материя, удовлетворяющая всем условиям выше, были найдены на базе безвременной сущности. Может ли такое пространство-время описывать Вселенную, которую мы наблюдаем? Если в таком мире возможна жизнь, может ли принадлежащее этому миру разумное существо думать, ощущать реальность окружающего и себя? Эти вопросы выглядят относящимися к философии, поскольку задается концепция Бытия. Однако, без положительного ответа на эти вопросы, попытка построить порожденное пространство-время на безвременной сущности не имеет смысла. Это означает, что

разные варианты ответов на эти вопросы ведут к разным результатам в физике. Следовательно, эти вопросы относятся в том числе и к физике. Постулат и основная идея ППВМ-теории это положительный ответ на эти вопросы.

Бритва Оккама помогает в положительном ответе на эти вопросы, поскольку ППВМ-теория значительно сокращает количество независимых явлений. Вместо множества различных физических явлений, ППВМ-теория предполагает, что все физические явления, включая само пространство-время, могут быть выведены из модели с одним полем и предлагает способы их нахождения.

Если в таком порожденном пространстве-времени, появившимся из безвременной сущности, имеется разумное существо, оно будет наблюдать следующее:

- Время существует, все явления имеют причинно-следственные связи.
- Имеется прошлое, настоящее и будущее.

Почему будет существовать настоящее? Может показаться, что в такой системе время пройдет мгновенно. Однако, это может быть только с точки зрения внешнего наблюдателя. Но внешний наблюдатель в модели этой теории не может существовать. Он не может существовать из-за отсутствия времени как фундаментального явления, а также поскольку порождающая Вселенную сущность включает в себя все объективно существующее. Наблюдателем в этой модели может быть только объект, способный к самосознанию, и принадлежащий к порожденному пространству-времени. Человеческая мысль – это какое-то изменение состояния частиц в человеке во времени. Следовательно, наблюдатель, живущий в порожденном времени, будет способен думать. Скорость его мыслей будет определяться скоростью изменения состояния его состояния относительно других процессов происходящих в его порожденном пространстве-времени. В любой конкретной точке пространства-времени, наблюдатель всегда будет иметь одну и ту же мысль. Если эта теория описывает нашу Вселенную, это значит, что каждый человек является, в каком-то смысле, бессмертным. Но это не означает, что каждый человек существует в каждый момент порожденного времени. Каждый человек существует вечно, но, когда наше настоящее время не совпадает с настоящим временем кого-то другого – такие для нас недоступны. Аналогично, в любой точке настоящего времени наш текущий разум не может связаться с самим собой в прошлом или будущем. Также, количество мыслей

человека ограничено его продолжительностью жизни. Любой человек может сделать все, что хочет, в рамках своих возможностей. Однако, желание человека сделать что-либо вызвано состоянием человеческого тела в какой-то момент времени. Поэтому, никто не может пожелать чего-либо кроме того, что задано его состоянием. Это означает, что в детерминистической модели ППВМ-теории отсутствует подлинная свобода воли.

В современной физики, свобода воли обосновывается принципом неопределенности Гейзенберга. В этой статье я покажу, что принцип неопределенности не противоречит детерминизму этой теории, он довольно естественно возникает в детерминистической модели этой теории.

Постулат:

Если в объективно существующей безвременной системе, включающей в себя все объективно существующее, возможно найти пространство-время и материю как порожденные явления, и если такое пространство-время материя содержит разумную жизнь, то такое пространство-время-материя существует, это порожденное пространство-время-материя. В таком порожденном пространстве-времени-материи разумное существо может думать, чувствовать, что оно реально существует, находится в бытие.

Следствия этого постулата: для случая, когда законы физики порожденного пространства-времени-материи позволяют существовать разумной жизни, разумное существо из этого пространства-времени будет ощущать себя в пространстве и чувствовать время. Оно будет ощущать порожденные законы физики. Законы физики фундаментальной безвременной системы будут глубоко скрыты от его ощущений.

Позже в этой статье, я вновь вернусь к обсуждению природы времени.

Можно заметить, что постулат этой теории может быть доказан при помощи индукции, если предположить, что ППВМ-теория позволяет построить модель с законами физики полностью идентичными тем, что наблюдаются. Если будет доказано, что это невозможно, это означает, что ППВМ-теория неверна. Тем самым это означает, что постулат теории, в принципе, можно верифицировать.

Если, в какой-то момент порожденного времени, человек способен думать и ощущать реальность окружающего, то тогда он будет способен думать и ощущать реальность окружающего и в любой последующий момент времени, пока он существует.

Доказательство:

ППВМ-теория, предположительно, описывает мир с законами физики и явлениями идентичными тем, что мы наблюдаем. Если человек способен думать и ощущать реальность окружающего в какой-то момент времени и будет не способен думать и ощущать реальность окружающего в любой последующий момент времени, то это означает, что законы физики нашего мира также не позволяют человеку думать и ощущать реальность окружающего в последующие моменты времени. Это напрямую противоречит наблюдениям, люди способны думать и ощущать реальность окружающего.

Таким образом, это утверждение доказано, при условии, что ППВМ-теория позволяет построить законы физики полностью идентичные тем, что наблюдаются.

Аналогично для первого шага индукции, о том, что человек принадлежащий к порожденному пространству-времени-материи с полностью идентичными наблюдаемым законам физики будет способен думать и ощущать реальность окружающего в какой-то момент времени. Если в ППВМ-теории возможно построить точно такие же законы физики как в нашем мире, это означает, что люди будут способны рождаться, учиться и начинать думать.

Постулат ППВМ-теории является во многом философским, хотя и имеет физические последствия. Поэтому его доказательство может быть поставлено под вопрос при использовании другой системы философских взглядов. Поэтому я использую постулат, а не теорему. Однако, постулат ППВМ-теории может быть проверен при помощи проверки предсказаний ППВМ-теории. Поэтому, если дальнейшее развитие ППВМ-теории позволит сделать экспериментально проверяемые предсказания, и если результаты экспериментов будут соответствовать ППВМ-теории, это поставит под вопрос все системы философских взглядов, что не совместимы с философией ППВМ-теории.

Обычно статьи по теоретической физике не содержат философию. Однако, из-за того, что ППВМ-теория задевает ключевые моменты философии, такие как Бытие, сознание и т.п., философская составляющая является неразрывной частью ППВМ-теории. На этом философия заканчивается, хотя чуть позже к ней вновь придется вернуться.

Теперь введу новое определение, атемпоральный процесс:

Атемпоральный процесс – это процесс который происходит при отсутствии времени как фундаментального явления и происходящий в порожденном пространстве-времени.

При таком определении, все процессы в нашей Вселенной являются атемпоральными процессами, в предположении, что время является порожденным явлением.

Я назову фундаментальную безвременную систему Мета Вселенной:

Мета Вселенная – это объективно существующая безвременная система которая включает в себя все объективно существующее.

В этом определении, я использую фразу “объективно существующая”. Эта фраза означает, что что-то существует, и может существовать и с наблюдателем и без наблюдателя, независимо от наблюдателя. Однако, обычно этот термин неявно подразумевает возможность существования наблюдателя. Но наблюдатель, который мог бы наблюдать Мета Вселенную, не может существовать, поскольку непонятно как разумная жизнь может существовать без времени. “Существование” также обычно неявно подразумевает, что что-то происходит во времени, какой-то объект существует во времени. В Мета Вселенной нет времени, так, что это означает, что Мета Вселенная существует не в типичном значении слова существование. Так что “объективно существующая” не является фразой точно описывающей Мета Вселенную, но ближайшая имеющаяся по смыслу. Эта фраза здесь означает, что Мета Вселенная существует без какой-либо возможности для прямого наблюдения каким-либо наблюдателем и что слово “существование” для Мета Вселенной не подразумевает каких-либо процессов во времени или существования времени.

Пространство Мета Вселенной имеет какое-то количество измерений. Это количество должно быть не менее 4-х, для того, чтобы Мета Вселенная могла вмещать нашу Вселенную. Пространство Мета Вселенной это не то же самое, что пространство Вселенной, пространство Вселенной возникает как порожденное явления из Мета Вселенной. Я ожидаю, что пространство Мета Вселенной евклидово. Пространство Минковского, соответствующее общей теории относительности, возникает при получении порожденного пространства из евклидова пространства Мета Вселенной.

В Мета Вселенной я ожидаю существование скалярного поля. Это классическое поле, без каких-либо квантовых эффектов. Это означает, что существует скалярное поле описываемое уравнением $f(x)$, где x это точка в пространстве Мета Вселенной, и это поле определено повсюду в Мета Вселенной. Я также ожидаю, что значение этого поля в каждой точке определяется значениями этого

поля в соседних точках, и что уравнение этого поля является симметричным по отношению к вращениям, отсутствует выделенное направление. Это означает, что местонахождение, скорость и свойства всех элементарных частиц (их поиск будет дальше в статье) в каждый момент времени определяется состояниями в прошлом, будущем, настоящем и значениями поля в областях не принадлежащих к пространству-времени, если такие области существуют. Значение поля в каждой точке определяется значениями поля в соседних точках поскольку в безвременной Мета вселенной не могут существовать переносчики взаимодействий. Что такое элементарная частица и ее состояния, показано далее в статье.

Почему я предполагаю существование именно скалярного поля, а не скажем векторного или какого-то еще? Я пытаюсь построить минималистическую модель которая бы была способна описать нашу Вселенную. Со скалярным полем это, похоже, получается. Тем самым использование более сложных полей нарушает минималистический подход этой теории.

Мета вселенная имеет какое-то количество пространственных измерений, время отсутствует. Количество измерений Мета вселенной неизвестно, но далее в статье будет показано, что существуют аргументы в пользу того, что это количество более четырех. Мета вселенная должна иметь как минимум 4 измерения, чтобы быть способной включать нашу Вселенную. Одно измерение для времени, три для пространства. Все эти 4 измерения в Мета вселенной являются пространственными измерениями, в Мета вселенной нет времени.

Я добавлю определение полной вселенной:

Полная вселенная это неразрывное порожденное пространство-время материя имеющее идентичные законы физики в любой точке порожденного пространства-времени.

Также добавлю, что такое вселенная с точки зрения предлагаемой теории:

Вселенная – это полная вселенная в данный момент порожденного времени.

Полная вселенная включает в себя пространство-время и материю на всем протяжении существования времени в этой вселенной. Наблюдатель в этой полной вселенной в любой момент времени может наблюдать только состояние вселенной в моменты порожденного времени. Поскольку полные вселенные основаны на

порожденном пространстве-времени и материи, все полные вселенные являются порожденными.

Наша Вселенная, согласно этой теории, является одной из порожденных вселенных. В любой момент времени мы можем наблюдать только состояние Вселенной на какой-то момент времени. Соответственно, необходимо найти пространство-время и материю, соответствующие наблюдаемым явлениям, из описанных свойств Метавселенной.

Позже в этой статье я буду использовать слово “вселенная” в основном в значении полной вселенной. Для случаев, когда это будет означать вселенную, это будет понятно из контекста. Слово “Вселенная”, с большой буквы, означает вселенную, в которой мы находимся.

2. Поиск пространства-времени и материи

Один из первых вопросов, который возникает в безвременной модели ППВМ-теории: Как, в какой-то точке порожденного пространства-времени перейти из одной системы отсчета в другую, движущуюся относительно первой системы отсчета? Для того, чтобы на него ответить, нужна модель содержащая пространство и время.

Начальная модель для порожденного пространства-времени с n измерениями, где $n \leq m$. Здесь m это число измерений пространства Метавселенной.

- Одно измерение представляет порожденное время
- $n-1$ измерений формируют порожденное время, с $n-1$ измерениями.

В такой модели точки порожденного пространства будут двигаться вдоль линии представляющей время. Порожденное пространство перпендикулярно линии времени везде где оно плоское.

Для начала, нужно найти как в этой модели найти время.

В уравнениях физики, время – это параметр эволюции системы. Следовательно, нужно найти, что может быть параметром эволюции порожденного пространства-материи, это и будет порожденное время.

Вспоминая описанные чуть выше свойства природы, предлагаемая методика поиска порожденного времени в Метавселенной не содержащей времени:

1.Проводим произвольную не самопересекающуюся 3-х мерную (для поиска 3-х мерного пространства) гиперповерхность, в пространстве Метавселенной.

2.Проводим еще одну произвольную не самопересекающуюся 3-х мерную гиперповерхность. Эта гиперповерхность не должна пересекаться с первой гиперповерхностью.

3.Итак, есть две гиперповерхности. Ни них надо найти хоть какие-нибудь объекты. Все, что есть – это скалярное поле. Соответственно, объекты на гиперповерхности – это всевозможные разложения скалярного поля по каким-нибудь базисам. К вопросу о возможных разложениях я вернусь далее в статье, пока отмечу, что эти разложения не обязаны везде идти по одинаковым длинам гиперповерхности. Это означает, что в разных областях одной и той же гиперповерхности разложение поля может идти по разным длинам. В качестве примера для пояснения. Для

$$f(x) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} f_i e^{-i\omega k_l(x)x}.$$

разложения в ряд Фурье такое можно записать как:

Здесь $k_l(x) = l_e/l_M$, коэффициент задающий отношение между расстоянием между двумя близко расположенными точками l_e в порожденном пространстве и расстоянием l_M между этими же точками по гиперповерхности в пространстве Метавселенной. Из-за того, что в разных областях гиперповерхности, представляющей порожденное пространство-материю в определенный момент времени, может быть разное значение этой функции, в порожденном пространстве-времени появляется внутренняя кривизна пространства-времени. К этому вопросу я вернусь далее в статье для более полного описания.

4.Теперь ищем можно ли предсказать вероятность состояния хоть каких-нибудь объектов на второй гиперповерхности на основе их состояния на первой. Получилось найти хоть какие-нибудь возможности? Если нет, то переходим к первому шагу. Иначе - отлично, эти 3-х мерные гиперповерхности можно рассматривать как потенциальные кандидаты на порожденное пространство, а расстояния между ближайшими точками гиперповерхности как вектора, возможно, представляющие порожденное время [не совсем так, скоро это усложнится]. Время, как было описано выше про физические процессы, это то, что упорядочивает процессы и позволяет описать последующее состояние на основе предыдущего состояния, параметр эволюции уравнений. То как описано потенциальное порожденное время здесь, обеспечивает именно такие функции.

5.Две гиперповерхности все же маловато будет, для того, чтобы говорить про порожденное пространство-время. [Здесь я описываю только непрерывное порожденное пространство-время. Дискретное порожденное пространство-время является более сложным случаем, описано далее в статье] Пространство-время должно быть непрерывным, соответственно должно существовать множество гиперповерхностей

между первыми двумя. Любая точка между этими первыми гиперповерхностями должна принадлежать какой-то еще гиперповерхности. На каждой из этих внутренних гиперповерхностей должна существовать возможность предсказать состояние тех же самых объектов, пусть и с какой-то вероятностью, что и на второй, по тем же самым формулам. Требование возможности предсказать по тем же самым формулам ведет к одинаковым порожденным физическим законам на всех гиперповерхности, во все моменты порожденного времени. Далее, после второй гиперповерхности, нужно строить дальнейшие до тех пор, пока это получается, с теми же самыми порожденными законами физики. Если это получается – это все еще кандидат на то, что найдено порожденное пространство-время. Возвращаясь ко времени. Время в этом случае представлено кривой, вектор которой в каждой точке либо перпендикулярен гиперповерхности, либо имеет наибольший угол там где гиперповерхность изогнута. Для поддержания одинаковых физических законов может потребоваться так, что в разных областях гиперповерхности длина вектора времени, представляющего единицу времени, будет разной. В этом случае, кривизна порожденного пространства-времени будет определяться не только кривизной гиперповерхности, но и замедлением/ускорением времени и, с учетом описанного чуть выше, вкладом от изменения отношения длины в порожденном пространстве к длине в Мета вселенной.

То, что получается – это все еще не полноценное порожденное пространство-время, но показаны некоторые принципы, как оно находится. Нужны дополнительные свойства, нужно движение. Для движения необходимо найти скорость.

Невозможно представить скорость, увеличивая или уменьшая скорость движения вдоль линии времени. Любой порожденный объект, двигающийся вдоль линии времени с любой скоростью времени, будет иметь точно такие же изменения его состояний как объект движущийся с другой скоростью вдоль линии времени. Тем самым получается, что это один и тот же объект.

“Движение вдоль линии времени” здесь не означает, что существуют какие-то объекты, которые перемещаются в пространстве Мета вселенной. В ППВМ-теории в Мета вселенной нет времени, поэтому в Мета вселенной нет никакого движения и никаких процессов во времени, только атемпоральные процессы. “Движение вдоль линии времени” означает последовательное изменение состояния объекта в последовательные моменты на линии порожденного времени. Пока я использую слово “объект”, позже начну использовать вместо этого слова “элементарная частица”. Определение и свойства элементарных частиц и то, как

они появляются из скалярного поля Мета вселенной, описано далее в этой статье.

Переход из одной системы отсчета в другую, движущуюся по отношению к первой, можно осуществить повернув пространство-время в той точке пространства-времени где происходит переход. Это означает поворот и порожденного пространства, и порожденного времени. Из этого следует, что линия времени после поворота не будет той же, что до поворота, аналогично для пространства. Линия времени после поворота будет иметь какой-то угол по отношению к линии времени до поворота. Как результат, расстояние между точками на этих линиях времени будет расти пропорционально длине линий. Такое поведение соответствует скорости. Таким образом, скорость в модели ППВМ-теории найдена, это угол поворота пространства времени.

Состояние любого известного нам объекта зависит от его состояния в прошлом и состояния объектов и полей в некоторой окрестности этого объекта в прошлом. Существуют причинно-следственные связи. Для того, чтобы получить такие свойства из безвременной Мета вселенной, необходимо наличие функции сопоставления. Функция сопоставления здесь обозначает, что для любого состояния элементарных частиц в какой-то области порожденного пространства-времени, существует набор состояний области порожденного пространства-времени в каждый последующий моменты времени и это множество включает в себя все возможные состояния для начального состояния, с их вероятностями. Вначале я буду рассматривать функции сопоставления с одним значением, позже рассмотрю функции сопоставления со многими значениями.

Такой подход с функцией сопоставления может хорошо работать но, с учетом того как эта функция сопоставления вводится, возможно, что не везде возможно использовать эту функцию сопоставления. Пока такой подход с функцией сопоставления работает, можно говорить про порожденное пространство-время-материю. Для тех областей Мета вселенной, где такой подход не работает, эти области не принадлежат к этому порожденному пространству-времени. Однако могут существовать переходные области и переходные энергии, описано далее в статье.

Если состояние какого-либо объекта невозможно описать той же функцией сопоставления, что и для других объектов принадлежащих к какому-то порожденному пространству-времени, то такой объект не принадлежит этому пространству-времени, он

находится вне этого пространства-времени. Такой объект может принадлежать другому пространству-времени, если он может быть описан функцией сопоставления того пространства-времени, либо не принадлежать никакому пространству-времени. Для того, чтобы законы физики были одинаковы во всех инерциальных системах в порожденном пространстве-времени, функция сопоставления должна быть одинакова во всех инерциальных системах отсчета. Напомню, что объекты здесь означают всевозможные конструкции из разложения скалярного поля Мета вселенной на порожденном пространстве. Метрика порожденного пространства может отличаться от метрики гиперповерхности представляющей порожденное пространство, показано позже.

Максимальный угол поворота пространства-времени, соответствующий максимальной возможной скорости, ограничен несколькими факторами:

- 1.Свойствами скалярного поля Мета вселенной. Поле может ограничивать применимость функции сопоставления каким-то диапазоном поворотов. Специальная теория относительности говорит, что максимальная возможная скорость это скорость света, это накладывает ограничение на максимальный угол поворота.

- 2.Повороты должны поддерживать причинно-следственные связи.

- 3.Поворот не должен быть таким, что после поворота время будет указывать в прошлое которое было до поворота. Но это не означает, что невозможно повернуть в прошлое путем нескольких последовательных поворотов, это будет рассмотрено далее.

В нашей Вселенной, состояние любого объекта в какой-то момент времени зависит от состояния пространства и материи вокруг этого объекта в любой предыдущий момент времени. Однако, наличие функции сопоставления недостаточно, необходимо быть способным перейти в движущуюся систему отсчета. Следовательно, элементарная частица после поворота должна остаться сама собой, хотя возможно и изменить состояние. Я представляю временное определение элементарной частицы (в дальнейшем оно будет уточнено):

Элементарная частица – это такая часть разложения скалярного поля Мета вселенной на порожденном пространстве, которая стабильна, по крайней мере, какое-то порожденное время, имеет инвариант для поворотов, взаимодействует в порожденном пространстве-времени с другими элементарными частицами как одно целое.

Это означает, что часть какого-то разложения скалярного поля на порожденном пространстве, в окрестностях какой-то точки, с какими-то модификациями, не меняющими свойства части

разложения и сохраняющие инвариант для поворотов, должна существовать вдоль линии времени в течении какой-то длины линии времени. Функция сопоставления должна быть способной предсказать будущее состояние частицы на основе ее состояния и состояния других окружающих частиц, находящихся на каком-то расстоянии, в настоящем. Элементарная частица должна взаимодействовать с другими частицами как целое, поскольку если только часть элементарной частицы взаимодействует, а другие части не взаимодействуют, это означает, что эти части являются отдельными элементарными частицами. Позже в этой статье определение элементарной частицы будет расширено и изменено.

В определении элементарной частицы есть требование инварианта для поворота. Понятно, что для скалярного поля с

упомянутыми свойствами $\oint \frac{df(\vec{r})}{dr} \vec{dr} = 0$ для любой замкнутой кривой. Возникает вопрос, как такой инвариант вообще может существовать? Ответ на этот вопрос предлагается в разделе где рассматривается специальная теория относительности.

Подход к формированию порожденного пространства-времени-материи, описанный выше, накладывает немало ограничений на свойства скалярного поля Мета вселенной. Имеется возможность существенно уменьшить ограничения на скалярное поле Мета вселенной. Вместо того, чтобы требовать от скалярного поля Мета вселенной возможности построить непрерывно определенную функцию сопоставления, возможно потребовать, чтобы функция сопоставления была дискретной, определена только в некоторых точках. В этом случае порожденное пространство-время также становятся дискретными. Поскольку пространство-время одной системы отсчета находится под углом по отношению к системе отсчета движущейся с какой-то скоростью по отношению к первой системе, это означает, что дискретность приводит к наличию минимального угла поворота. Соответственно, пространство скоростей также становится дискретным.

Описанный выше подход использует функцию сопоставления с однозначной функцией сопоставления. Однако, такая функция накладывает немало ограничений на скалярное поле Мета вселенной. Конечно, это приводит к облегчению поиска уравнения скалярного поля Мета вселенной, но мне хочется рассмотреть все возможности. Функция сопоставления может быть вероятностной, это означает многозначную функцию сопоставления. Это означает, что для одинаковых значений

скалярного поля на порожденном пространстве сопоставление может быть на множество различных значений, в соответствие с вероятностной функцией сопоставления. Использование вероятностной функции сопоставления позволяет далее ослабить требования к функции скалярного поля Мета вселенной. Вероятностная функция сопоставления не означает, что результат сопоставления невозможно точно предсказать. Результат может быть точно предсказан при знании функции скалярного поля и знания граничных условий. При этом граничные условия могут быть не доступными в порожденном пространстве-времени-материи, часть может не относиться к порожденному пространству, часть может не отражаться в состояниях частиц.

Добавлю несколько определений:

Мировая линия – это такая линия, которая начинается в какой-то точке порожденного пространства-времени и которая включает все последующие по времени точки.

Мировые линии отличаются в разных системах отсчета, т.е. через одну точку пространства Мета вселенной проходит столько мировых линий, сколько доступно поворотов.

При описанном выше подходе, требования к скалярному полю Мета вселенной ослабляются. Однако, имеется проблема с началом мировых линий. Если мировая линия бесконечна и не замкнута, Мета вселенная также должна быть бесконечной. При бесконечной мировой линии, время в нашей Вселенной также должно быть бесконечным. Однако, это противоречит космологическим данным об истории нашей Вселенной, о том, что время во Вселенной имеет начало. Таким образом, нужно найти способ для возникновения и завершения мировых линий.

Мировая линия основана на способности функции сопоставления быть одинаковой на всем порожденном пространстве-времени. Однако возможна ситуация, когда, с определенного момента функция сопоставления не может работать. При этом, вполне возможно, что скалярное поле Мета вселенной не имеет никаких особенностей. Если в какой-то точке Мета вселенной функция сопоставления не может корректно применяться, в этой точке мировая линия завершается. Аналогично для начала мировой линии. В какой-то точке становится возможным использовать функцию сопоставления. В этой точке, потенциально, появляется порожденное пространство-время-материя. Появление одной или нескольких мировых линий не означает появления порожденного пространства-времени-материи. Для формирования пространства

скоростей необходимо быть способным к поворотам пространства-времени для всего диапазона пространства скоростей. В начале мировой линии может быть так что полный диапазон поворотов недоступен. В этой точке невозможно сказать, что время и пространство существуют. Это переходное пространство, фаза формирования пространства-времени и материи. Если двигаясь вдоль мировой линии возможно достичь порожденной вселенной, то это означает, что начало этой мировой линии идет из места появления новой порожденной вселенной. Если мировая линия прерывается до достижения порожденной вселенной, это означает, что формирование новой вселенной было неуспешным. Что произойдет если одна из мировых линий которая составляет вселенную прекращается? Например, в какой-то области пространства Метавселенной функция сопоставления дает неточные результаты. Мировая линия во многих таких случаях может быть продолжена даже, когда функция сопоставления дает некорректные результаты, если добавить к функции сопоставления непредсказуемую составляющую.

В этой статье я называю непредсказуемым любое явление которое невозможно предсказать на основе состояний в предыдущий момент порожденного времени, пусть и вероятностно.

Непредсказуемая составляющая не означает отсутствия причинно-следственных связей; это просто означает, что причинно-следственные связи глубоко спрятаны от соответствующего порожденного пространства-времени-материи. На данный момент, мне неизвестно никаких экспериментальных результатов, которые показывают существование непредсказуемых явлений в нашей Вселенной. Поэтому вполне возможно, что непредсказуемая составляющая всегда точно равна нулю либо ее воздействие существенно лишь на космологических масштабах. Либо она отличается от нуля лишь в местах формирования пространства-времени. На данный момент, возможными кандидатами на такие места являются окрестности гравитационных сингулярностей и частицы с Планковскими энергиями.

Выше было дано временное определение элементарной частицы. На основе того, что было написано выше, измененное определение:

Элементарная частица – это такая часть разложения скалярного поля Метавселенной на порожденном пространстве, которая стабильна, по крайней мере, какое-то порожденное время, имеет приблизительный инвариант для

поворотов, взаимодействует в порожденном пространстве-времени с другими элементарными частицами как одно целое.

Дополнительно к тому, что уже было описано, я добавил “приблизительный”. С одной стороны, как описано выше, инвариант должен быть точным. С другой стороны, непонятно как в модели со скалярным полем ППВМ-теории построить такой инвариант. Выглядит как внутреннее противоречие. В части по СТО будет показано, что с одной стороны инвариант является точным, с другой стороны он же при этом является приблизительным.

Может показаться, что инвариант должен быть точным, а не приближенным. В соответствии с теоремой Нетер, непрерывные симметрии ведут к законам сохранения. Если инвариант для поворотов неточен, это может вести к нарушению некоторых законов сохранения, а именно закона сохранения момента импульса. Позже, в части об СТО, будет показано, что неточный инвариант необязательно ведет к нарушению законов сохранения, его можно построить так что он будет восприниматься как точный.

Добавление непредсказуемой части к функции сопоставления ведет к необходимости для порожденных законов физики быть устойчивыми к малым изменениям функции сопоставления.

В любой точке порожденного пространства-времени, должен быть максимальный угол, на который возможно повернуть пространство-время. Иначе изменив скорость можно было бы повернуться в прошлое.

Существование максимального угла поворота пространства-времени означает существование максимальной возможной скорости. В нашей Вселенной это соответствует скорости света.

На основе описанного выше, есть несколько возможных опций для порожденного пространства-времени:

1. Непрерывное пространство, непрерывное время, непрерывное пространство скоростей
2. Непрерывное пространство, непрерывное время, дискретное пространство скоростей
3. Непрерывное пространство, дискретное время, непрерывное пространство скоростей
4. Непрерывное пространство, дискретное время, дискретное пространство скоростей
5. Дискретное пространство, дискретное время, дискретное пространство скоростей
6. Дискретное пространство, дискретное время, непрерывное пространство скоростей

7. Дискретное пространство, непрерывное время, непрерывное пространство скоростей

8. Дискретное пространство, непрерывное время, дискретное пространство скоростей

На данный момент все экспериментальные данные показывают отсутствие дискретности, что означает, что вариант #1 описывает нашу Вселенную. Этот вариант означает отсутствие квантовой гравитации, причины описаны позже в этой статье. Если квантовая гравитация существует, тогда наше пространство-время описывается вариантом #6.

Поиск пространства-времени на этом не заканчивается, так как имеется ряд нерешенных вопросов. К продолжению поиска я вернусь далее в статье, сначала рассмотрю ряд других вопросов.

3. Взаимодействие прошлого, настоящего и будущего

Согласно ППВМ-теории, мы живем в безвременной Мета Вселенной. Время в нашей Вселенной является порожденным явлением. Скалярное поле Мета Вселенной не меняется по причине отсутствия времени. В Мета Вселенной нет выделенного направления, уравнения поля не зависят от направления.

Это означает, что любая точка принадлежащая прошлому или настоящему взаимодействует с будущим. Также, это означает, что будущее взаимодействует с прошлым и настоящим. Поскольку Мета Вселенная безвременная, это также означает, что прошлое невозможно изменить. Машина времени, с точки зрения наблюдателя, который принадлежит к порожденному пространству-времени, невозможна. Однако это не запрещает полностью машину времени. Если имеется процесс который позволяет каким-то мировым линиям идти в свое прошлое, например, быть замкнутыми, то с точки зрения наблюдателя, который не принадлежит к таким линиям – ничего не может идти в прошлое. Более детально это будет проанализировано в части, где будет рассматриваться специальная теория относительности.

Любые состояния объектов в настоящем уже оказали воздействие на прошлое, невозможно сделать состояния объектов несовместимыми с прошлым. Любая попытка поменять прошлое не приведет ни к каким изменениям прошлого. Причина заключается в том, что эти попытки уже учтены в прошлом, даже до того как мы решили их сделать.

4. Потеря информации о прошлом

Прошлое – это все те события, что уже произошли.

Могут ли события, которые уже произошли, измениться?

Это возможно, если непредсказуемая часть функции сопоставления отлична от нуля. В этом случае, с расстоянием, будет накапливаться вклад от непредсказуемой составляющей. Причинно-следственные связи в этом случае будут меняться со временем. В этом случае, возможно, что в одной и той же системе отсчета, в точках разделенных порожденным временем, события в общем прошлом могут выглядеть по-разному.

Это может быть интерпретировано как потеря информации о прошлом.

Я предполагаю, что непредсказуемая часть может быть существенно ненулевой только там, где формируются и завершаются какие-либо мировые линии. Такое поведение мировых линий можно предполагать вблизи гравитационных сингулярностей, возможно где-то еще. Поэтому потеря информации о прошлом может быть недоступной для наблюдения в нормальных условиях.

Необходимо решить уравнения ППВМ-теории для того, чтобы суметь описать такие процессы, и узнать существуют ли они.

Для того, чтобы описывать проявления непредсказуемых явлений, если они существуют, я добавляю новое определение:

Время полураспада причинности – это промежуток времени, за который половина причинно-следственных связей, существующих в начале, не будут существовать в конце промежутка времени при данной скорости нарушения причинно-следственных связей.

Это определение довольно расплывчато. Нет точного определения, что такое причинно-следственная связь и как эти связи считать. Поэтому это определение нуждается в улучшении в процессе дальнейшего развития ППВМ-теории.

Напишу уравнение для времени полураспада причинности:

$$\tau_{caus}(V, t) = \frac{N(V, t)}{dN(V, t)/dt}$$

Здесь τ_{caus} – время полураспада причинности в момент времени t , N – количество причинно-следственных связей в момент времени t в какой-то области V , $dN(V, t)/dt$ показывает, как быстро теряются причинно-следственные связи в момент времени t . В этом уравнении нужно как-то учесть случаи, когда причинно-следственные связи переходят из выделенного объема

порожденного пространства в соседние объемы, и приход связей снаружи. Думаю, эти проблемы могут быть решены в процессе дальнейшего развития.

Существует ли потеря информации о прошлом в нормальных условиях Земли? Иными словами, насколько точно можно предсказать состояние системы, находящейся в типичных земных условиях, на основе ее состояния и состояния всего ее окружения?

Для того, чтобы попробовать ответить на этот вопрос, можно вспомнить, что закон сохранения энергии основан на теореме Нетер и однородности времени.

Наблюдательные данные показывают, что на космологических временах энергия видимой материи не сохраняется. Для решения, в том числе, этой проблемы, имеется концепция темной энергии, которая ответственна за ускоренное расширение Вселенной. Добавление темной энергии позволяет сохранить однородность времени.

В рамках предлагаемой теории порожденного пространства-времени-материи возможно альтернативное объяснение того откуда берется энергия для наблюдаемого ускоренного расширения Вселенной. Если предположить, что в уравнениях имеется ненулевая непредсказуемая часть, то это ведет к тому, что система перестанет быть симметричной по отношению к переносу во времени. Как результат, появится нарушение закона сохранения энергии. Для того, чтобы результат этого нарушения совпадал с наблюдениями, необходимо, чтобы среднее воздействие этого нарушения было не нулевым и вело к нужному результату.

Думаю, что можно попробовать оценить среднее значение непредсказуемой части, но оставляю это на будущее. Пока что результатом этой части статьи является то, что уравнения этой теории могут содержать какую-то непредсказуемую часть. Напомню еще раз, что непредсказуемая часть непредсказуема только с точки зрения информации имеющейся в какой-то момент времени. С точки зрения Мета Вселенной, непредсказуемости нет.

5. Разложение скалярного поля и элементарные частицы

В одной из частей выше, я упоминал, что все объекты в порожденном пространстве-времени это какие-то разложения скалярного поля Мета Вселенной на гиперповерхности представляющей порожденное пространства. Выше так же было описано то к каким результатам оно должно приводить. С учетом

всего написанного, остановлюсь на разложении скалярного поля более детально.

Для начала, имеется какая-то гиперповерхность L , и в каждой точке на этой гиперповерхности скалярное поле Мета вселенной имеет какое-то значение. Я предполагаю, что вклад одной элементарной частицы можно представить как часть некоторого разложения поля на поверхности L :

$$u(L, \vec{r}) = \sum_{i=-\infty}^{i=\infty} u_i w_i(L, \vec{r}, \vec{r} - \vec{r}_u) \tag{1}$$

В этом уравнении w_i – это i -ая функция по которой идет разложение, u_i – какой-то множитель, $u(L, \vec{r})$ – это значение которое дает эта сумма в точке \vec{r} , принадлежащей поверхности L , \vec{r} и \vec{r}_u вектора в Мета вселенной, \vec{r}_u – точка на поверхности L по отношению к которой разложение для данной частицы наиболее симметрично. Для элементарной частицы в нашей Вселенной можно предположить, что точка \vec{r}_u соответствует точке где плотность вероятности достигает максимума. Для того, чтобы найти расстояние между точками \vec{r} и \vec{r}_u по поверхности L , нужно также использовать функцию L .

Так как я предполагаю, что функция скалярного поля Мета вселенной не имеет выделенных направлений, то в случае плоской поверхности L для выделения одной частицы в разложении поля должна существовать точка, по отношению к которой это разложение симметрично. Для случая, когда поверхность изогнута, симметрия в разложении исчезает, но можно говорить про точку, где разложение ближе всего к симметрии. Для случая плоской поверхности, когда разложение симметрично и не зависит от направления, из уравнения исчезает зависимость от \vec{r} и остается зависимость от $\vec{r} - \vec{r}_u$:

$$u(L, \vec{r}) = \sum_{i=-\infty}^{i=\infty} u_i w_i(L, \vec{r} - \vec{r}_u) \tag{2}$$

Также, базис разложения, функции w_i , могут различаться для разных типов частиц. Обозначу тип частицы как p , тем самым базис разложения для частицы типа p будет множество всех функций w_{pi} . Тем самым вклад в скалярное поле от частицы типа p :

$$u_p(L, \vec{r}) = \sum_{i=-\infty}^{i=\infty} u_i w_{ip}(L, \vec{r}, \vec{r} - \vec{r}_u) \tag{3}$$

В одной и той же точке могут быть ненулевые части от разложений разных элементарных частиц. Это значит, что значение скалярного поля в каждой точке должно быть суммой от разных частиц плюс, возможно, какая-то часть, которая не приводит к формированию порожденных элементарных частиц:

$$f(\vec{r}) = f_{ext}(\vec{r}) + \sum u_k(L, \vec{r}) \quad (4)$$

Здесь $u_k(L, \vec{r})$ – значение разложения поля от k -ой частицы в точке \vec{r} , принадлежащей поверхности L , $f(\vec{r})$ – значение скалярного поля Мета вселенной, $f_{ext}(\vec{r})$ – часть значения скалярного поля которая не приводит к формированию порожденных элементарных частиц. Для того, чтобы в выделении такой части был смысл, нужно, чтобы характерные длины, на которых меняется $f_{ext}(\vec{r})$, были многократно отличны от характерных длин изменения функций W_{ip} . Иначе любые функции будет удовлетворять уравнению 4, что не имеет физического смысла.

Суммирование идет по всем элементарным частицам имеющимся на гиперповерхности L , что означает суммирование по всем элементарным частицам имеющимся в какой-то момент времени в соответствующей вселенной.

С учетом того, что могут существовать разные типы частиц, это уравнение можно переписать как:

$$f(\vec{r}) = f_{ext}(\vec{r}) + \sum_{p=1}^A \sum_{k=1}^{N_p} \sum_{i=-\infty}^{\infty} u_{ikp} W_{ip}(L, \vec{r}, \vec{r} - \vec{r}_{kp}) \quad (5)$$

Здесь u_{ikp} – коэффициент разложения поля для k -ой частицы типа p , A – число разных типов элементарных частиц, \vec{r}_{kp} – точка наибольшей симметрии разложения для k -ой частицы типа p . Суммирование по k идет, при условии наличия частиц данного типа, от 1 до N_p , общего количества частиц типа p .

Предположим, на гиперповерхности L имеются две различные точки. Возникает вопрос – всегда ли гиперповерхности соответствующие состоянию через какой-то одинаковый момент времени, будут совпадать? Для того, чтобы они совпадали, нужно, чтобы скорость времени, а именно длина в Мета вселенной соответствующая единице времени в данной точке, совпадала для обеих точек. Если скорость времени различается, гиперповерхности тоже будут отличаться между собой.

Допустим, что на гиперповерхности L есть три точки и расстояние по гиперповерхности между первой и второй точками

равно расстоянию по гиперповерхности между второй и третьей. Следует ли из этого, что расстояние в порожденном пространстве между этими точками также будет одинаково? Не видно почему это должно быть так. Но тогда это значит, что в разложение нужно внести изменения.

Там где длина в Мета вселенной, соответствующая единице длины в порожденном пространстве, больше чем в другом месте, то и функции w_i должны это учитывать. Это значит, что расстояние между \vec{r} и \vec{r}_u должно соответствовать расстоянию между этими точками в порожденном пространстве, а не в пространстве Мета вселенной. Кроме того, должна быть зависимость от скорости времени \vec{v}_t в точке \vec{r} . Так как при разных скоростях времени в разных областях, для достижения одного и того же эффекта амплитуда может различаться. Как результат, это приводит к невозможности построить одно разложение для всех точек на поверхности L, для разных точек разложение может отличаться.

Добавление зависимости от $\vec{v}_t(\vec{r})$ приводит к уравнению

$$u_p(L, \vec{r}) = \sum_{i=-\infty}^{i=\infty} u_i w_{ip}(L, \vec{r}, \vec{v}_t(\vec{r}), l(\vec{r} - \vec{r}_u), c) \quad (6)$$

где $l(\vec{r} - \vec{r}_0)$ – это функция возвращающая расстояние между двумя точками \vec{r} и \vec{r}_u в соответствующем порожденном пространстве, c – максимальная скорость движения частиц.

Здесь может возникнуть вопрос о том, как в таком подходе достигается локальность и почему в уравнение 6 добавлена зависимость от максимальной скорости движения частиц c . Локальность можно обеспечить, если считать, что \vec{r}_{kp} соответствует пересечению мировой линии и гиперповерхности L, причем эта линия проходит через точку наибольшей симметрии в момент времени на

$$\Delta t = l(\vec{r} - \vec{r}_{kp})/c \quad (6.1)$$

раньше. Здесь c максимальная скорость движения частиц, для нашей Вселенной соответствует скорости света. Если возможны вселенные без ограничения на максимальную скорость, то это соответствует бесконечной максимальной скорости и $\Delta t = 0$. Отмечу, что если есть максимальная скорость движения частиц, то она должна быть одинакова во всех системах отсчета, так как все системы отсчета в ППВМ-теории равноправны, нет выделенной системы отсчета. Это значит, что в уравнение 6 нужно добавить зависимость от максимальной скорости c .

Тем самым значение скалярного поля в точке \vec{r} :

$$f(\vec{r}) = f_{ext}(\vec{r}) + \sum_{p=1}^{p=A^k=N_p} \sum_{k=1} \sum_{i=-\infty}^{i=\infty} u_{ikp} w_{ip}(L, \vec{r}, \vec{v}_t(\vec{r}), l(\vec{r} - \vec{r}_{kp})) \quad ,с) \quad (7)$$

С чем связана функция расстояния? При увеличении единицы длины, эффект от соответствующих функций w_i дольше накапливается. Это означает, что амплитуда u_i этой функции может быть меньше. Так как эффект дольше накапливается, это значит еще и что функция расстояния связана с функцией скорости времени. Это значит, что должен существовать какой-то инвариант, связывающий между собой функцию длины и функцию скорости времени. Обозначу его как h :

$$h(l, \vec{v}_t) = const \quad (8)$$

Связан ли этот инвариант как-либо со скоростью света, пока непонятно.

Эти уравнения еще не окончательные. Далее в статье в них будут сделаны изменения, связанные с космологией.

Теперь сюда нужно добавить еще и многократно упомянутую функцию сопоставления. Функция сопоставления на основе состояния в любой момент времени дает состояние на последующие моменты времени. С учетом уравнения 7 и в приближении плоского порожденного пространства и пренебрегая конечностью максимальной скорости движения частиц описываемой уравнением 6.1, состояние Ψ в любой момент времени можно записать как вектор в пространстве состояний, состоящий из значений u_{pk} и r_{pk} для всех частиц в рассматриваемой области. Это значит, что функция сопоставления, обозначу ее U , переводит вектор состояния из одного значения в другой и, в упомянутом приближении плоского порожденного пространства и нерелятивистских энергий, является оператором:

$$\Psi(t + dt) = U\Psi(t) \quad (9)$$

Таким образом, оператор U переводит вектор состояния в другой вектор состояния, является линейным оператором.

Следующий возникающий вопрос – является ли оператор U однозначной или многозначной функцией? Выше, при описании процесса поиска порожденного пространства-времени, было упомянуто, что можно пытаться использовать и многозначную функцию отображения, которая должна содержать вероятность каждого состояния. С учетом требований по сохранению информации и с учетом того, что вероятностное отображение

ведет к потере информации, я делаю вывод, что оператор U может быть только однозначной функцией. Тем самым, накладывается дополнительное условие при поиске порожденного пространства-времени.

Если имеются потери информации, то это уравнение превращается в:

$$\Psi(t + dt) = U\Psi(t) + P(\dots) \quad (10)$$

Здесь $P(\dots)$ – это непредсказуемая часть, а троеточие означает набор неизвестных параметров, от которых эта функция зависит.

При рождении/уничтожении частиц, вектор состояний меняет количество элементов. Я думаю, что переход происходит не мгновенно, идут какие-то переходные процессы. Пока что описать эти переходные процессы невозможно, для этого нужно исследовать свойства функции скалярного поля Мета вселенной.

6. Мета вселенная и эмерджентные вселенные

Согласно ППВМ теории, Мета вселенная это безвременное пространство содержащее скалярное поле $f(x)$. Элементарные частицы, время, пространство которое мы наблюдаем – все это порожденные явления.

Наша Вселенная является частью Мета вселенной.

Методы нахождения пространства-времени-материи, описанные выше, могут привести к нахождению нескольких различных решений. Область определения этих решений может пересекаться в пространстве Мета вселенной, может не пересекаться, некоторые решения могут быть определены на одинаковом пространстве Мета вселенной. Возможно, что для некоторых областях Мета вселенной не определено никаких решений.

Каждое из таких решений, согласно постулату этой теории, соответствует объективно существующей вселенной, если в соответствующих порожденных вселенных возможна разумная жизнь.

Напишу несколько определений:

Мульти вселенная – это множество всех вселенных, определенных в Мета вселенной.

Ближние вселенные – это вселенные которые имеют пересечения в пространстве Мета вселенной.

Ближние вселенные не означают, что конкретная область пространства-времени одной вселенной пересекается с областью

другой вселенной. Пересечение могло произойти миллиарды лет назад или вперед, либо в мегапарсеках от этой области.

Локально параллельные вселенные – это все вселенные, которые имеют пересечения в области пространства Метавселенной с выделенной частью пространства-времени какой-то вселенной.

Локально параллельные вселенные не означают, что между ними возможно взаимодействие. Для взаимодействия между вселенными необходимо, но недостаточно, иметь хоть какие-то корреляции между уравнениями элементарных частиц принадлежащих к разным вселенным.

Взаимодействующие параллельные вселенные – вселенные, действия в одной из которых могут влиять на состояние другой, и наоборот.

Если действие для влияния на другую вселенную будет производить разумное существо, в другой вселенной последствия таких действий будут выглядеть, как следствия собственных физических законов и будут иметь независимые от первой вселенной причинно-следственные связи.

Не так давно, в фантастике стал популярен жанр фэнтези с параллельными мирами. Согласно ППВМ-теории, существование параллельных Земель возможно, если область концентрации материи в нашей Вселенной соответствует концентрации материи какой-то другой локально параллельной вселенной. Возможно, вземные разумные существа очень близко, на параллельной Земле?

7. Свойства пространства-времени нашей Вселенной

Имеет ли время в нашей Вселенной начало и конец? Существует несколько возможных вариантов, перечислю их все:

- 1.Время во Вселенной имеет начало но не имеет конца.
- 2.Время во Вселенной имеет начало и есть конец времени.
- 3.Пространство-время во Вселенной замкнуто.
- 4.Время во Вселенной не имеет начала и нет конца.
- 5.Время во Вселенной не имеет начала но имеет конец.

Все варианты с бесконечным временем означают бесконечность пространства Метавселенной.

Современные астрономические данные показывают, что время в нашей Вселенной имеет начало. Это отбрасывает все варианты кроме 1 и 2.

Соответственно, в начале, до появления времени было (и по прежнему существует в Метавселенной, хотя и далеко от нас)

некоторое состояние где использование такой же функции сопоставления как и сейчас было невозможно. Затем, в какой-то области Метавселенной, началась фаза формирования нашей Вселенной, в конце которой появилось наше пространство-время и материя. Невозможно сказать, сколько времени занял этот процесс, так как само время в этой фазе находилось в стадии формирования. Дальнейшее развитие ППВМ-теории должно позволить изучить детально стадию формирования Вселенной и даже посмотреть, что было до Большого Взрыва, когда не было ни времени ни пространства.

Завершение фазы формирования не означает прекращения формирования нового пространства и материи. Формирование по прежнему возможно и, по крайней мере для пространства, происходит, описано далее в статье в части о космологии и гравитации.

8. Вселенная

В этой части, я опишу как наша Вселенная выглядит с точки зрения ППВМ-теории.

Мы находимся в безвременной Метавселенной. Метавселенная имеет скалярное поле определенное на всем пространстве Метавселенной, пространство Метавселенной евклидово. Уравнение скалярного поля везде одинаково. Наша Вселенная существует в Метавселенной, сформирована на основе одного из вариантов формирования пространства-времени и методов для квантования, описанных выше.

Функция сопоставления должна не иметь заметной непредсказуемой составляющей на всем доступном для изучения диапазоне энергий частиц и значений гравитационного поля. Как результат, это означает возможность описывать свойства частиц и их взаимодействия, основываясь на состояниях.

Порожденное пространство-время может быть искривленным. В этом случае, появляется гравитация. При этом гравитация не меняет функцию сопоставления для частиц. Гравитация обеспечивает одинаковость функции сопоставления там, где функция сопоставления иначе была бы не применима. Порожденное пространство-время искривляется так, чтобы функция сопоставления была неизменной.

В тоже время, и квантовая механика и общая относительность, согласно ППВМ-теории, являются приближительными и имеют ограничения на их диапазон применимости.

И квантовая механика, и гравитация являются порожденными явлениями.

9. Время, пространство и материя

Имеется немало определений времени. Все известные мне определения говорят, что время является явлением полностью независимым от наблюдателей, и оно существует и в присутствии наблюдателей и тогда, когда наблюдателей не существует.

В ППВМ-теории, мы находимся в безвременной Метавселенной. Времени в Метавселенной нет, наблюдаемое нами время является порожденным явлением. Но существует ли такое время без наблюдателей? Без наблюдателя, оно не может быть измерено. Без наблюдателя, время в модели ППВМ-теории является всего лишь математической абстракцией. Время и любые эффекты в возможном порожденном пространстве-времени не могут происходить без наблюдателя. Можно ли считать, что возможная порожденная вселенная, в которой нет наблюдателей, существует? Похоже, что этот вопрос относится к философии.

Мое мнение: вселенная не существует, если в ней нет наблюдателя на всем возможном порожденном времени. Только разумное существо может быть наблюдателем. Таким образом, вселенная существует, только если в ней в какой-то момент порожденного времени появляется разумная жизнь. Без наблюдателя возможная вселенная остается математической абстракцией.

Разумная жизнь не может существовать без причинно-следственных связей. На данный момент, насколько я знаю, модели разумной жизни без причинно-следственных связей отсутствуют.

С одной точки зрения, время это параметр эволюции уравнений, как описано ранее в статье. С другой точки зрения и учитывая написанное выше, время это такое субъективное упорядочивание множества пространств-материй который поддерживают причинность. Это означает, что пространство-время-материя являются субъективными а не объективными, они зависят от наблюдателя и не существуют без наблюдателя.

Время субъективно поскольку оно не существует без наблюдателя. Каждый момент времени содержит разное состояние пространства-материи. Каждое состояние пространства-материи в каждый момент времени должно быть основано, хотя бы частично, на состоянии пространства-материи в предыдущие моменты времени, для поддержания причинно-следственных связей.

Состояние пространства-материи в последующие моменты времени могут быть не полностью основаны на состоянии в предыдущие моменты времени при условии, что они позволяют существовать хотя бы каким-то причинно-следственным связям. Причинно-следственные связи должны существовать достаточно долго, чтобы позволить возникновение разумной жизни. Иначе соответствующая вселенная не будет иметь разумной жизни и, как результат, не будет иметь наблюдателя. Если ни в какой момент порожденного пространства-времени вселенная не содержит наблюдателя, то такая вселенная не существует, остается математической абстракцией.

Из этого следует, что если законы физики содержат непредсказуемую часть, она должна быть достаточно малой, чтобы допустить существование разумной жизни. Это означает, что в любой вселенной должна существовать хотя бы одна область пространства V , имеющая подходящие условия для развития разумной жизни и для которой время полураспада причинности больше чем минимальное время полураспада необходимое для появления разумной жизни:

$$\exists V, V \rightarrow SAS, \tau_{caus}(V) \geq \tau_{min} \forall t_{begin} < t < t_{end}, t_{end} - t_{begin} > \tau_{min} \quad (11)$$

Здесь τ_{caus} – время полураспада причинности, τ_{min} – минимальное время полураспада причинности при котором возможно формирование и существование разумной жизни. Такое условие должно выполняться в этой области на всем промежутке пространства-времени, относящемся к формированию и существованию разумной жизни, с момента времени t_{begin} и до t_{end} . Обозначение $V \rightarrow SAS$ в этом уравнении обозначает, что прочие условия в этом объеме должны позволять появление разумной жизни, само осознающих структур.

В этой части статьи легко заметить, что ППВМ-теория основана не на философском реализме. Это связано с тем, что одним из следствий этой теории является невозможность существования пространства-времени-материи независимо от нашего сознания. Пространство-время-материя являются продуктом нашего сознания. Предлагаемая теория содержит сущности независимые от нашего разума, а именно поле и пространство Мета вселенной. Более точно, сознание зависит от скалярного поля Мета вселенной но само поле от сознания никак не зависит.

10. ППВМ-теория и антропный принцип

Антропный принцип был предложен [2][3] для объяснения с научной точки зрения, почему в наблюдаемой Вселенной имеет

место ряд нетривиальных соотношений между фундаментальными физическими параметрами, необходимых для существования разумной жизни. Имеются различные формулировки; обычно выделяют слабый и сильный антропные принципы.

Вариантом сильного антропного принципа является антропный принцип участия, сформулированный Джоном Уилером[4]:

*Наблюдатели необходимы для обретения Вселенной бытия
(Observers are necessary to bring the Universe into being).*

В ППВМ-теории, антропный принцип участия является прямым следствием основных положений теории.

11. Голографический принцип ППВМ-теории

Метавселенная в ППВМ-теории не имеет времени и не содержит никаких элементарных частиц. Пространство-время-материя являются порожденными явлениями. Соответственно, для скалярного поля Метавселенной отсутствуют частицы-переносчики взаимодействия. Значение поля в каждой точке Метавселенной в этом случае должно определяться значениями поля в соседних точках. Я назову это голографическим принципом ППВМ-теории.

Голографический принцип ППВМ-теории отличается от голографического принципа теории струн. Причина не только в том, что ППВМ-теория не имеет струн, но также в том, что границы области включают в себя не только настоящее, но и прошлое и будущее. Также, частицы в ППВМ-теории являются порожденными объектами основанными на скалярном поле Метавселенной, и знание состояния таких частиц недостаточно для того, чтобы полностью описать состояние скалярного поля. Состояния элементарных частиц это коэффициенты разложения по функциям для частицы и множество состояний элементарных частиц не предоставляют полную информацию о состоянии скалярного поля Метавселенной в соответствующей области. Также эти собственные вектора должны соответствовать функциям W_{pi} из уравнения 6.

Поля Метавселенной не меняется со временем по причине отсутствия времени, так, что какие-либо переносчики взаимодействия невозможны. Это приводит к выводу, что значения поля в точке определяются только значениями поля в окружающих точках.

Это приводит к следующему: если в Метавселенной есть какая-либо замкнутая поверхность S , значение поля внутри любой точки в области окруженной этой поверхностью определяются только значениями поля на этой поверхности, $f(S)$.

Это означает, что существует функция $g(x, S, f(S))$ которая однозначно находит значение скалярного поля Метавселенной в точке x относящейся к области окруженной поверхностью S , где значение поля на поверхности это $f(S)$:

$$f(x) = g(x, S, f(S)) \quad (12)$$

Голографический принцип ППВМ-теории может вести к интересному выводу: полная информация о всей Метавселенной и всех порожденных вселенных существует в любой области Метавселенной. Такое заключение может быть верным при условии гладкости функции скалярного поля Метавселенной, возможно требуются дополнительные условия.

12. Наблюдение

Основным источником информации об окружающей нас действительности является наблюдение. Как описать наблюдение с точки зрения ППВМ-теории?

Наблюдение может производить только наблюдатель. Если состояние Ψ характеризует состояние системы в какой-то момент времени, то для описания наблюдения из этого состояния нужно выделить состояние наблюдателя Ψ_{SAS} и состояние наблюдаемого объекта Ψ_{obs} . Учитывая уравнение 9, это ведет к тому, что результат наблюдения описывается неким линейным оператором.

13. Уравнение Шредингера

Уравнение 9 описывает эволюции системы во времени, в упомянутом приближении. Можно предположить, что ортогональные состояния, описываемые функциями w_{pi} из уравнения 7, должны и впредь оставаться независимыми. Это означает, что оператор U сохраняет скалярное произведение, то есть, он унитарный.

Если в уравнении 9 $dt=0$, то $U = I$, где I единичный оператор.

Далее, предполагаю, что функция Ψ дифференцируема, что означает непрерывность пространства-времени. Следовательно, можно записать:

$$\Psi(t + dt) = \Psi(t) + d\Psi(t) \quad (13)$$

С другой стороны,

$$\Psi(t) = I\Psi(t) \quad (14)$$

Тогда

$$\Psi(t + dt) = (I + dU)\Psi(t) \quad (15)$$

Уравнение можно сократить:

$$d\Psi(t) = dU \Psi(t) \quad (16)$$

поделив на dt:

$$\frac{d\Psi}{dt} = \frac{dU}{dt}\Psi(t) \quad (17)$$

Производная оператора $\frac{dU}{dt}$ является тоже оператором, хотя и необязательно унитарным. Обозначив его как A , получаю окончательное дифференциальное уравнение унитарной эволюции системы:

$$\frac{d\Psi}{dt} = A\Psi(t) \quad (18)$$

То, что получилось фактически и является уравнением Шредингера, с точностью до множителя. Напомню, как выглядит нестационарное уравнение Шредингера:

$$-i\hbar\frac{d\Psi}{dt} = H\Psi \quad (19)$$

Отмечу, что получить из уравнения 18 уравнение 19 довольно просто. Для этого нужно вспомнить, что унитарный оператор можно представить через эрмитов оператор. Для эрмитова оператора выполняется:

$$U = e^{iH}, \quad (20)$$

где U это унитарный оператор. Подставляя ур 20 в ур 18, получается, с точностью до множителя, уравнение 19. Наличие постоянной Планка в уравнении 19 говорит о том, что постоянная Планка как-то связана с функциями разложения.

Уравнение Шредингера является нерелятивистским. Уравнение 18 также нерелятивистское, так как не учтено уравнение б.1, определяющее зависимость от скорости света, из чего следует

что $A = -\frac{H}{\hbar}$ только для малых энергий.

Уравнение Шредингера описывает частицы без спина.

Вывод уравнения для частиц со спином я пока оставляю на будущее. Похоже, что это сделать несложно, если предположить, что одна частица может быть представлена более чем одним набором функций разложения. Один набор для частиц без спина, два набора для частиц со спином $1/2$, и т.п.

14. Принцип неопределенности

Принцип неопределенности Гейзенберга является одним из основных свойств квантовой механики. Может показаться, что принцип неопределенности не совместим с детерминистической моделью ППВМ-теории. В этой части статьи, я покажу, что принцип неопределенности не противоречит ППВМ-теории.

Описание вывода принципа неопределенности описано во многих учебниках по квантовой механике. Главное свойство, которое ведет к принципу неопределенности это волновая функция и некоммутирующие операторы для измеряемых значений, таких как местоположение и импульс. Я не буду копировать вывод принципа неопределенности, достаточно отметить, что ППВМ-теория содержит уравнение Шредингера, так, что может быть использована вся математика квантовой механики. Как результат, ППВМ-теория приводит к принципу неопределенности, несмотря на то, что это детерминистическая теория.

Принцип неопределенности в ППВМ-теории является проявлением не корпускулярных свойств элементарных частиц.

15. Скорость света

Для того, чтобы порожденная вселенная обрела бытие, согласно ППВМ-теории необходимо, чтобы в ней был наблюдатель. Возникает вопрос – возможно ли построение такого порожденного пространства-времени, в которой не было бы ограничения на максимальную скорость элементарных частиц и в котором возможна жизнь?

Я предполагаю, что это невозможно. Если это предположение верно, то все порожденные вселенные должны содержать ограничение на максимальную скорость и, соответственно, специальную теорию относительности. Значение скорости света может быть разным в разных порожденных вселенных.

Это означает, что скорость света является производной величиной и должна определяться уравнением скалярного поля Мета вселенной и множеством функций разложения $\{w\}$ поля по порожденному пространству из ур. 7:

$$c = c(f, \{w\}) \quad (21)$$

Для пояснения происхождения скорости света можно посмотреть на типичные математические функции. Например, можно взять функцию $f(x,y) = (x - 1)^2 + (y - 1)^2$

Провести как-либо ориентированную прямую через точку (1,1), затем начать ее параллельно переносить на все большее расстояние. В этом случае значения этой функции на прямой будут последовательно нарастать. Возникает что-то вроде распространения сигнала при последовательном удалении прямой.

В примере выше значения функции симметричны по отношению к поворотам. Значения функции скалярного поля Мета вселенной не могут быть симметричными по отношению к поворотам, хотя сама функция, как я предполагаю, симметрична. Поэтому нужно решить возникающие в связи с этим сложности, что и делается в следующем разделе.

16. Специальная теория относительности и ППВМ-теория

Современные экспериментальные данные показывают, что все законы физики одинаковы во всех инерциальных системах отсчета. Соответственно, порожденное пространство-время должно обеспечивать эти свойства. Некоторые законы физики, такие как электродинамика и СТО, требуют одинаковой скорости света во всех инерциальных системах отсчета. Это возможно сделать используя следующую модель:

После каждого поворота, соответствующего переходу в новую систему отсчета, появляется новый максимальный угол поворота. Этот угол может отличаться от угла до поворота, но должен иметь одинаковые значения для поворота в любом допустимом направлении. Скорость света не должна меняться от изменения максимального угла поворота, скорость света определяется не только размером угла поворота, но еще и скоростью порожденного времени (описано позже). В такой модели, существует возможность путем последовательных поворотов, соответствующих последовательным ускорениям, попасть в собственное прошлое, с точки зрения ускоряющегося объекта. В тоже время, наблюдатель находящийся в неподвижной системе отсчета, должен видеть другую картину. С точки зрения такого наблюдателя, ускоряющийся объект не попадет в прошлое, он будет ускорять свою скорость но его скорость никогда не превысит скорость света. Кванты света в системе отсчета до поворота должны соответствовать квантам света в системе отсчета после поворота, аналогично для других элементарных частиц. После поворота поверхность конуса, соответствующего скорости света, будет отлична от поверхности конуса до поворота. Кванты света двигаются со скоростью света, и

должны находиться на этом конусе. Следовательно, местоположение частиц и их траектория изменится после поворота, и расстояние между траекториями одной и той же частицы в разных системах отсчета будет постоянно расти со временем. Я хочу подчеркнуть этот результат ППВМ-теории – одна и та же частица в каждой точке идет по траекториям, зависящим от угла рассмотрения. Как найти типы уравнений, позволяющие такое поведение, для меня пока не понятно. Я думаю, что возможно могут быть использованы некоторые модели из голографии. Так что здесь требуется дальнейшие исследования, чтобы найти математику описанной модели. В уравнениях ППВМ-теории я потребую такие свойства от соответствующих функций, но сами функции пока не найдены, найдены только их свойства. Вновь напомним, ППВМ-теория является новой теорией с полностью новой математической моделью. Насколько я знаю, не существует математики, пригодной для описания модели ППВМ-теории без дополнительной доработки. Я думаю, что со временем функции ППВМ-теории можно будет найти, но этот поиск потребует довольно много времени. ППВМ-теория содержит много других открытых вопросов; в этой статье я пытаюсь построить только основу ППВМ-теории. Полное построение этой теории невозможно в рамках одной статьи.

Теперь рассмотрю эту модель более детально.

Сначала я рассмотрю возможность попасть в собственное прошлое. Если после каждого поворота (соответствующего набору скорости по отношению к предыдущей системе отсчета) новый максимальный угол позволяет идти дальше, чем предыдущий максимальный угол, это означает, что возможно путем последовательных поворотов повернуться на 360 градусов и оказаться в собственном прошлом. Однако, поскольку Мета вселенная в ППВМ-теории безвременная, прошлое не может быть изменено. Следовательно, попытка изменения прошлого должна быть неуспешной. Однако, с точки зрения ускоряющегося наблюдателя, все должно выглядеть как обычно, те же законы физики, что и до ускорения. Следовательно, если планировать делать какие-либо изменения в прошлом до начала ускорения, должно быть возможным сделать их после попадания в прошлое. Это выглядит как противоречие. Но это противоречие можно решить, если добавить потерю информации при поворотах. Информация должна быть полностью потеряна при попадании в собственное прошлое, следовательно, никакие планы, созданные

перед попаданием в прошлое, не сохраняются. Потеря информации – это случаи, когда какие-либо события произошли в одной системе отсчета но не произошли в другой системе отсчета. Это значит, что после перехода в другую систему отсчета некоторые частицы могут появиться или исчезнуть; позиции частиц могут измениться.

Фотоны и некоторые другие элементарные частицы всегда движутся со скоростью света. Это значит, что они всегда имеют максимальный возможный угол по отношению к вектору времени, другие частицы имеют меньший угол. Для фотонов угол равен углу соответствующему скорости света. После поворота поверхность Метавселенной, соответствующая конусу света, будет отличаться от конуса до поворота. Так что в одной системе отсчета частицы со скоростью света находятся на одной поверхности, а в системе отсчета после поворота на другой поверхности. Их местоположение в Метавселенной меняется при повороте, некоторые частицы могут возникнуть после поворота, некоторые исчезнуть. Если повернуть пространство-время, один или несколько раз, а затем повернуть назад на исходное место (если это возможно без превышения скорости света) состояние частиц и их позиции должны быть точно такие же, как и до первого поворота. То же самое применимо и по отношению к частицам, что движутся со скоростью меньшей скорости света. Таким образом, имеется потеря информации при поворотах пространства-времени, соответствующих переходу в другую систему отсчета. Замечу, что описываемое поведение означает, что симметрия к поворотам является приближением.

Описанная выше потеря информации не может быть напрямую измерена, так как наблюдатель также теряет информацию при переходе в другую систему отсчета. Однако, хотя ППВМ-теория предсказывает, что потерю информации при переходе в другую систему отсчета невозможно прямо наблюдать, ее потенциально возможно косвенно проверить на основе других предсказаний ППВМ-теории.

Одинаковость законов физики во всех инерциальных системах отсчета выглядит довольно естественно в ППВМ-теории. Это связано с тем, что законы физики порожденного пространства-времени основаны, для каждой из вселенных, на одной и той же функции сопоставления. Для идентичных начальных условий функция сопоставления должна давать одинаковые результаты, из-за симметрии функции скалярного поля Метавселенной по отношению к поворотам.

Скорость света одинаково везде во всех инерциальных системах отсчета. Скорость света для описанной модели равна:

$$c = v_t * tg(\alpha), \tag{22}$$

где v_t – скорость времени в Мета вселенной, α – угол между вектором времени и светом. Скорость времени может меняться и, как результат, этот угол будет меняться вместе со скоростью времени. Скорость света это скорость в порожденном пространстве-времени. Порожденное пространство перпендикулярно вектору времени, там, где не искривлено. Так что гипотенуза получившегося треугольника находится напротив угла между скоростью времени и скоростью света.

Таким образом скалярное поле должно иметь довольно специфичные свойства, описанные выше, для того, чтобы совместить специальную теорию относительности и ППВМ-теорию.

Если угол скорости света намного меньше, чем 2π , в таком случае потери информации при каждом повороте могут быть малыми. Они могут малыми при следующем условии:

$$\alpha \ll 2\pi \tag{23}$$

Описанное выше поведение не означает, что симметрия к поворотам не применима для релятивистских случаев, но это означает, что является приближением. Другое следствие - точность симметрии зависит от угла скорости света. Далее, в части с гравитацией, я покажу, что этот угол не является константой. То как это влияет на точность этой симметрии рассмотрено далее в этой статье.

Специальная теория относительности содержит связь между интервалами времени в разных системах отсчета. Эту связь в ППВМ-теории невозможно вывести напрямую из геометрии. Эта связь накладывает дополнительное ограничение на скалярное поле Мета вселенной.

Теперь я напишу то, что было описано выше в уравнениях.

Среднее значение 4-вектора R позиции и скорости частицы с волновой функцией Ψ :

$$\langle R \rangle = \int \Psi^* R \Psi dr \tag{24}$$

То же самое, но с точки зрения другой системы отсчета:

$$\langle R \rangle_1 = M \langle R \rangle = M \int \Psi^* R \Psi dr, \tag{25}$$

где $\langle R \rangle_1$ – 4-вектор с точки зрения другой системы отсчета, M – матрица преобразования. M рассчитывается на основе специальной теории относительности.

Тот же самый 4-вектор может быть рассчитан как:

$$\langle R \rangle_1 = \int \psi_1^* R_1 \psi_1 dr_1 \quad (26)$$

где ψ_1 – волновая функция частицы в этой системе отсчета.

Отмечу, что волновая функция частицы определяется коэффициентами u_{pik} из уравнения 7.

Как было описано выше, частицы после поворота оказываются не в той же позиции, что и до поворота. Это означает, что имеется разница между позицией предсказываемой СТО и фактической позицией. Таким образом, модуль разницы между 4-х векторами более нуля:

$$\left| M \int \psi^* R \psi dr - \int \psi_1^* R_1 \psi_1 dr_1 \right| > 0 \quad (27)$$

для случая, когда системы отсчета не совпадают. Я обозначу эту разницу как функцию θ :

$$\theta(v, \beta, \{w\}, L, \vec{v}_t) = \left| M \int \psi^* R \psi dr - \int \psi_1^* R_1 \psi_1 dr_1 \right| \quad (28)$$

$$\theta(v, \beta, \{w\}, L, \vec{v}_t) > 0 \text{ если } v > 0 \quad (29)$$

Эта функция зависит от скорости v другой системы отсчета; угол β соответствует скорости частицы в данной точке порожденного пространства-времени. Замечу, что этот угол может быть разным в разных точках порожденного пространства. L это функция описывающая порожденное пространство, \vec{v}_t соответствует скорости времени в данной точке в данной системе отсчета. Обе эти функции будут описаны более детально позже в статье, в части посвященной гравитации. Функция θ может также зависеть от каких-то других параметров. Если они существуют, они могут быть найдены в ходе дальнейшей работы над ППВМ-теорией.

Уравнение выше невнимательный читатель может проинтерпретировать как противоречие между СТО и ППВМ-теорией. Я напомню, что эта разница не может быть экспериментально измерена, это запрещено детерминизмом этой теории. Для того, чтобы эту разницу измерить, экспериментатору нужно ускориться и перейти в другую систему отсчета. Но в процессе ускорения данные экспериментатора о том где он ожидает увидеть частицу меняются так что они становятся соответствовать новой системе отсчета. В ППВМ-теории отсутствуют какие-либо полностью независимые события, все события связаны.

Соответственно, переход в новую систему отсчета приводит к чуть измененной но полностью самосогласованной картине.

Таким образом, хотя симметрия является только приближением, с точки зрения наблюдателя в порожденном пространстве, эта симметрия является близкой к точной. Как результат, теорема Нетер является по-прежнему применимой для симметрии к поворотам, что позволяет существовать соответствующему закону сохранения.

17. Локальность в ППВМ-теории

Все известные взаимодействия в нашей Вселенной являются локальными, скорость света является ограничением на скорость взаимодействия. Существует также явление квантовой спутанности, которое выглядит как мгновенная передача информации, со скоростью более скорости света. Существуют интерпретации этого явления, которые не приводят к нарушению локальности.

Локальность в ППВМ-теории достигается при помощи уравнения 6.1. Все элементарные частицы должны удовлетворять симметрии к поворотам, и никакие из частиц не должны иметь скорость выше скорости света. Все частицы взаимодействуют между собой только с использованием других частиц, без нарушения локальности. Максимальная скорость для всех частиц это скорость света. Так получается локальность в ППВМ-теории.

Замечу, что ППВМ-теория не запрещает мгновенные взаимодействия на расстоянии если хотя бы одна из сторон взаимодействия это частица с макроскопическим размером. В случае частиц с таким размером, частицы взаимодействуют как целое и, как результат, это соответствует мгновенной передаче информации. Явление квантовой спутанности тем самым может быть интерпретировано как разрушение макроскопической частицы состоящей из двух элементарных частиц.

Гравитационное взаимодействие может вовсе не иметь переносчиков взаимодействия, это может быть просто математическая функция которая находит порожденное пространство с нужными свойствами. Поскольку все известные экспериментальные данные показывают, что гравитация взаимодействует со скоростью света, такая функция также должна поддерживать локальность. Кривизна пространства-времени в этом случае вызвана необходимостью соблюдать причинность и локальность.

Локальность, которая достигается описанным образом, не является полной. Это значит, что хотя с точки зрения порожденного пространства-времени элементарные частицы при взаимодействии выглядят соблюдающими свойства локальности, однако в любом порожденном пространстве-времени нет подлинно независимых событий. Это связано с тем, что в Метавселенная любая точка пространства влияет на все другие точки пространства.

О возможности прямого взаимодействия между частицами без нарушения принципа локальности.

Это открытый вопрос. Возможно ли построить вселенную основываясь на частицах взаимодействующих в нарушении принципа локальности? Любая вселенная, напомним, должна поддерживать причинно-следственные связи и разумную жизнь.

18. Метрика вписанной гиперповерхности

В ППВМ-теории, в каждый момент порожденного времени можно построить гиперповерхность соответствующую этому моменту времени. Возникает вопрос, какую метрику имеет эта гиперповерхность?

Как показано у С.Хокинг, Дж.Эллис [5, стр 55], в евклидовом пространстве невозможно построить вписанную гиперповерхность с лоренцевской метрикой. Является ли это проблемой для ППВМ теории?

Если посмотреть то как обосновывается эта невозможность, то можно заметить, что там подразумевается, что эта гиперповерхность общая для всех систем отсчета. В ППВМ-теории, как объяснено в части посвященной СТО чуть выше, это не так. Переход в другую систему отсчета означает, в том числе, и поворот гиперповерхности. Тем самым, после перехода в другую систему гиперповерхность будет отличаться. Возможные проблемы при этом повороте, как описано выше, решаются уравнением 28.

Таким образом, описанная невозможность построения вписанной гиперповерхности, имеющей лоренцевскую метрику, на евклидовом пространстве не применима для ППВМ-теории.

Теперь возникает следующий вопрос: чему равна кривизна порожденного пространства в указанной точке на гиперповерхности, представляющей порожденное пространство?

Для ответа на этот вопрос нужно использовать уравнение 7. Это уравнение показывает, что равное расстояние в порожденном пространстве между двумя соседними точками могут означать разное расстояние в пространстве Метавселенной. Так же, один и

тот же промежуток времени может означать разную дистанцию в Мета вселенной, если скорости времени различаются. Это означает, что кривизна порожденного пространства в любой указанной точке зависит от того, по отношению к какой точке идет сравнение.

Здесь видно, что для построения связи между кривизной пространства и относительными скоростями времени и длины пространства можно построить уравнение, но я это оставляю на будущее.

19. Гравитация, первая часть

В части, где я описывал процесс поиска порожденного пространства-времени на скалярном поле, я писал, что законы физики должны быть одинаковы во всех инерциальных системах отсчета. Возможно, что в некоторых случаях пространство-время должно быть искривлено, для того, чтобы обеспечить эту одинаковость. Как результат, это ведет к искривленному пространству-времени.

Замечу, что кривизна пространства-времени не равна кривизне гиперповерхности представляющей порожденное пространство в Мета вселенной. В кривизне порожденного пространства-времени участвует также изменение скорости времени, описываемое позже в этой части статьи.

Искривленное пространство-время не является чем-то новым, общая теория относительности использует кривизну пространства-времени для описания гравитации. Поэтому я буду предполагать, что искривленное порожденное пространство-время ответственно за гравитацию, аналогично общей теории относительности.

Гравитация изменяет скорость тел искривляя пространство-время, что приводит к повороту гиперповерхности представляющей систему отсчета где тело покоится. Ускорение тела, как описано в статье выше, также сводится к повороту гиперповерхности представляющей систему отсчета где тело покоится. Но тогда это значит, что невозможно отличить, какая сила действует на данное достаточно малое тело - гравитационная или сила инерции. Следовательно, инертная и гравитационная массы равны.

Так как масса искривляет пространство—время, то при достаточно большой массе могут возникнуть проблемы с пространством-временем и продолжением мировых линий. В какой-то точке, продолжение мировых линий может стать невозможным. В этой точке начинается разрыв пространства-времени, который соответствует гравитационной сингулярности. Эти разрывы не

обязаны иметь нулевой размер в порожденном пространстве, хотя внутри они не содержат порожденного пространства-времени-материи. Здесь есть отличие от предсказаний ОТО, которая говорит, что материя в центре черной дыры должна сжаться в точку. Предсказание, отличное от предсказаний других теорий, это хорошо, вдобавок еще и сингулярность устраняется, но я не представляю, как это можно экспериментально проверить, информация из черных дыр наружу не передается.

Область порожденного пространства возле разрыва пространства-времени является областью формирования и завершения мировых линий. Здесь могут появляться и исчезать частицы.

Разрыв пространства-времени, вызванный сильной гравитацией, не означает разрыва пространства Метавселенной. Это даже не означает, что в этой области значения скалярного поля Метавселенной больше или меньше средних значений. Это лишь означает отсутствие решения которое позволяет продлить мировые линии порожденного пространства-времени на область разрыва.

Хотя ППВМ-теория интерпретирует гравитацию аналогично ОТО, она требует внесения некоторых изменений в ОТО.

Общая теория относительности предсказывает замедление времени – время в областях с сильным гравитационным полем идет медленнее, чем в областях с более слабым гравитационным полем. Для того, чтобы получить такое же поведение, необходимо, чтобы скорость времени была тем выше чем сильнее гравитационное поле. В этом случае, события в более сильном гравитационном поле будут выглядеть медленнее с точки зрения наблюдателя из более слабого гравитационного поля.

Скорость времени – это длина в Метавселенной соответствующая единице времени в соответствующей точке порожденного пространства-времени.

Можно найти уравнение связи между скоростью времени и замедлением времени. Наблюдатель в более слабом гравитационном поле за промежуток времени dt_1 проходит в Метавселенной ту же дистанцию как наблюдатель в более сильном гравитационном поле за время dt_2 . Таким образом получается уравнение для скорости времени v_1 для первого наблюдателя и скорости времени v_2 для второго наблюдателя:

$$l = v_1 dt_1 = v_2 dt_2 \quad (30)$$

Отсюда следует:

$$v_1 = v_2 \frac{dt_2}{dt_1} \quad (31)$$

Получается, что относительные скорости времени отличаются пропорционально относительному замедлению времени.

Такой подход частично меняет внутренний характер кривизны пространства-времени. Это также позволяет использовать значения скорости времени для сравнения относительных задержек времени между разными моментами времени. Без добавления скорости времени, сравнение замедления времени между наблюдателями в разные моменты времени не имеет смысла. В подходе ППВМ-теории такое сравнение имеет смысл.

Добавлю, что скорость времени может объяснить инфляционную фазу ранней Вселенной. Если скорость времени в первые моменты ранней Вселенной была достаточно большой, порожденное пространство могло очень быстро расти. Поскольку скорость времени растет с ростом гравитационного поля, это означает, что гравитация в первые моменты времени Вселенной должна быть очень сильной.

В ППВМ-теории, и пространство и время являются порожденными атемпоральными процессами, происходящими в Метавселенной. Как следствие, помимо внутренней кривизны пространства-времени, соответствующей изменению скорости времени, может существовать внешняя кривизна. Внешняя кривизна может быть вызвана тем, что средняя кривизна гиперповерхности, представляющей пространство Вселенной в Метавселенной, имеет отличную от нуля среднюю кривизну. Такая внешняя кривизна может быть нулевой только если гиперповерхность порожденного пространства нашей Вселенной в Метавселенной имеет нулевую среднюю кривизну. Однако, современные космологические данные говорят, что Вселенная имеет начало. Это означает, что какое-то время назад Вселенная была много меньше чем сейчас. Это означает, что Вселенная расширяется, площадь гиперповерхности представляющей Вселенную растет. Это означает, что на космологических масштабах гиперповерхность пространства Вселенной имеет ненулевую кривизну. Таким образом, Вселенная должна иметь ненулевую внешнюю кривизну, эта кривизна должна быть больше нуля, поскольку Вселенная расширяется, и эта кривизна может меняться со временем. Таким образом, внешняя кривизна должна быть функцией от чего-то. Для того, чтобы эту кривизну учесть в уравнениях ОТО, необходимо добавить

внешнюю кривизну Δ_{ext} к уравнениям общей теории относительности дополнительно к космологической постоянной Δ :

$$G_{\mu\nu} + (\Delta + \Delta_{ext})g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} \quad (32)$$

Это изменение не противоречит экспериментальным данным если для всей наблюдаемой истории Вселенной:

$$\Delta \gg \Delta_{ext} \quad (33)$$

Δ_{ext} не является константой, это функция, зависящая от неизвестных параметров. Я думаю, что одним из таких параметров может быть возраст Вселенной. Без более детальной математической модели ППВМ-теории, невозможно предсказать функцию внешней кривизны. Однако можно сделать несколько догадок.

Одна из возможных догадок – наша Вселенная это поверхность на 4-х мерной гиперсфере. Это позволяет иметь малый начальный размер и постоянное расширение.

Добавлю, что искривленное пространство-время создает асимметрию между направлениями времени.

20. Космологическая константа и темная энергия

Экспериментальные наблюдения показывают [6][7], что Вселенная расширяется, и что космологическая константа в уравнении Эйнштейна отлична от нуля и является константой.

Космологическая константа обычно интерпретируется как проявление темной энергии, ответственной за ускоренное расширение Вселенной.

Все современные космологические модели говорят, что Вселенная имеет начало, и что в прошлом все области Вселенной были достаточно малы, чтобы взаимодействовать между собой. Малость флуктуаций реликтового излучения в зависимости от направления являются одним из свидетельств этого.

Как космологическая константа влияет на разложение скалярного поля на гиперповерхности, требуется ли модификация уравнения 7?

Для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, нужно понять как можно построить расширяющуюся с одинаковым значением космологической константы вселенную.

Если все расширение вызвано внешней кривизной гиперповерхности порожденного пространства, то кривизна должна

меняться, при условии неизменности скорости времени и функции порожденного расстояния. Это противоречит наблюдениям, следовательно либо скорость времени и функция порожденного расстояния зависят от внешней кривизны так что в итоге получается неизменная внутренняя кривизна, вызванная космологической константой, либо внешняя кривизна не играет существенной роли.

Если внешняя кривизна не играет существенной роли, то стоит вопрос, как можно получить расширяющееся порожденное пространство на гиперповерхности с нулевой средней кривизной. Уравнение 7 содержит функцию порожденного расстояния. Если, при увеличении возраста Вселенной, эта функция для точек с одинаковым расстоянием в Метавселенной будет выдавать все большее расстояние, то подбором функции можно получить расширяющееся порожденное пространство на гиперповерхности с нулевой средней кривизной. Из этого выглядит логичным, что и амплитуда функции разложения тоже будет уменьшаться со временем. Тем самым в уравнение 6 нужно добавить зависимость от возраста вселенной t :

$$u(L, \vec{r}, t) = \sum_{i=-\infty}^{i=\infty} u_i w_{ip}(L, \vec{r}, t, \vec{v}_t(\vec{r}), l(\vec{r} - \vec{r}_w t), c) \tag{34}$$

Тем самым уравнение разложения скалярного поля можно переписать как:

$$f(\vec{r}) = f_{ext}(\vec{r}) + \sum_{p=1}^{p=A^k=N_p} \sum_{k=1}^{k=N_p} \sum_{i=-\infty}^{i=\infty} u_{ikp} w_{ip}(L, \vec{r}, t, \vec{v}_t(\vec{r}), l(\vec{r} - \vec{r}_{kp} t), c) \tag{35}$$

Космологическая константа тем самым является функцией от отношения среднего порожденного расстояния между точками в последующие моменты времени:

$$g = g\left(\frac{\langle l(t + dt) \rangle}{\langle l(t) \rangle}\right) \tag{36}$$

Эту функцию довольно просто найти, но я это пока оставляю на будущее.

Возможно, требуется внесение изменения и в уравнение 8. Так как функции из множества $\{w\}$, согласно уравнению 35, начинают зависеть от возраста Вселенной, то и инвариант тоже может зависеть от возраста Вселенной. Однозначно утверждать это не получается, так как обе функции из уравнения 8 зависят от возраста Вселенной. Возможно, инвариант таков, что эта зависимость в обоих функциях приводит к тому, что инвариант от возраста Вселенной не зависит.

21. Темная материя

Уравнение 35 содержит часть $f_{ext}(\vec{r}, t)$, которая не приводит к появлению элементарных частиц. Если это значение как-либо влияет на метрику порожденного пространства-времени, то оно может объяснять наблюдаемые эффекты от темной материи.

22. Квантовая гравитация и ППВМ-теория

В процессе поиска пространства-времени, я показал, что функция сопоставления должна быть одинаковой везде в порожденном пространстве-времени. Это эквивалентно тому, что все законы физики должны быть одинаковы во всем порожденном пространстве-времени. Гравитация играет большую роль в формировании порожденного пространства-времени. Наше пространство-время может быть гладким только, если гравитация также гладкая. Если сила гравитации имеет кванты взаимодействия, то в этом случае пространство и время также должно состоять из квантов пространства-времени. Причина заключается в том, что если гравитационная сила имеет кванты, то, с учетом того как в ППВМ-теории вводится гравитация, этот квант должен приводить к образованию квантов пространства-времени. Аналогично для пространства скоростей – если существуют кванты гравитации, пространство скоростей должно быть дискретным. На данный момент, отсутствуют какие-либо свидетельства, что время или пространство имеют кванты.

Возможно, квантовая гравитация может существовать в ППВМ-теории, но в этом случае ее проявления будут не частицы типа гравитона, а какие-нибудь корреляции собственных векторов и т.п.

Другая проблема с квантованностью пространства-времени. Законы физики должны быть одинаковы во всей порожденной вселенной. Возможно ли это достичь, используя квантованное пространство-время? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, требуется дальнейшая работа над ППВМ-теорией.

23. Гравитация, вторая часть

Выше были предложены изменения в уравнение общей теории относительности. Но возможно ли вывести уравнения гравитации напрямую через скалярное поле? В этой части, это будет сделано. Однако, получившиеся уравнения требуют значительной

дальнейшей детализации для того, чтобы их можно было использовать для вычислений.

Порожденное пространство может быть определено уравнением, где для каждой точки x Мета вселенной, для набора функций разложения поля на элементарные частицы $\{w\}$ и для времени, оно должно возвращать ноль если точка x принадлежит к порожденному пространству для указанного момента порожденного времени:

$$L(x, f, \{w\}, \vec{v}_t) = 0_{\vec{v}_t} \quad (37)$$

где \vec{v}_t – вектор времени, содержащий также информацию о текущем значении порожденного времени. Необходим именно вектор а не скалярное значение времени так как в любой точке пространства Мета вселенной может быть множество порожденных пространств с одинаковым набором функций разложения но с отличающимися направлениями времени. L это функция которая возвращает ноль если точка x принадлежит порожденному пространству для указанного значения вектора времени, это не лагранжиан.

Использую аналогичный подход для написания уравнения для времени:

$$\vec{v}_t = \vec{v}_t(x, f, \{w\}, L), \quad (38)$$

где L – порожденное пространство, \vec{v}_t – вектор времени.

Соответственно, уравнения гравитации:

$$\begin{cases} L(x, f, \{w\}, \vec{v}_t) = 0 \\ \vec{v}_t = \vec{v}_t(x, f, \{w\}, L) \end{cases} \quad (39)$$

Эти уравнения должны привести к порожденному пространству описываемому уравнением 32, и должны создавать пространство Минковского общей теории относительности. Обе функции в ур. 39 неизвестны. Для того, чтобы эти уравнения можно было бы использовать в вычислениях, необходимо детализовать эти уравнения.

Эти уравнения порожденного пространства и времени могут содержать разрывы в непрерывных решениях, могут содержать области, где пространство-время не определено. Это означает, что либо в таких областях нет порожденного пространства-времени, либо, в случае разрыва, отсутствует связь между областями пространства-времени с одинаковыми законами физики.

24. Природа скалярного поля

Один из вопросов, который не был обсужден – что такое скалярное поле Мета Вселенной, почему оно существует и откуда взялось?

На данный момент, у меня нет ответа на этот вопрос.

Можно сказать, что природа этого поля неизвестна, предполагать, что оно существует и использовать уравнения для нахождения его свойств. Если ППВМ-теория подтвердится, тогда и нужно будет начинать думать о природе этого поля.

25. Порожденное пространство-время и материя, уравнения ППВМ-теории

В предыдущих частях этой статьи я описал основную идею ППВМ-теории, показал, что ППВМ-теория не противоречит известным хорошо устоявшимся теориям. Для некоторых теорий, были предложены изменения. Некоторые уравнения были предложены для отдельных частей ППВМ-теории. Все вышеописанное создает фундамент для построения математической модели ППВМ-теории. В этой части статьи, уравнения ППВМ-теории объединяются в единую систему уравнений.

Итак, существует скалярное поле $f(x)$, где $x = \{x_1, \dots, x_n\}$ это точка в евклидовом пространстве Мета Вселенной с n -измерениями. Значение поля в каждой точке определяется значениями поля в окружающих точках.

Современная физика говорит, что три фундаментальные силы в нашей Вселенной имеют частицы-переносчики взаимодействий. Электромагнитное взаимодействие имеет фотона как переносчика взаимодействия, и т.п. Из четырех известных взаимодействий, исключением является гравитационное взаимодействие. Переносчики взаимодействия для него не найдены. Скалярное поле Мета Вселенной не изменяется со временем по причине отсутствия времени, так что для него невозможны какие-либо переносчики взаимодействия. Это ограничивает воздействие поля Мета Вселенной только одним случаем –, когда поле в точке воздействует только на соседние точки.

Это приводит к следующему: если в Мета Вселенной есть какая-то замкнутая поверхность S , значение поля для любой точки внутри области, окруженной этой поверхностью, определяются на основе значений поля на поверхности, $f(S)$. Это приводит к ур. 12.

Далее, как было написано выше, необходимо найти разложение скалярного поля Метавселенной по элементарным частицам. Это приводит к ур. 35. В случае если в какой-то области Метавселенной возможно найти более чем одно разложение, удовлетворяющее всем условиям, то эти наборы разложений относятся к разным порожденным вселенным. Частицы из разных вселенных между собой не взаимодействуют, хотя какие-нибудь корреляции между ними возможны.

Частицы взаимодействуют в пространстве и времени. Это значит необходимо найти порожденное время и пространство. Уравнение 39 накладывает определенные ограничения на порожденное время и пространство.

Наблюдается локальность всех явлений. Это приводит к уравнению 6.1, и к добавлению зависимости от максимальной скорости c в уравнение 35.

Далее, необходимо добавить специальную теорию относительности.

Уравнение 22 говорит, что в ППВМ-теории скорость света, определяемая ур. 21, всегда является константой. Уравнения 28 и 29 объясняют как скорость света может быть константой и не приводить к противоречиям в уравнениях.

Все частицы в нашей Вселенной двигаются со скоростью не более скорости света. Следовательно, угол β между вектором времени и траекторией частицы не должен превышать угол α_l соответствующий скорости света:

$$\beta \leq \alpha_l \quad (40)$$

Объединяя эти уравнения, получаю систему уравнений ППВМ-теории – см. ниже (41).

Взаимодействие частиц между собой, при условии, что все функции и граничные условия известны, может быть найдено следующим образом:

1. Найти в соответствующей системе отсчета все частицы везде в выделенной области порожденного пространства-времени
2. Взаимодействие частиц найдено – достаточно смотреть как они меняют свое состояние в порожденном времени

Система функциональных уравнений, написанная выше, очень общая. Для того, чтобы сделать ее пригодной для вычислений, необходимо найти функцию скалярного поля $f(x)$. Если функция скалярного поля, Ур(12), была бы известна, то в этом случае законы физики в нашей Вселенной могли бы быть найдены нахождением точных уравнений гравитации и функций разложения частиц. Мы

наблюдаем только порожденное пространство-время-материю так, что проблема с решением намного сложнее чем нахождение порожденной вселенной из известной функции скалярного поля. Сначала необходимо найти уравнение скалярного поля Мета вселенной из наших наблюдаемых законов физики. И только потом найти уравнения частиц, пространства и времени из уравнения скалярного поля. Результатом этого подхода я ожидаю увеличения знания о физике Вселенной.

Как это может быть сделано?

Я думаю, что сначала необходимо решить проблему нахождения разложения скалярного поля на элементарные частицы и порожденного пространства-времени с поддержкой причинности. Решение этой проблемы, скорее всего, наложит ограничения на типы возможных уравнений, и это может дать подсказки как решать обратную проблему нахождения скалярного поля из порожденного пространства-времени.

Похоже, что решение уравнений ППВМ-теории является сложной и комплексной проблемой и потребует немало исследований.

$$\left\{ \begin{array}{l} L(x, f, \{w\}, \vec{v}_t) = 0 \\ \vec{v}_t = \vec{v}_t(x, f, \{w\}, L) \\ c = c(f, \{w\}) \\ c = v_t * tg(\alpha) \\ \beta \leq \alpha_1 \\ \theta(v, \beta, \{w\}, L, \vec{v}_t) = |M \int \psi^* R \psi dr - \int \psi_1^* R_1 \psi_1 dr_1| \\ \theta(v, \beta, \{w\}, L, \vec{v}_t) > 0 \text{ если } v > 0 \\ f(x) = g(x, S, f(S)) \\ f(\vec{r}) = f_{ext}(\vec{r}) + \sum_{p=1}^{p=A} \sum_{k=1}^{k=N_p} \sum_{i=-\infty}^{i=\infty} u_{ikp} w_{pi}(L, \vec{r}, t, \vec{v}_t(\vec{r}), l(\vec{r} - \vec{r}_{pk}), c) \\ \exists V, V \rightarrow SAS, \tau_{caus}(V) \geq \tau_{min} \forall t_{begin} < t < t_{end}, t_{end} - t_{begin} > \tau_{min} \\ \Psi(t + dt) = U\Psi(t) + P(\dots) \\ h(l, \vec{v}_t) = const \\ \tau_{caus}(V, t) = \frac{N(V,t)}{dN(V,t)/dt} \end{array} \right.$$

(41)

26. Нужна ли начальная сингулярность при Большом Взрыве?

Невозможность избежать сингулярности в космологических моделях общей теории относительности была доказана, в числе прочих теорем о сингулярностях, Р. Пенроузом и С. Хокингом в

конце 1960-х годов. Эти доказательства основаны на видимой однородности Вселенной, что невозможно достигнуть если все области Вселенной, когда-то в прошлом не взаимодействовали между собой.

В ППВМ-теории видимую однородность Вселенной можно попробовать достичь и без начальной сингулярности. Для этого достаточно, чтобы в фазе формирования пространства-времени везде в формирующемся пространстве-времени были примерно одинаковые условия. До начала формирования пространства-времени порожденные физические законы неприменимы.

27. Сколько измерений в Мета Вселенной?

Один из вопросов который возникает при попытке понять устройство Вселенной, это почему во Вселенной четыре измерения, три пространственных и одно временное.

Эренфест[8] показал, почему количество пространственных измерений равно трем является наиболее подходящим. При количестве измерений свыше 3 не могут существовать атомы. В случае размерностей меньше трёх движение всегда происходило бы в ограниченной области. Только при количестве измерений, равном трем, возможны как устойчивые финитные, так и инфинитные движения

Исходя из описанного и используя антропный принцип участия, можно утверждать, что Вселенная имеет четыре измерения, потому что это то количество, которое необходимо для существования разумной жизни. Возможно, построить порожденные вселенные с большим количеством измерений невозможно по причине невозможности развития в них разумной жизни.

То, что четыре измерения являются наиболее подходящими для порожденных вселенных, является одновременно аргументом в пользу того, что количество измерений в Мета Вселенной больше четырех. Сколько бы не было измерений в Мета Вселенной, все порожденные вселенные будут иметь только четыре измерения. Поэтому предположение о том, что Вселенная содержит только часть измерений Мета Вселенной выглядит, на мой взгляд, правдоподобно.

28. Аргументы против ППВМ-теории

Научные аргументы против ППВМ-теории

В этой части, я опишу ожидаемые возражения против ППВМ-теории и постараюсь на них ответить.

Я ожидаю несколько основных типов аргументов:

1. Вселенная не может основываться на безвременной сущности. Достаточно посмотреть вокруг – есть движение, есть время. Эта теория прямо противоречит нашим ощущениям.

2. ППВМ-теория предсказывает такое-то поведение для какого-то явления. Экспериментальные результаты отличаются от предсказаний ППВМ-теории.

3. Может ли существовать функция скалярного поля, удовлетворяющая всем требованиям ППВМ-теории?

4. ППВМ-теория не содержит Стандартную модель.

Я постараюсь ответить на эти возражения.

Для начала отвечу на аргумент #1, о противоречии ППВМ-теории нашим ощущениям. Я считаю, что этот аргумент не научен; это просто выражение философских взглядов. Любая научная гипотеза должна оцениваться на основе ее предсказаний а не на основе того как хорошо она соответствует “здравому смыслу”. Природа не имеет никаких обязательств соответствовать человеческому здравому смыслу.

Об аргументе #2. Это может быть серьезный аргумент, но при текущем состоянии ППВМ-теории она не позволяет сделать каких-либо измеряемых предсказаний. Так что для того, чтобы такой аргумент стал возможным, необходимо найти решения уравнений ППВМ-теории либо найти какие-либо измеряемые следствия этих уравнений.

Про #3. Я не могу утверждать, что такая функция точно существует, необходимы дополнительные исследования, чтобы ответить на это. Однако, я могу утверждать, что, без дополнительных исследований, невозможно сказать, что такая функция не может существовать.

Об аргументе #4. Да, хотелось бы вывести Стандартную модель сразу из ППВМ-теории. Не получается, потому что математика теории пока недостаточно развита. Однако, будущее развитие этой теории может ее решить. Математическая модель ППВМ-теории улучшается со временем, так что возможно в будущем будет найдено решение этой проблемы.

ППВМ-теория не имеет скрытых параметров на уровне элементарных частиц.

Конечно я не могу предвидеть все возможные научные аргументы против ППВМ-теории, так что попытался ответить только на наиболее ожидаемые аргументы.

Не научные аргументы против ППВМ-теории

Некоторое время назад, я получил такой отзыв на ППВМ-теорию, от редакции одного из известных журналов по физике: “This work is simply not physically sound.”

Немного подумав, я понял, что это может быть довольно частым восприятием этой теории. Так что я решил написать ответ на этот отзыв.

Я считаю, что это мнение не имеет отношения к науке. Это мнение просто означает, что любой кто так утверждает уверен в том, что его философское видение Природы верно и поэтому ППВМ теория ошибочка как противоречащая этому видению. Могу я спросить где и, когда это философское видение было доказано? Я читал немало дискуссий в интернете о реализме и анти-реализме, и не видел каких-либо упоминаний о том, что реализм был доказан.

Ситуация, когда физическая теория прямо затрагивает философские вопросы является очень необычной, однако ничего в онтологии науки не запрещает такие теории.

Возможно ППВМ-теория требует слишком много изменений в философском видении мира и существует более простая альтернатива? Хорошо, могу ли я узнать название какой-либо теории которая не требует столь существенных философских изменений и которая объединяет все фундаментальные взаимодействия? Существуют такие теории как теория струн, петлевая квантовая гравитация и т.п., и некоторые думают, что они могут объединить все взаимодействия. Но где результат с объединением? Он, на данный момент, не существует. ППВМ-теория предлагает простое объединение всех фундаментальных взаимодействий. Это объяснение легко объяснить и понять, но только если есть готовность серьезно рассматривать ППВМ-теория и ее философию, а не настаивать на своих философских взглядах.

Я понимаю, что ППВМ-теория может оказаться неверной. Однако для ее опровержения должны использоваться только научные аргументы а не философские взгляды.

29. Применение ППВМ-теории к некоторым известным проблемам

Информация и черные дыры

В современных широко принятых теориях существует потеря информации в черных дырах.

Потери информации в ППВМ-теории нет. Потеря информации возможна только в порожденном пространство-времени, но эта информация по-прежнему остается в Метавселенной, хотя и недоступной для нас.

Сингулярность в черных дырах, предсказываемая общей теорией относительности, в ППВМ-теории является разрывом пространства-времени. Это разрыв занимает ненулевой размер в окружающем порожденном пространстве. За границей этого разрыва, невозможно продолжить порожденное пространство-время. Для описания того, что происходит за границами разрыва, требуется использовать полные уравнения ППВМ-теории.

30. Заключение

Предлагаемая ППВМ-теория имеет две составляющие – философскую и физическую. Поэтому я разделяю заключение на две части, философскую часть и физическую часть.

Заключение, философская часть

ППВМ-теория предлагает новую интерпретацию Бытия. У человека, согласно этой теории, нет подлинной свободы воли. Эта теория полностью детерминистическая, поэтому у людей нет свободной воли. Эта теория предлагает ответ на один из больших вопросов философии, а именно как пространство-время и наши ощущения связаны между собой.

Насколько модель ППВМ-теории соответствует долговременной тенденции в развитии философии?

Некоторое время назад наиболее распространенной теорией была теория Птолемея, где Земля была в центре Вселенной, а Солнце вращалось вокруг Земли. Человек был в центре Вселенной, животные были отдельно от человека.

Со временем, началась эрозия центральной роли человека во Вселенной. Земля начала вращаться вокруг Солнца и Солнце стало центром Вселенной. Затем было обнаружено, что Солнце это всего лишь одна из миллиардов звезд, и Солнце вращается вокруг центра Галактики, галактик миллиарды. Дарвин показал, что человек имеет общих с другими животными предков.

Таким образом, в науке и философии имеется долговременная тенденция уменьшения роли человека во Вселенной.

В настоящее время, роль человека во Вселенной по прежнему остается довольно высокой. Это так в основном из-за концепции свободы воли, что человек свободен в своих действиях.

В ППВМ-теории, человеческий разум это эпифеномен, порожденный Метавселенной.

Следовательно, по отношению к Метавселенной роль человека куда меньше чем в современных теориях по отношению к Вселенной.

Однако, помимо низведения роли человека в Метавселенной до уровня эпифеномена, у ППВМ-теории есть и прямо противоположная составляющая по отношению к роли человека во Вселенной. Эта составляющая делает роль человека во Вселенной исключительной и вновь, как и во времена Птолемея, ставит человека в центр Вселенной.

Согласно ППВМ-теории, пространство, время и материя субъективны, они не существуют независимо от наблюдателя. Более того, они порождаются наблюдателем. Тем самым, совершенно исключительная роль во Вселенной человека и других разумных существ, при их наличии, состоит в том, что разум порождает Вселенную.

В марксизме существует так называемый основной вопрос философии. Он обычно формулируется так: «Что первично, дух или материя?». Мой ответ на это вопрос уже сформулирован и обоснован выше. Выбирая между сознанием и материей, первично сознание. Однако сознание также является порожденным явлением, хотя и стоит на ступень выше материи.

Рассматривая человека со стороны Метавселенной, человек и его сознание существуют вечно. Хотя насколько верно говорить про вечность по отношению к сущности в которой нет времени, непонятно. Однако во Вселенной, являющейся порожденной сущностью, человек существует конечное время.

Возникает вопрос: каков реальный возраст Вселенной, как долго она находится в Бытие?

Ответ на этот вопрос сводится к нахождению вопроса о том как давно во Вселенной появился разум.

Согласно Дарвину и теории эволюции, человек произошел от животных. Никто из животных, включая приматов, насколько мне известно не обладает разумом. Если предположить, что человек

единственное разумное существо во Вселенной, то Вселенная появилась тогда, когда первый человек обрел разум.

Насколько я понял, читая Википедию, среди палеонтологов имеется консенсус, что первый человек обрел разум не более 1 млн. лет назад. Тогда это означает, что Вселенная не старше 1 млн. лет. До этого, Вселенная не существовала по причине отсутствия наблюдателей. Назову состояние Вселенной, когда она существует только потенциально как предсуществование. Тогда это означает, что Вселенная до появления разумных существ находилась в состоянии предсуществования. В этом случае различные оценки возраста Вселенной, такие как 13.77 млрд. лет и т.п., отвечают на вопрос, как далеко в возможное прошлое можно гипотетически протянуть причинно-следственные связи. Однако существование Вселенной требует наблюдателя, следовательно, оценки, которые не учитывают наблюдателей относятся к суммарной длительности времени существования Вселенной в Бытие и времени предсуществования, когда Вселенная существовала только потенциально.

Возможна ситуация, когда во Вселенной периоды существования разумной жизни сменялись периодами, когда разумной жизни не было. В этом случае, Вселенная была в Бытие только, когда существовала разумная жизнь. В промежутках между этим, Вселенная была в предсуществовании, существовала только потенциально.

ППВМ-теория предлагает также ответ на философский вопрос – что есть начало начал и причина причин?

Рассматривая этот вопрос с точки зрения ППВМ-теории, этот вопрос не имеет смысла. Обоснование заключается в том, что причинность, как предполагает эта теория, является порожденным явлением и не существует на более фундаментальном уровне Метавселенной.

Таким образом, ответ на вопрос “что есть начало начал и причина причин?”: вопрос не имеет смысла.

Заключения, физическая часть

ППВМ-теория построена на одном скалярном поле из которого выводится пространство, время и материя. Тем самым объединяются все фундаментальные взаимодействия.

На мой взгляд, основная сила и основное достижение этой теории это простая концептуальная модель позволяющая объединить квантовую механику с общей теорией относительности. Уравнения ППВМ-теории, если она верна, способны описать

любые физические процессы, включая те, что еще не открыты, при любых физических условиях. Эта теория предлагает способ объяснения всех фундаментальных взаимодействий с одной точки зрения. Это объединение взаимодействий основано на одном исходном классическом не квантовом поле. Таким образом, все фундаментальные взаимодействия и элементарные частицы с их квантовыми эффектами возникают из этого поля. Главная проблема ППВМ-теории – философская цена этого объединения. Это объединение затрагивает наиболее фундаментальные концепции философии.

Все процессы которые происходят в порожденном пространстве-времени рассматриваются в ППВМ-теории как атемпоральные процессы.

Показано как уравнение Шредингера выводится в рамках ППВМ-теории. Показано, что принцип неопределенности Гейзенберга также выводится из ППВМ-теории, несмотря на то, что ППВМ-теория является детерминистической теорией.

Я показал как объяснить специальную теорию относительности и принцип локальности в рамках ППВМ-теории.

Общая теория относительности включена в ППВМ-теорию. Предложены некоторые изменения в уравнениях общей теории относительности.

Сейчас основная слабость этой теории это множество открытых математических вопросов. Их нужно будет решить, чтобы сделать уравнения теории пригодным для вычислений. Нет аналитических решений уравнений ППВМ-теории. Я думаю, что это вполне ожидаемо, первоначально, для любой теории, что идет за пределы хорошо исследованной области калибровочных теорий. Уравнения ППВМ-теории это набор функциональных уравнений, они сложные и найти их решение непросто.

Предложенная теория однозначно радикальна, она затрагивает ключевые концепции философии. Однако, эта теория также обещает радикальное уменьшение числа независимых явлений. Бритва Оккама для этого случая показывает, что эта теория может оказаться верной.

ППВМ-теория предлагает способ объединения всех фундаментальных взаимодействий, включая гравитацию, в рамках своей модели. Также эта теория объясняет природу и свойства времени. ППВМ-теория добавляет только одну сущность, Метавселенную со скалярным полем. Я также предлагаю метод как, основываясь на этом поле, описывать нашу Вселенную. Эта теория

убирает концепции независимого пространства, времени и материи. Так же я ожидаю, что множество констант, квантовая механика и Стандартная модель имеет немало таких, будет выведены как следствие в процессе поиска аналитических решений для уравнений ППВМ-теории.

ППВМ-теория предлагает некоторые изменения в общей теории относительности в части относящейся к космологии. Возможно, что разницы между Λ CDM моделью и предсказаниями ППВМ-теории нет на всем промежутке после того как Вселенная стала прозрачной для света. Однако, ППВМ-теория предлагает простое объяснение инфляционной фазы ранней Вселенной. При этом, непонятно нужна ли вообще концепция Большого Взрыва с его начальной сингулярностью. В рамках ППВМ-теории, видна возможность получения видимой однородности Вселенной без первоначального малого размера Вселенной.

Предложены объяснения природы темной энергии и темной материи.

Предсказана потеря информации при переходе в другую систему отсчета, она является не доступной для наблюдения. Такое наблюдение запрещено детерминизмом ППВМ-теории и отсутствием полностью независимых событий.

Такая проблема с малым числом новых предсказаний вызвана в основном тем, что эта теория совместима с СТО, ОТО и квантовой механикой. Однако, количество новых предсказаний может начать расти при более глубоком анализе уравнений ППВМ-теории.

Проблема с предсказаниями не означает, что ППВМ-теория не может быть фальсифицирована. ППВМ-теория может быть фальсифицирована если будет доказано, что уравнения ППВМ-теории не имеет решений удовлетворяющих всем необходимым условиям или что решения этих уравнений не могут объяснить какое-либо явление. ППВМ-теория является кандидатом на теорию Всего, поэтому она должна быть способной описать любое физическое явление при любых физических условиях.

Если ППВМ-теория верна, нахождение уравнения скалярного поля из известных законов физики позволит найти уравнения частиц, пространства и времени из скалярного поля. Как результат, это может улучшить наши знания законов физики и может привести к измеряемым предсказаниям, возможно к открытию новых явлений.

Список предсказаний ППВМ-теории:

- ППВМ-теория предсказывает, что FLRW метрика не применима к первым моментам после Большого Взрыва, если он вообще существовал.
 - Предсказано существование параллельных вселенных.
 - ППВМ-теория утверждает, что прошлое не может быть изменено
- Другие результаты этой теории:
- Антропный принцип участия является прямым следствием этой теории. Тем самым, решается проблема тонкой настройки Вселенной.
 - ППВМ-теория способна объяснить общую теорию относительности и квантовую с одной точки зрения и с использованием только одного фундаментального поля.
 - ППВМ-теория предлагает изменения в уравнениях общей теории относительности
 - ППВМ-теория предлагает способ, как математически проверить возможность существования квантовой гравитации.
 - ППВМ-теория содержит, как одну из частей, теорию времени.
 - ППВМ-теория предлагает модель формирования пространства-времени, включая модель формирования пространства-времени в первые моменты Вселенной. Эта теория описывает фазу формирования, во время которой и время и пространство не существуют, находясь в процессе формирования.
 - Дальнейшее развитие ППВМ-теории, решение ее уравнений, может позволить взглянуть на то, что было до появления Вселенной, когда не было ни времени ни пространства.
 - Предложена новая интерпретация квантовой механики.

Литература

- [1] Smirnov A.N. Spacetime and matter as emergent phenomena, Global journal of physics, 2016, Vol 4 No 3
- [2] Идлис Г. М. Основные черты наблюдаемой астрономической Вселенной как характерные свойства обитаемой космической системы // Изв. Астроф. ин-та КазССР. 1958. Т. 7. С. 40-53.
- [3] Картер Б. Совпадение больших чисел и антропологический принцип в космологии // Космология. Теории и наблюдения. М., 1978. С. 369—370.
- [4] Wheeler J.A. Genesis and Observership // Foundational Problems in the Special Sciences. Dordrecht, 1977. P. 27.
- [5] С. Хокинг, Дж. Эллис, Крупномасштабная структура пространства-времени, изд. Мир, 1977 г
- [6] Riess, A. et al. 1998, Astronomical Journal, 116, 1009
- [7] Perlmutter, S. et al. 1999, Astrophysical Journal, 517, 565
- [8] Ehrenfest P. In what way does it become manifest in the fundamental laws of physics that space has three dimensions? - Proc. Amsterdam Acad., 1917, v. 20, p. 200—209.

Хмельник С.И.

Воздух как источник электроэнергии

Аннотация

Показывается, что в некоторых конструкциях тепловая энергия воздуха может быть преобразована в электроэнергию. Описывается идея эксперимента для проверки этого утверждения.

Оглавление

1. Магнитная поляризация воздуха
 2. Об экспериментальной проверке
 3. Порядок измерений
- Литература

1. Магнитная поляризация воздуха

В окрестности торца магнита существует электромагнитное поле, представляющее собой стоячую волну [1] – см. рис. 1.

Рис. 0.

Ее энергия зависит от тока J :

$$W = w \cdot J^2, \quad (0)$$

где w - известный коэффициент. Следовательно, в окрестности проводника на диполи действует вектор электрической напряженности, разворачивающий диполи вдоль этого вектора – это явление рассматривается как электрическая поляризация воздуха. В [1] показано, что в области стоячей волны появляется еще и магнитная поляризация, вызванная поворотом движущегося диполя силами Лоренца перпендикулярно вектору магнитной напряженности – см. рис. 1, где

'-' \Rightarrow '+' - вектор диполя,

\vec{E} - напряженность электрического поля,

\vec{V} - скорость движения центра диполя,

\vec{F} - сила Лоренца, действующая на движущийся в магнитном поле заряд,

α - угол между вектором диполя и силой.

Рис. 1. А) Электрический диполь в электрическом поле.
 В) Электрический диполь, движущийся со скоростью V в магнитном поле.

Поляризация молекул воздуха существенно ограничивает степени свободы молекул воздуха, а это приводит к уменьшению внутренней энергии воздуха – уменьшению температуры в окрестности провода по сравнению с температурой окружающей среды на величину ΔT , причем

$$\Delta T = -\Delta T_o (1 - e^{-\beta \cdot W}), \tag{1}$$

где ΔT_o - константа, β - некоторый коэффициент.

Здесь мы не будем определять значения коэффициента β : при любой строгости его формального определения всегда остаются некоторые параметры, которые могут быть уточнены

только экспериментально. Заметим лишь, что известны экспериментальные наблюдения пониженной температуры в некоторых конструкциях. Из известных экспериментов можно принять $\Delta T_o \approx 7$ [1]. Все нижеследующее изложение основано на предположении о существовании зависимости (1) – читатель, не приемлющий это предположение, может здесь остановиться.

Вместе с понижением температуры происходит уменьшение энергии W стоячей волны. Однако эта энергия восполняется, т.к. она зависит только от тока J – см. (0). На понижение температуры расходуется некоторая часть энергии, передаваемой по проводу. Это соответствует мощности потерь на охлаждение

$$\Delta P = d \cdot \Delta T, \quad (2)$$

где d - некоторый коэффициент.

При указанном уменьшении температуры возникает поток тепловой энергии из внешней окружающей среды в область пониженной температуры – окрестность провода. Этот тепловой поток деполаризует молекулы воздуха, т.е. заставляет их разворачиваться в сторону, противоположную (в среднем) той, куда они были повернуты силами электрической и магнитной напряженности стоячей волны. Эти развороты создают переменное магнитное поле, проникающее в провод и создающее дополнительную э.д.с. Эта э.д.с. приносит дополнительную электрическая мощность. В силу закона сохранения энергии можно утверждать, что тепловой поток (т.е. активная мощность, втекающая в провод со стороны воздушной окружающей среды) эквивалентен указанной электрической мощности. Эту мощность можно определить как

$$P = -\alpha \cdot \Delta T, \quad (3)$$

где α – некоторый коэффициент, зависящий от теплопроводности и вида конструкции, в которой расположен провод.

На рис. 2 для примера показаны соответственно зависимости $W(J)$, $P(J)$, $\Delta T(J)$. В последнем окне кружками показана также зависимость вида

$$\Delta T \approx -\Delta T_o \beta_w J^2, \quad (4)$$

которая следует из (0, 1).

Рис. 2 (TestDT.m)

Таким образом,

- ток в проводе создает стоячую электромагнитную волну в окрестности провода; энергия этой волны определяется по (0);
- эта волна поляризует молекулы воздуха и охлаждает воздух на (1) градусов, теряя при этом часть своей энергии, что соответствует мощности потерь на охлаждение (2);
- в область пониженной температуры поступает поток тепловой энергии (3), который деполяризует молекулы воздуха;
- деполяризация создает магнитное поле и дополнительную э.д.с. в проводе,
- электрическая мощность, создаваемая этой э.д.с., равна мощности (3) входящего теплового потока.

Мощность теплового потока может превышать мощность, затрачиваемую на восстановление энергии стоячей волны. При этом устройство преобразует энергию окружающей среды в электроэнергию.

2. Об экспериментальной проверке

Наибольший вклад в поляризацию воздуха стоячей волной вносит магнитная поляризация [1]. Процесс поляризации-деполяризации можно представить так.

1. При возрастании (по абсолютной величине) магнитной индукции стоячей волны происходит магнитная поляризация диполей (можно представить это как поворот некоторого суммарного диполя в положение, перпендикулярное вектору магнитной индукции; этот процесс тормозит возрастание магнитной индукции). На поляризацию расходуется часть энергии стоячей волны.

1а. Энергия стоячей волны восполняется энергией, переносимой током. Поэтому поляризация воздуха эквивалентна передаче электрической энергии воздуху.

2. При убывании (по абсолютной величине) магнитной индукции стоячей волны происходит магнитная деполяризация диполей и связанное с этим замедление убывания магнитной индукции (можно представить это как поворот указанного суммарного диполя в обратную сторону; этот процесс тормозит убывание магнитной индукции). На деполяризацию расходуется энергия теплового потока.

2а. Замедление убывания магнитной индукции эквивалентно передаче электрической энергии в проводник, ток которого возбуждает эту магнитную индукцию. Поэтому деполяризация воздуха эквивалентна передаче электрической энергии от воздуха.

Можно заметить явную аналогию между поляризуемым\деполяризуемым воздухом и индуктивностью. Поляризация эквивалентна передаче в индуктивность реактивной энергии, а деполяризация эквивалентна возврату реактивной энергии из индуктивности. Однако, если в индуктивности принимаемая и возвращаемая энергии равны (потому циркулирующая энергия и называется реактивной), то в воздухе энергия W_p , затрачиваемая на поляризацию, в общем случае не равна энергии W_d , возвращаемой при деполяризации.

Рассмотрим следующие случаи.

1. Если $W_d = 0$, то существуют только потери на поляризацию, которые являются потерями активной мощности.
2. Если $W_p = W_d$, то воздух ведет себя как индуктивность (включенная параллельно проводу).
3. Если $W_p > W_d$, то воздух ведет себя как схема "индуктивность и сопротивление"
4. Если $W_p < W_d$, то воздух ведет себя как схема "индуктивность и отрицательное сопротивление". При этом воздух становится источником энергии. Последнее в некоторой мере оправдывает циркулирующий по форумам миф "о превращении реактивной энергии в активную" - действительно, воздух в определенных случаях ведет себя так, как индуктивность, возвращающая при разряде больше энергии, чем в нее было передано при заряде.

Энергии W_p и W_d при определенной энергии W стоячей волны (т.е. при определенном токе в проводе – см. (0)) зависят от частоты (в силу инерционных свойств диполей). Поэтому, меняя частоту, должно быть можно наблюдать все 4 случая. Конечно, это зависит также от конструкции устройства.

3. Порядок измерений

В конструкции должен присутствовать элемент **A**, который представляет собой индуктивность L_a , сопротивление R_a и емкость C_a - см. рис. 3. Индуктивность должна содержать ферромагнитный сердечник, а параметры схемы должны быть такими, чтобы сердечник работал на линейном участке петли гистерезиса. Воздух представляет собой элемент **V** с индуктивностью L_v и сопротивлением R_v . Элементы **A** и **V** включены параллельно. Обозначим параметры объединенной схемы как L, R, C . Таким образом, можно полагать, что к клеммам элемента **A** присоединены L, R, C .

Схема конструкции должна позволять изменять частоту и ток, измерять комплексное сопротивление Z во время

функционирования. **Важно** отметить, что после каждого изменения частоты должно пройти некоторое время, после которого эффект должен проявиться (температура установится). Рассмотрим возможные варианты испытаний.

Рис. 3 (vozduh.vsd).

3.1. Испытания при переменной частоте и фиксированном токе. При низкой частоте $L_a \approx L$ и $R_a \approx R$. При достаточно высокой частоте значения L_v , R_v вычисляются по известным L_a, R_a, C_a , и измеренному Z - для этого достаточно измерить напряжение, ток и сдвиг фазы между ними. Надо ожидать, что по мере увеличения частоты индуктивность L будет увеличиваться, а сопротивление R уменьшаться.

3.2. Испытания при переменном токе и фиксированной частоте. При низкой частоте $L_a \approx L$ и $R_a \approx R$. При данном токе значения L_v , R_v вычисляются по известным L_a, R_a, C_a , и измеренному Z так же, как и в п. 3.1. Надо ожидать, что по мере увеличения тока индуктивность L будет увеличиваться, а сопротивление R уменьшаться (т.к. энергия стоячей волны будет увеличиваться).

3.3. Испытания при импульсном напряжении. При импульсном напряжении (которое обычно используется в подобных экспериментах) измерение фазы невозможно и, следовательно,

невозможно определить L_v , R_v , а, значит, невозможно заметить их изменение с изменением тока и частоты. Поэтому в таком случае надо анализировать добротность Q .

Отметим некоторые свойства добротности Q .

1) Для RLC-контура добротность выражается формулой

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (1)$$

2) Добротность может быть измерена экспериментально по формуле

$$Q = \pi N, \quad (2)$$

где число полных колебаний, совершаемых за время затухания колебаний после отключения напряжения.

3) Добротности любой колебательной системы, способной совершать свободные колебания, может быть дано энергетическое определение:

$$Q = 2\pi \frac{\text{запас энергии в колебательной системе}}{\text{потеря энергии за один период}} \quad (3)$$

Отсюда следует, что, если L_v , R_v изменяются с изменением регулируемых параметров (частота, ток), то это влияет на величину добротности по (1). Это изменение можно обнаружить непосредственным измерением добротности по (2) и это явным образом будет свидетельствовать об изменении запаса энергии (3). Такое изменение не могло бы быть, если бы не изменились параметры схемы – см. (1). Но причиной их изменения может быть только изменение окружающей среды, поскольку мы приняли меры по обеспечению линейности параметров элемента **A** – в нем отсутствует насыщение ферромагнетика.

Автор надеется, что найдутся энтузиасты, которые захотят выполнить соответствующие эксперименты. Результаты таких экспериментов будут опубликованы в печатном журнале.

Литература

1. Хмельник С.И. Энергетические процессы в бестопливных электромагнитных генераторах, 2011. Printed in USA, Lulu Inc., ID 10060906, ISBN 978-1-257-08919-2.
1. Хмельник С.И. Воздух как источник электроэнергии, <http://x-faq.ru/index.php?topic=3484.0>, 12.04.2015.

Хмельник С.И.

Трансформатор с емкостным сопротивлением (источник энергии и метод расчета)

Оглавление

1. Введение
 2. Температура поляризованного диэлектрика
 3. Мощность теплового потока
 4. Схема
 5. Накачка
 - 5.1. Механизм накачки
 - 5.2. Расчет режима накачки
 6. Установившийся режим
 7. Таблица 1.
 8. Приложение
- Литература

Аннотация

Рассматривается источник энергии в трансформаторе с емкостным сопротивлением и метод расчета такого трансформатора.

1. Введение

В патенте [1, 2] описан "трансформатор с емкостным сопротивлением", который в дальнейшем обозначается как ТЕС. Этот трансформатор известен также под другим названием – трансформатор Кулдошина, но мне не удалось найти оригинальную работу Кулдошина. Известны также многочисленные сообщения об экспериментах с таким трансформатором – см., например, [3, 4, 5]. Основной особенностью ТЕС является то, что по крайней мере одна из обмоток выполнена в виде ленточного трансформатора. Утверждается и демонстрируется экспериментально, что энергия нагрузки ТЕС превышает энергию, потребляемую из сети. Объясняя этот феномен, автор патента и все

последователи утверждают, что ТЭС преобразует реактивную энергию сети в активную энергию нагрузки. Известно, однако, что (по определению) реактивная энергия перетекает без изменения от источника к приемнику. Поэтому указанное объяснение неправомерно. Тем не менее феномен существует и нуждается в объяснении (хотя бы потому, что имеет безусловную практическую ценность). Далее показывается, что такое объяснение может быть получено в рамках известных физических закономерностей – нет нужды выискивать новые физические законы и, тем более, не следует замалчивать и "запрещать" эксперимент, как "лженаучный".

Существуют различные типы диэлектриков и различные виды поляризации [6]. При рассмотрении энергетических процессов поляризации можно выделить два типа поляризации, которые мы условно назовем "упругая" и "тепловая".

А. "Упругая" поляризация связана с тем, что потенциальная энергия диэлектрика под действием электрического поля увеличивается. Потенциальная энергия диэлектрика является энергией электрического поля. При деполяризации эта потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию диэлектрика.

В. "Тепловая" поляризация связана с тем, что кинетическая энергия диэлектрика под действием электрического поля уменьшается (тепловая энергия уменьшается). Температура диэлектрика уменьшается. Кинетическая (тепловая) энергия диэлектрика преобразуется в энергию электрического поля. При деполяризации диэлектрик нагревается за счет тепловой энергии внешней среды.

Далее рассматривается только этот случай, а именно, дипольная поляризация диэлектрика с полярными молекулами.

2. Температура поляризованного диэлектрика

Поляризация дипольного диэлектрика существенно ограничивает степени свободы молекул диэлектрика, а это приводит к уменьшению его внутренней энергии и понижению его температуры. Обозначим (см. также рис. 1):

L - длина диполя,

q - заряд диполя,

\vec{L} - вектор диполя, направленный от "-" к "+",

\vec{E} - напряженность электрического поля,
 α - угол между вектором диполя \vec{L} и напряженностью \vec{E}
или силой \vec{F} .

Рис. 1. Электрический диполь в электрическом поле.

Электрический момент диполя

$$\vec{p} = q\vec{L}. \quad (1)$$

Устойчивым положением диполя, соответствующим минимуму его потенциальной энергии, является положение $\alpha = 0$, при котором векторы диполя \vec{L} и напряженности \vec{E} параллельны и вращающий момент равен 0. Ориентацию диполя вдоль вектора напряженности \vec{E} называют электрической поляризацией. Работа, совершаемая диполем при переходе диполя в состояние устойчивого равновесия, равна нулю при $\alpha = 0$ и равна максимуму при $\alpha = \pi$. Напомним, что здесь α – угол до начала поляризации. Следовательно,

$$\Delta W_e = qLE(1 - \cos(\alpha)). \quad (2)$$

Это - увеличение потенциальной энергии поля. Работа, совершаемая диполем в процессе ориентации диполя, выполняется за счет уменьшения внутренней энергии диэлектрика W_T . При увеличении угла α (от 0 до π) увеличивается потенциальная энергия поля W_e и уменьшается внутренняя энергия диэлектрика W_T (для воздуха, рассматриваемого как идеальный газ, это – энергия теплового движения молекул), однако их сумма в силу закона сохранения энергии остается постоянной – см. рис. 2.

Рис. 2.

Таким образом, электрическая поляризация диполей уменьшает внутреннюю энергию диэлектрика. Но число ориентированных диполей возрастает с увеличением напряженности. Следовательно, с увеличением напряженности уменьшается внутренняя энергия диэлектрика

Плотность энергии поляризации, как известно [7], равна

$$W_e = \varepsilon_0 \chi_e E^2, \tag{3}$$

где χ_e - ориентационная поляризуемость электрическим полем.

Электрическая поляризованность выражается двойко[7]:

$$P_e = p n_e = \varepsilon_0 \chi_e E, \tag{4}$$

где n_e - количество поляризованных диполей. Отсюда находим:

$$\varepsilon_0 \chi_e = n_e p / E, \tag{5}$$

$$W_e = p n_e E. \tag{6}$$

Итак, электрическая энергия электрического поля конденсатора состоит из двух слагаемых:

- энергия вакуума с плотностью $\varepsilon_0 E^2 / 2$,
- энергия поляризации с плотностью (3).

Из вышесказанного следует, что последняя равна тепловой энергии диэлектрика, затраченной на поляризацию. Уменьшение тепловой энергии эквивалентно понижению его температуры на ΔT градусов. Плотность этой энергии равна

$$W_T = C_d \rho \cdot \Delta T, \tag{7}$$

где

C_d - удельная теплоемкость,

ρ плотность диэлектрика.

Приравнивая (3) и (7) в соответствии с законом сохранения энергии, получаем:

$$\epsilon_0 \chi_e E^2 = -C_d \rho \cdot \Delta T, \quad (8)$$

причем $\Delta T < 0$. При малых $|\Delta T|$ величину C_d можно считать постоянной. Отсюда находим:

$$\Delta T = -\beta \cdot E^2, \quad (9)$$

где

$$\beta = \frac{\epsilon_0 \chi_e}{C_d \rho}. \quad (10)$$

Пример 1. В табл. 1 приведены характеристики некоторых диэлектриков при нормальных условиях. Например, при $\epsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ Кл}^2 \cdot \text{Н} \cdot \text{м}^2$ по (10) для полиэтилентерефталата $\beta = 2 \cdot 10^{-17}$, а для воздуха $\beta = 4 \cdot 10^{-21}$

Таблица 1.

C_{do} [Дж / Кг · К]	ρ [Кг / м ³]	χ_e	λ [Вт / м · К]	β	ξ	η	Эл. проч- ность кВ/см
ПЭТ - полиэтилен-терефталат							
1000	1400	3.2	0.15	$2 \cdot 10^{-17}$	$2 \cdot 10^{-16}$	$5 \cdot 10^{-6}$	10
Поликарбонат							
1170	1200	2.9	0.2				35
Воздух							
1005	1.204	$\frac{0.000}{57}$	$\frac{0.00}{26}$	$4 \cdot 10^{-21}$	$7 \cdot 10^{-22}$	$8 \cdot 10^{-11}$	3
Органические полимеры							
1700	2000	2	0.35	$5 \cdot 10^{-18}$			
Керамика							
900	3600	7	0.5	$2 \cdot 10^{-17}$			
Текстолит							

1.5	1300	5	0.25	$2 \cdot 10^{-14}$			50
Электротехническое стекло							
1000	2500	6	0.9				48
Термопласт							
2000	950	1	0.35				50

3. Мощность теплового потока

Известно [10], что количество теплоты Q [Дж], проходящей через плоскость в единицу времени, т.е. мощность теплового потока, определяется уравнением

$$P = -\alpha \cdot \Delta T, \quad (15)$$

где

$$\alpha = \lambda S / h. \quad (15a)$$

причем $\lambda \left[\frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}} \right]$ - теплопроводность, $S \left[\text{м}^2 \right]$ - площадь, через которую проходит теплота, h [м] - толщина плоскости. Поскольку в нашем случае охлаждена сама плоскость, то температура "устанавливается" в тонком поверхностном слое $\delta < h$. В дальнейшем будем полагать, что $\delta = h/16$. Тогда

$$\alpha = 16\lambda S / h. \quad (16)$$

Более строгое обоснование величины $\delta = h/16$ дано в приложении.

Таким образом, тепловой поток эквивалентен активной мощности, втекающей в диэлектрик со стороны воздушной окружающей среды.

При включении конденсатора на постоянное напряжение в нем устанавливается постоянная температура, распределенная по толщине диэлектрика в соответствии с (12). Мощность теплового потока должна компенсироваться постоянным током подзаряда. Найдем величину этого тока. Напряжение на конденсаторе

$$U = 2Eh, \quad (17)$$

а средняя температура в нем

$$\Delta T_c = \Delta T / 2, \quad (18)$$

где ΔT - температура в центре диэлектрика. Из (9) находим:

$$\Delta T_c = -\beta \cdot E^2, \quad (19)$$

а из (17, 18, 19) находим:

$$\Delta T = -4\beta \cdot U^2 / h^2. \quad (20)$$

или

$$\Delta T = -\beta_1 \cdot U^2 \quad (21)$$

и

$$\frac{d}{dt} \Delta T = -2\beta_1 \cdot U \frac{dU}{dt}, \quad (22)$$

где

$$\beta_1 = 4\beta / h^2. \quad (23)$$

Подставляя (20) в (14), получаем

$$P = \zeta S U^2 / h^3 \quad (24)$$

где

$$\zeta = 64\beta\lambda. \quad (25)$$

Пример 2. В табл. 1 приведены характеристики некоторых диэлектриков при нормальных условиях. Например, по (25), для воздуха $\zeta = 7 \cdot 10^{-22}$, а для полиэтилентерефталата $\zeta = 2 \cdot 10^{-16}$.

Емкость плоского конденсатора

$$C = \frac{\varepsilon_0(1 + \chi_e)S}{h}, \quad (26)$$

т.е.

$$\frac{S}{h} = \frac{C}{\varepsilon_0(1 + \chi_e)}. \quad (27)$$

Из (16, 27) получаем

$$\alpha = \frac{16\lambda C}{\varepsilon_0(1 + \chi_e)}. \quad (28)$$

Совмещая (9, 24, 27), находим:

$$P = 64\beta\lambda C U^2 / (h^2 \varepsilon_0(1 + \chi_e)),$$

или

$$P = \eta C U^2 / h^2, \quad (29)$$

где

$$\eta = 64\lambda\chi_e / (C_d \rho(1 + \chi_e)). \quad (30)$$

Из (34, 21) также следует формула

$$P = \delta U^2, \quad (31)$$

где

$$\delta = \alpha\beta_1. \quad (32)$$

Из сравнения (29, 32) следует, что

$$\delta = \alpha\beta_1 = \eta C / h^2, \quad (33)$$

в чем можно убедиться также, подставляя в (33) формулы (28, 23, 10, 30).

Ток подзаряда (ток утечки) с учетом (31, 33)

$$I_u = P/U. \quad (33a)$$

или с учетом (31, 33)

$$I_u = \eta CU / h^2. \quad (34)$$

Активное сопротивление конденсатора

$$R_c = U/I_u = h^2 / \eta C. \quad (35)$$

Пример 3. В табл. 1 приведены характеристики некоторых диэлектриков при нормальных условиях. Например, по (30), для воздуха $\eta = 8 \cdot 10^{-11}$, а для полиэтилентерефталата $\eta = 64 \cdot 0.15 \cdot 3.2 / (1000 \cdot 1400(1 + 3.2)) \approx 5 \cdot 10^{-6}$. Далее (для полиэтилентерефталата), если $C = 10^{-6}$, $U = 100$, $h = 0.001$, то $I_u = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-6} \cdot 100 / 10^{-6} = 5 \cdot 10^{-4}$ А. Сопротивление конденсатора $R_c = 10^{-6} / (5 \cdot 10^{-12}) = 500 \text{ kOm}$

4. Схема

Рассмотрим схему, представленную на рис. 3, где U – источник переменного напряжения. Конденсатор можно заменить двумя параллельно соединенными конденсатором C_o , в котором отсутствует диэлектрик, и конденсатором C_d , в котором "отсутствует вакуум". Емкости этих конденсаторов связаны следующими соотношениями:

$$C = C_o + C_p, \quad (37)$$

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_o S}{h}, \quad (38)$$

$$C_o = \frac{\epsilon_o S}{h}, \quad (39)$$

$$C_p = \frac{(\epsilon - 1)\epsilon_o S}{h}, \quad (40)$$

Рис. 3.

Очевидно,

$$I_1 + I_p = I_o + I_2, \quad (41)$$

$$I_1 = \begin{cases} (Y - U)/R_1, & \text{if } (Y - U) > 0, \\ 0, & \text{if } (Y - U) \leq 0, \end{cases} \quad (42)$$

$$I_2 = U/R_2. \quad (43)$$

5. Накачка

5.1. Механизм накачки

Если напряжение на конденсаторе является импульсным, то в период возрастания напряжения поляризация диэлектрика происходит со скоростью изменения напряжения. В период уменьшения напряжения скорость деполяризации определяется величиной теплового потока и происходит с некоторой задержкой. Время релаксации дипольной тепловой поляризации для различных диэлектриков лежит в пределах $10^{-10} \div 10^{-2}$ с. [9]. Следовательно, возможны такие виды импульсного напряжения, при которых поляризация накапливается с каждым импульсом – происходит т.н. накачка. При этом происходит постепенное понижение температуры. Понижение температуры происходит тем быстрее, чем меньше длительность обратного фронта импульса.

Рис. 4.

Рассмотрим простейший случай, когда конденсатор заряжается пилообразными импульсами - см. рис. 4, где

u_0 - амплитуда импульса,

u_c - напряжение, на которое зарядился конденсатор к моменту прихода импульса,

t_1, t_2, t_3 - указанные интервалы времени,

$\Delta T_1, \Delta T_2, \Delta T_3$ - изменение температуры за t_1, t_2, t_3 .

На переднем фронте каждого импульса на интервале t_2 (интервале накачки) происходит поляризация диэлектрика и температура уменьшается в соответствии с формулой (22):

$$\frac{d}{dt} \Delta T = -2\beta_1 u \frac{du}{dt} \dots \quad (44)$$

При этом

$$\Delta T_2 = -2\beta_1 \int_0^{t_2} u \frac{du}{dt} dt = -2\beta_1 \int_{u_c}^{u_0} (u^2) du. \quad (45)$$

При линейной зависимости напряжения от времени отсюда следует:

$$\Delta T_2 = -\beta_1 (u_0^2 - u_c^2). \quad (46)$$

Задний фронт имеет близкую к нулю длительность и на нем температура не успевает возрасти из-за конечной скорости релаксации.

На интервале t_3 (интервал нагрузки) температура увеличивается тепловым потоком мощностью P . Из-за малости интервала (при большой частоте) можно полагать, что мощность P на всем интервале остается постоянной, деполяризация не происходит в следствие конечном времени релаксации и напряжение на конденсаторе также остается постоянной.

Известно, что количество теплоты Q , необходимой для нагрева, определяется формулой вида

$$Q = P \cdot dt = C_d m \Delta T = C_d m \Delta T,$$

где масса нагреваемого диэлектрика

$$m = Sh\rho. \quad (46a)$$

При этом

$$\frac{d}{dt} \Delta T = \frac{P}{C_d m}. \quad (47)$$

Следовательно,

$$\Delta T_3 = \frac{Pt_3}{C_d m}. \quad (48)$$

На интервале t_1 температура уменьшается на величину

$$\Delta T_1 = \Delta T_2 + \Delta T_3. \dots \quad (49)$$

В среднем на интервале t_1

$$\frac{d}{dt} \Delta T = \frac{\Delta T_1}{t_1}. \quad (50)$$

При данном u_c можно найти

$$t_3 = t_1 u_c / u_0. \quad (51)$$

Совмещая (46, 48-51), находим:

$$\frac{d(\Delta T)}{dt} = -\frac{\beta_1}{t_1} (u_0^2 - u_c^2) - \frac{Pu_c}{C_d m u_0}. \quad (52)$$

Вместе с уменьшением температуры увеличивается мощность теплового потока P , что описывается формулой (15), т.е.

$$P = -\alpha \cdot \Delta T, \quad (53)$$

При данной электрической схеме определена некоторая функция

$$u_c = f(P) \quad (54)$$

Система дифференциальных уравнений (52-54) позволяют найти величины $\Delta T, P, u_c$, как функции времени при данной электрической схеме и параметрах импульсного напряжения. Это решение описывает режим накачки.

5.2. Расчет режима накачки

На рис. 4 штрихованные треугольники изображают функцию переменного напряжения источника напряжения, подающегося на вход цепочки $R_1 C$. Именно это напряжение создает переменные токи и напряжения в рассматриваемой цепи. Рассмотрим уравнения, связывающие эти параметры:

$$Y_v = U_v + R_1 I_v \quad (55)$$

или

$$\frac{dY_v}{dt} = \frac{I_v}{C} + R_1 \frac{dI_v}{dt}. \quad (56)$$

или

$$\frac{dI_v}{dt} = \left(\frac{dY_v}{dt} - \frac{I_v}{C} \right) / R_1. \quad (57)$$

Далее имеем

$$U_v = Y_v - I_v R_1. \quad (58)$$

При $Y_v > U_c$ с учетом (44) имеем:

$$\frac{d}{dt} \Delta T = -2\beta_1 U_v \frac{dY_v}{dt}. \quad (59)$$

При $Y_v \leq U_c$ из (47) имеем:

$$\frac{d}{dt} \Delta T = \frac{P}{C_{dm}}. \quad (60)$$

Из (43) следует, что

$$P = I_2^2 R_2 = U_c^2 / R_2. \quad (60a)$$

Эти уравнения позволяют при данных U_c, P, Y_v найти $U_v, I_v, \Delta T$, как функции времени.

На рис. 5 показаны эти функции для треугольных импульсов Y_V , а на рис. 6 показаны эти функции для выпрямленной синусоиды Y_V . На этих рисунках показаны два цикла при данных U_C, P . На рис. 6 видно, что для выпрямленной синусоиды Y_V отсутствует понижение температуры.

Рис. 5.

Рис. 6.

На следующем рис. 7 показаны эти же функции для множества циклов для треугольных импульсов. При этом вначале приняты значения $U_c = 0, P = 0$. От цикла к циклу изменяется температура, мощность и зависящее от нее по формуле (60а) напряжение U_c . Видно, что все параметры стремятся к некоторому установившемуся значению. На оси абсцисс отложены единицы "100сек".

Рис. 7.

6. Установившийся режим

Установившийся режим электрической схемы описывается решением системы уравнений (52-54) при $t \rightarrow \infty$. При этом в соответствии с (52)

$$-\frac{\beta_1}{t_1} (u_o^2 - u_c^2) + \frac{Pu_c}{C_d m u_o} = 0 \tag{61}$$

или

$$\sigma P \frac{u_c}{u_o} + u_c^2 - u_o^2 = 0, \tag{62}$$

где

$$\sigma = \frac{t_1}{\beta_1 C_d m}. \tag{63}$$

Т.к.

$$P \approx u_c^2 / R_2 \quad (63a)$$

(см. (60a)), то

$$\frac{\sigma}{R_2} \frac{u_c^3}{u_o} + u_c^2 - u_o^2 = 0, \quad (64)$$

Следовательно, уравнение (64) для данной схемы определяет некоторое установившееся значение u_c , а уравнение (62) - некоторое установившееся значение P .

С учетом (23, 10, 46a) из (63) находим

$$\sigma = \frac{t_1 h}{4 \varepsilon_o \chi_e S},$$

а с учетом (40)

$$\sigma = \frac{t_1}{4 C_p}.$$

Рассмотрим еще частоту импульсов

$$f = 1/t_1. \quad (65)$$

Тогда

$$\sigma = \frac{1}{4 f C_p}. \quad (67)$$

При определенном сопротивлении R_2 остальные параметры установившегося режима могут быть найдены следующим образом. Обозначим

$$u_c = x u_o, 0 < x < 1. \quad (67.1)$$

При этом из (64) находим:

$$\frac{\sigma}{R_2} x^3 + x^2 - 1 = 0, \quad (67.2)$$

Решение этого уравнения позволяет найти x , затем по (67.1) определить u_c , а по (63a) найти P . В частности, если

$$u_c \approx u_o/2, \quad (68)$$

то из (62) следует

$$\sigma P \frac{1}{2} - u_o^2 \frac{3}{4} = 0,$$

или

$$P = 1.5 u_o^2 / \sigma. \quad (70)$$

или, с учетом (67),

$$P = 6u_o^2 C_p f. \quad (71)$$

Из (63а, 68, 70) находим:

$$1.5u_o^2/\sigma \approx u_o^2/4R_2$$

или

$$R_2 \approx \sigma/6. \quad (71)$$

или, с учетом (67),

$$R_2 \approx 0.04/(C_p f). \quad (72)$$

8. Приложение

Известно [8], что количество теплоты Q [Дж], проходящей через тело в направлении \mathbf{x} , определяется уравнением

$$\frac{dQ}{dt} = -\lambda S \frac{\partial T}{\partial x}, \quad (11)$$

где t [сек] - время, $\lambda \left[\frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}} \right]$ - теплопроводность, $\frac{\partial T}{\partial x} \left[\frac{\text{К}}{\text{м}} \right]$ - градиент температуры, изменяющейся в направлении \mathbf{x} , $S \left[\text{м}^2 \right]$ - площадь, через которую проходит теплота.

В нашем случае теплота ΔQ проходит с двух сторон в диэлектрик толщиной h [м]. Предположим, что функция

$$T(x) = a - bx^2, \quad -\frac{h}{2} \leq x \leq \frac{h}{2}, \quad T(|x| = \frac{h}{2}) = T_o,$$

т.е. на границе пластины $T_h = T_o$, а в центре пластины имеется отрицательная температура $T_o - \Delta T$. При этом

$$a - \frac{bh^2}{4} = T_o, \quad a = \frac{bh^2}{4} + T_o, \quad T(x) = b \left(x^2 - \frac{h^2}{4} \right) + T_o,$$

$$T_o - \Delta T = T(0), \quad \Delta T = T_o - T(0) = -\frac{bh^2}{4}, \quad b = -4\Delta T/h^2, \quad (12)$$

$$T(x) = -\Delta T \left(\frac{4x^2}{h^2} - 1 \right) + T_o, \quad \frac{dT(x)}{dx} = -8\Delta T \frac{x}{h^2}.$$

Тогда из (11, 12) находим:

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{-8\lambda S \Delta T x}{h^2}, \quad (13)$$

Эта величина является мощностью [8]. Следовательно, мощность, входящая в пластину с обеих сторон,

$$P = -16\lambda S\Delta T/h \quad (14)$$

Величина (14) определяет мощность тепловой энергии, входящей в диэлектрик. Также будем использовать формулу

$$P = -\alpha \cdot \Delta T, \quad (15)$$

где

$$\alpha = \frac{16\lambda S}{h}. \quad (16)$$

Литература

1. Pavel Imris, Transformer with capacitive resistor for operating with high inductivity consists of a low-retentivity magnet core with primary and secondary windings fitted around it, DE 19927355, Deutsches Patent und Markenamt, 1999, <http://www.freepatentsonline.com/DE19927355.html>
2. Трансформатор с ёмкостным сопротивлением, перевод патента [1], <http://x-faq.ru/index.php?action=dlattach;topic=1316.0;attach=3028>
3. В.И. Лапутько. Трансформатор Кулдошина, <http://valeralap.ucoz.ru/index/skhemotekhnika/0-65>
4. Трансформатор Кулдошина, форум <http://x-faq.ru/index.php?topic=35.0> (про охлаждение см. стр 12, 13)
5. Ёмкостной трансформатор, <http://www.youtube.com/watch?v=kZIa3A7i7Ew>
6. Л.А. Щербаченко. Физика диэлектриков. Иркутск, 2005.
7. А.А. Деглаф, Б.М. Яворский, Л.Б. Милковская. Курс физики, т.1, Электричество и магнетизм, издание четвертое, Москва, изд. "Высшая школа", 1977.
8. С.И. Исаев, И.А. Кожанов, В.И. Кофанов и др. под ред. А.И. Леонтьева. Теория теплообмена, Москва, изд. "Высшая школа", 1979, 495 с.
9. Исследование диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлектриках. Новосибирск, 2009, <http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/file/get/174364>
10. В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. Теплопередача, Москва, изд. "Энергия", 1975.
11. Хмельник С.И. Воздух как источник электроэнергии, <http://x-faq.ru/index.php?topic=3484.0>, 16.05.2015.

Хмельник С.И.

Шестиугольный шторм на Сатурне

Оглавление

1. Введение
2. Краткое описание математической модели Земного водоворота
3. Математическая модель эллиптического водоворота
4. Математическая модель шестиугольного водоворота
- Приложение 1. Решение уравнений Максвелла в эллиптических цилиндрических координатах.
- Приложение 2. Разложение шестиугольника на эллипсы.
- Литература

Аннотация

На северном полюсе Сатурна уже более 30 лет существует гигантский шторм в форме шестиугольника, каждая сторона которого больше диаметра Земли. Этот шестиугольник не перемещается на планете, вращается и сохраняет свою форму. Это явление до сих пор не имеет объяснения. Ниже предлагается математическая модель такого шторма, аналогичная математической модели океанского водоворота (предложенной автором ранее). При этом показывается, что источником энергии, позволяющей шторму длительное время вращаться, является гравитационное поле Сатурна.

1. Введение

На северном полюсе Сатурна уже более 30 лет существует гигантский шторм в форме шестиугольника, каждая сторона которого больше диаметра Земли [1, 2, 3]. Этот шестиугольник не перемещается на планете, вращается и сохраняет свою форму. Он обладает удивительной устойчивостью – существует уже более 30 лет. Построению математической модели такого шторма посвящено много работ, но общепризнанная модель отсутствует [3].

Очевидна внешняя аналогия этого шторма и океанского водоворота – см. рис. 1 и рис. 2. Основное отличие состоит в форме поверхности. Можно сказать, подчеркивая эту аналогию, что на Сатурне существует шестиугольный "газоворот", в отличие от круглого океанского водоворота на Земле.

Отметим еще, что шестиугольные газовороты наблюдаются и в земных условиях: анализ спутниковых снимков показал присутствие над аномальной зоной в Атлантическом океане известной как Бермудский треугольник, облаков шестиугольной формы – см. рис. 3 [4].

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Далее вначале строится математическая модель эллиптического водоворота. Она строится по аналогии с математической моделью кругового водоворота [5] на основе решения уравнений Максвелла для гравитомagnetизма [6].

Затем показывается, что шестиугольный газоворот является суммой эллиптических газоворотов. Каждый газоворот определяется собственными начальными условиями в уравнениях Максвелла. При существовании нескольких независимых начальных условий появляются несколько решений - эллиптических газоворотов. Поскольку система уравнений Максвелла является линейной, то реальное решение является суммой этих решений. Сумма имеет вид шестиугольного водоворота.

2. Краткое описание математической модели Земного водоворота

В математической модели водоворота [5] используется система максвеллоподобных уравнений гравитации [6]. Модель основана на следующих предположениях. Движение воды уподобляется массовым токам. Массовые токи в гравитационном поле описываются уравнениями Максвелла для гравитомagnetизма максвеллоподобными уравнениями гравитации [6] (далее – МПГ-уравнениями). Взаимодействие между движущимися массами описывается гравитомagnetными силами Лоренца (далее ГЛ-силы), аналогичными силам Лоренца в электродинамике, действующими между движущимися электрическими зарядами.

Массовые токи в водовороте циркулируют по горизонтальным сечениям водоворота и по вертикали. Кинетическая энергия такой циркуляции расходуется на потери от внутреннего трения. Она поступает от гравитирующего тела - Земли. Потенциальная энергия водоворота не изменяется и, следовательно, не расходуется. Т.е. в этом случае нет преобразования потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Однако гравитирующее тело расходует свою энергию на создание и поддержание массовых токов, т.е. на сохранение водоворота

Водоворот, как движение воды, удовлетворяет также уравнению Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости. В [5] показано, что давление воды в водовороте можно рассчитать по уравнению Навье-Стокса в зависимости от массовых токов. При этом обнаруживается, что геометрическое место точек с постоянным

значением вертикальной составляющей давления на свободной поверхности является окружностью данного радиуса. Давление на свободной поверхности отражает форму поверхности водоворота. Следовательно, на поверхности водоворота должны быть концентрические выступы и впадины, соответствующие волнообразной зависимости давления от радиуса. На основе этого в [5] построена картина поверхности водоворота – см. рис. 4.

Аналогичный подход используется ниже. Остается только показать, что существует решение уравнений Максвелла для эллиптического водоворота и, далее, для шестиугольного водоворота.

Рис. 4.

3. Математическая модель эллиптического водоворота

Уравнения Максвелла для стационарного гравитомагнитного поля имеют вид:

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (1)$$

$$\operatorname{div}(J) = 0, \quad (2)$$

$$\operatorname{rot}(H) = J, \quad (3)$$

где H - гравитомагнитные напряженности, J - плотности массовых токов.

Рассмотрим эти уравнения в эллиптических координатах ξ, φ, z [7, стр. 161] - см. также рис. 5:

$$\operatorname{div}(H) = \left(\frac{1}{a\Delta^3} (\operatorname{sh}(\xi)\operatorname{ch}(\xi)H_\xi + \sin(\varphi)\cos(\varphi)H_\varphi) + \frac{1}{a\Delta} \left(\frac{\partial H_\xi}{\partial \xi} + \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial H_z}{\partial z} \right) = 0, \quad (4)$$

$$\text{rot}_\xi(H) = \left(\frac{1}{a\Delta} \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial z} \right) = J_\xi, \tag{5}$$

$$\text{rot}_\varphi(H) = \left(\frac{\partial H_\xi}{\partial z} - \frac{1}{a\Delta} \frac{\partial H_z}{\partial \xi} \right) = J_\varphi, \tag{6}$$

$$\text{rot}_z(H) = \left(\frac{1}{a\Delta^3} (\text{ch}(\xi)\text{sh}(\xi)H_\varphi - \cos(\varphi)\sin(\varphi)H_\xi) + \frac{1}{a\Delta} \left(\frac{\partial H_\varphi}{\partial \xi} - \frac{\partial H_\xi}{\partial \varphi} \right) \right) = J_z, \tag{7}$$

$$\text{div}(J) = \left(\frac{1}{a\Delta^3} (\text{sh}(\xi)\text{ch}(\xi)J_\xi + \sin(\varphi)\cos(\varphi)J_\varphi) + \frac{1}{a\Delta} \left(\frac{\partial J_\xi}{\partial \xi} + \frac{\partial J_\varphi}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial J_z}{\partial z} \right) = 0, \tag{7a}$$

где

$$\Delta = \sqrt{(\text{ch}^2(\xi) - \cos^2(\varphi))}, \tag{7b}$$

a - полуфокусное расстояние,

координаты ξ , φ , z связаны с прямоугольными координатами

x , y , z формулами вида

$$x = a\text{ch}(\xi)\cos(\varphi), \quad y = a\text{sh}(\xi)\sin(\varphi), \quad z = z. \tag{7c}$$

Saturn.m: Fig.5.

При фиксированных ξ, z точка описывает эллипс в горизонтальной плоскости. При фиксированных φ, z точка описывает гиперболу в горизонтальной плоскости. В частности, на рис. 5 показаны эллипсы и гиперболы, построенные по (7с) при $a = 1$ в зависимости от $0 \leq \xi < 1.2, 0 \leq \varphi < 2\pi$.

Одно из возможных решений уравнений (4-7а) имеет следующий вид (что показано в приложении 1):

$$H_{\xi} = h_{\xi} \Delta^{-2} \sin(\varphi) \cos(\varphi), \quad (8)$$

$$H_{\varphi} = h_{\varphi} \Delta^{-2} \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi), \quad (9)$$

$$H_z = \Delta^{-2}, \quad (10)$$

$$J_{\xi} = \frac{2}{a\Delta^5} \sin(\varphi) \cos(\varphi), \quad (11)$$

$$J_{\varphi} = -\frac{2}{a\Delta^5} \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi), \quad (12)$$

$$J_z = \frac{3}{a\Delta^5} (h_{\varphi} \operatorname{sh}^2(\xi) \operatorname{ch}^2(\xi) - h_{\xi} \sin^2(\varphi) \cos^2(\varphi)), \quad (13)$$

где константы h_{ξ}, h_{φ} связаны соотношением вида

$$h_{\xi} + h_{\varphi} = 0. \quad (14)$$

На рис. 6 показаны графики функций (8-13) при $a = 1, h_{\xi} = 1, h_{\varphi} = -1$ на плоскости (x, y) , где (x, y) определены по (7с) в зависимости от $0 \leq \xi < \xi_{\max}, 0 \leq \varphi < 2\pi$. На рис. 6а для наглядности показаны те же графики, но в логарифмическом масштабе.

На рис. 7 в левом столбце показаны функции $H_{\xi}(\xi), H_{\varphi}(\xi), H_z(\xi)$ при данном значении φ . При этом сплошной линией, точками и пунктиром показаны эти функции при $\varphi = 1.05, 1.83, 3.67$ соответственно.

На рис. 7 в правом столбце показаны функции $H_{\xi}(\varphi), H_{\varphi}(\varphi), H_z(\varphi)$ при данном значении ξ . При этом сплошной линией, точками и пунктиром показаны эти функции при $\xi = 0.4, 0.7, 1.4$ соответственно.

Наконец, на рис. 8 таким же образом показаны функции $J_{\xi}(\xi), J_{\varphi}(\xi), J_z(\xi)$ и $J_{\xi}(\varphi), J_{\varphi}(\varphi), J_z(\varphi)$.

Saturn.m: Fig.7.

Saturn.m: Fig.8.

4. Математическая модель шестиугольного водоворота

Показанная на рис. 4 картина определяется начальными условиями – массовыми токами в основании водоворота. При существовании нескольких групп независимых начальных условий появляются несколько решений указанного вида. Поскольку система уравнений Максвелла является линейной, то реальное решение является суммой этих нескольких решений. Если группа начальных условий определяет группу эллиптических водоворотов с общим центром, то суммарное решение будет определять водоворот, имеющий конфигурацию суммы эллипсов.

Можно показать, что конфигурация суммы эллипсов имеет вид замкнутой кривой Γ . Это означает, что геометрическое место точек с постоянным значением вертикальной составляющей давления на свободной поверхности отличается от окружности данного радиуса и имеет вид замкнутой кривой Γ . На этой кривой Γ значение вертикальной составляющей давления будет иметь одну и ту же величину. Следовательно, на поверхности водоворота в этом случае вместо концентрических окружностей должны будут наблюдаться концентрические кривые Γ .

Любая замкнутая выпуклая кривая Γ может быть разложена на сумму эллипсов. Для доказательства заметим следующее. Любую такую кривую можно представить двумя функциями угла φ :

$$x = f_x(\varphi), \quad (1)$$

$$y = f_y(\varphi). \quad (2)$$

Представленные таким образом дискретные функции (1, 2) можно разложить в тригонометрические ряды вида

$$x = \sum_{n=2}^N x_n, \quad (3)$$

$$y = \sum_{n=2}^N y_n, \quad (4)$$

где

$$x_n = \left(\alpha_n \cos\left(\frac{2\pi(n-1)}{N}\varphi\right) + \beta_n \sin\left(\frac{2\pi(n-1)}{N}\varphi\right) \right), \quad (5)$$

$$y_n = \left(\eta_n \cos\left(\frac{2\pi(n-1)}{N}\varphi\right) + \lambda_n \sin\left(\frac{2\pi(n-1)}{N}\varphi\right) \right). \quad (6)$$

Здесь каждая пара слагаемых (x_n, y_n) представляет эллипс. Следовательно, кривая Γ является суммой эллипсов.

В приложении 2 описано разложение шестиугольника на эллипсы. Существование решения для эллиптического водоворота показано выше. Следовательно, возможно существование группы начальных условий для образования шестиугольного водоворота. Наблюдения на Сатурне и Бермудском треугольнике показывают, упомянутые выше сочетания начальных условий могут существовать.

Приложение 1. Решение уравнений Максвелла в эллиптических цилиндрических координатах.

В разделе 3 приведены уравнения Максвелла в эллиптических координатах ξ, φ, z (3.4- 3.7a).

Будем искать решение этих уравнений в предположении, что все переменные не изменяются вдоль оси z . Тогда уравнения (2, 11-13, 14) примут вид:

$$\frac{1}{\Delta^2} (\text{sh}(\xi)\text{ch}(\xi)H_\xi + \sin(\varphi)\cos(\varphi)H_\varphi) + \left(\frac{\partial H_\xi}{\partial \xi} + \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} \right) = 0, \quad (1)$$

$$\frac{1}{a\Delta} \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} = J_\xi, \quad (2)$$

$$-\frac{1}{a\Delta} \frac{\partial H_z}{\partial \xi} = J_\varphi, \quad (3)$$

$$\left(\frac{1}{a\Delta^3} (\text{ch}(\xi)\text{sh}(\xi)H_\varphi - \cos(\varphi)\sin(\varphi)H_\xi) + \frac{1}{a\Delta} \left(\frac{\partial H_\varphi}{\partial \xi} - \frac{\partial H_\xi}{\partial \varphi} \right) \right) = J_z, \quad (4)$$

$$\frac{1}{\Delta^2} (\text{sh}(\xi)\text{ch}(\xi)J_\xi + \sin(\varphi)\cos(\varphi)J_\varphi) + \left(\frac{\partial J_\xi}{\partial \xi} + \frac{\partial J_\varphi}{\partial \varphi} \right) = 0. \quad (5)$$

Из (3.7b) найдем:

$$\frac{\partial(\Delta^{-2})}{\partial \xi} = \frac{\partial(\text{ch}^2(\xi) - \cos^2(\varphi))^{-1}}{\partial \xi} = 2\Delta^{-4} \text{sh}(\xi)\text{ch}(\xi), \quad (6)$$

$$\frac{\partial(\Delta^{-2})}{\partial \varphi} = \frac{\partial(\text{ch}^2(\xi) - \cos^2(\varphi))^{-1}}{\partial \varphi} = 2\Delta^{-4} \sin(\varphi)\cos(\varphi). \quad (7)$$

Пусть

$$H_\xi = h_\xi \Delta^{-2} \sin(\varphi)\cos(\varphi), \quad (8)$$

$$H_{\varphi} = h_{\varphi} \Delta^{-2} \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi). \quad (9)$$

Тогда

$$\frac{\partial H_{\xi}}{\partial \xi} = h_{\xi} \sin(\varphi) \cos(\varphi) \frac{\partial(\Delta^{-2})}{\partial \xi} = 2\Delta^{-4} h_{\xi} \sin(\varphi) \cos(\varphi) \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi), \quad (10)$$

$$\frac{\partial H_{\xi}}{\partial \varphi} = h_{\xi} \sin(\varphi) \cos(\varphi) \frac{\partial(\Delta^{-2})}{\partial \varphi} = 2\Delta^{-4} h_{\xi} \sin^2(\varphi) \cos^2(\varphi), \quad (11)$$

$$\frac{\partial H_{\varphi}}{\partial \varphi} = h_{\varphi} \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi) \frac{\partial(\Delta^{-2})}{\partial \varphi} = 2h_{\varphi} \Delta^{-4} \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi) \sin(\varphi) \cos(\varphi), \quad (12)$$

$$\frac{\partial H_{\varphi}}{\partial \xi} = h_{\varphi} \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi) \frac{\partial(\Delta^{-2})}{\partial \xi} = 2\Delta^{-4} h_{\varphi} \operatorname{sh}^2(\xi) \operatorname{ch}^2(\xi). \quad (13)$$

Из (1, 8-13) находим:

$$\frac{1}{\Delta^2} \left(\operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi) h_{\xi} \Delta^{-2} \sin(\varphi) \cos(\varphi) + \right) + \left(\frac{2\Delta^{-4} h_{\xi} \sin(\varphi) \cos(\varphi) \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi) +}{2\Delta^{-4} h_{\varphi} \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi) \sin(\varphi) \cos(\varphi)} \right) = 0$$

или

$$3h_{\xi} \sin(\varphi) \cos(\varphi) \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi) + 3h_{\varphi} \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi) \sin(\varphi) \cos(\varphi) = 0$$

или

$$h_{\xi} + h_{\varphi} = 0. \quad (14)$$

Из (4, 8-13) находим:

$$\left(\frac{1}{a\Delta^3} \left(\operatorname{ch}(\xi) \operatorname{sh}(\xi) h_{\varphi} \Delta^{-2} \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi) - \cos(\varphi) \sin(\varphi) h_{\xi} \Delta^{-2} \sin(\varphi) \cos(\varphi) \right) + \right. \\ \left. \frac{1}{a\Delta} \left(2\Delta^{-4} h_{\varphi} \operatorname{sh}^2(\xi) \operatorname{ch}^2(\xi) - 2\Delta^{-4} h_{\xi} \sin^2(\varphi) \cos^2(\varphi) \right) \right) = J_z$$

или

$$\left(\left(h_{\varphi} \operatorname{ch}(\xi) \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi) - h_{\xi} \cos(\varphi) \sin(\varphi) \sin(\varphi) \cos(\varphi) \right) + \right. \\ \left. \left(2h_{\varphi} \operatorname{sh}^2(\xi) \operatorname{ch}^2(\xi) - 2h_{\xi} \sin^2(\varphi) \cos^2(\varphi) \right) \right) = a\Delta^{-5} J_z$$

или

$$3h_{\varphi} \operatorname{sh}^2(\xi) \operatorname{ch}^2(\xi) - 3h_{\xi} \sin^2(\varphi) \cos^2(\varphi) = a\Delta^{-5} J_z$$

или

$$J_z = \frac{3}{a\Delta^5} \left(h_{\varphi} \operatorname{sh}^2(\xi) \operatorname{ch}^2(\xi) - h_{\xi} \sin^2(\varphi) \cos^2(\varphi) \right) \quad (15)$$

Подставим (2, 3) в (4). Тогда получим

$$\frac{1}{\Delta^2} \left(\operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi) \frac{1}{a\Delta} \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \sin(\varphi) \cos(\varphi) \frac{1}{a\Delta} \frac{\partial H_z}{\partial \xi} \right) + \left(\frac{1}{a\Delta} \frac{\partial^2 H_z}{\partial \varphi \partial \xi} - \frac{1}{a\Delta} \frac{\partial^2 H_z}{\partial \varphi \partial \xi} \right) = 0$$

или

$$\left(\operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi) \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \sin(\varphi) \cos(\varphi) \frac{\partial H_z}{\partial \xi} \right) = 0. \quad (16)$$

Из (6, 7) находим, что

$$\left(\operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi) \frac{\partial(\Delta^{-2})}{\partial \varphi} - \sin(\varphi) \cos(\varphi) \frac{\partial(\Delta^{-2})}{\partial \xi} \right) = 0. \quad (17)$$

Сравнивая (16, 17), замечаем, что

$$H_z = \Delta^{-2}. \quad (18)$$

Из (2, 3, 18) получаем:

$$J_\xi = \frac{1}{a\Delta} \frac{\partial(\Delta^{-2})}{\partial \varphi}, \quad (19)$$

$$J_\varphi = -\frac{1}{a\Delta} \frac{\partial(\Delta^{-2})}{\partial \xi}. \quad (20)$$

или, с учетом (6, 7),

$$J_\xi = \frac{2}{a\Delta^5} \sin(\varphi) \cos(\varphi), \quad (21)$$

$$J_\varphi = -\frac{2}{a\Delta^5} \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(\xi). \quad (22)$$

Итак, если переменные H_ξ и H_φ определяются по (8, 9) соответственно, то переменные H_z , J_ξ , J_φ , J_z определяются по (18, 21, 22, 15) соответственно и выполняется условие (14).

Приложение 2. Разложение шестиугольника на эллипсы.

Рассмотрим шестиугольник, изображенный на рис. 1. Его можно представить двумя функциями угла φ :

$$x = f_x(\varphi), \quad (1)$$

$$y = f_y(\varphi). \quad (2)$$

Рис. 1.

Эти функции показаны на рис. 2. Представим эти функции множеством точек. На рис. 2 каждый отрезок представлен тремя точками: $n = 3$, а отрезок $[a_1, a_2]$ повторен дважды. При этом каждая функция представляется $N = 7n$ точками. Представленные таким образом дискретные функции (1, 2) можно разложить в тригонометрические ряды вида (4.1, 4.2).

Рис. 2.

Моделирование показывает, что постоянной величиной первых слагаемых при $n=1$ можно пренебречь. Следовательно, функции (1, 2) в полярных и цилиндрических координатах можно аппроксимировать множеством $(N-1)$ функций, описывающих **ЭЛЛИПСЫ**. Сумма таких функций изображает шестиугольник. Например, на рис. 3 и 4 показаны фигуры, как результат такой аппроксимации при $n=3$ и $n=9$ соответственно. На рис. 6 показаны первые 4 эллипса в разложении шестиугольника при $n=3$. Точками выделен первый эллипс.

Литература

1. Шестиугольник Сатурна, <http://naucaitechnika.ru/blog/43524663032/10-strannyih-obektov-Solnechnoy-sistemyi,-o-kotoryih-nam-malo-ch>
2. Шестиугольник Сатурна, <http://fishki.net/1592643-krupnye-inoplanetnye-buri-i-uragany.html>
3. Saturn's hexagon, https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn%27s_hexagon
4. Раскрыта тайна Бермудского треугольника, <https://lenta.ru/news/2016/10/24/bt/>
5. Хмельник С.И. Уравнение водоворота, «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, ISSN 2225-6717, Lulu Inc., ID 19737854, Россия-Израиль, 2016, №38, ISBN 978-1-365-50615-4, <http://vixra.org/abs/1504.0169>
6. Хмельник С.И. Еще об экспериментальном уточнении максвеллоподобных уравнений гравитации, «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, ISSN 2225-6717, Lulu Inc., ID 14407999, Россия-Израиль, 2014, №25, ISBN 978-1-304-86256-3, <http://lib.izdatelstwo.com/Papers/25.62.pdf>, см. также <http://vixra.org/abs/1404.0089>
7. Андре Анго. Математика для электро- и радиоинженеров, изд. «Наука», Москва, 1964, 772 с.
8. Хмельник С.И. Шестиугольный шторм на Сатурне, <http://vixra.org/abs/1611.0277>, 2016-11-19.

Эткин В.А.

О специфике аномальных дальнодействий

Аннотация

Обосновано единство природы и механизма переноса энергии излучением и дано объяснение ряда проявлений аномальных дальнодействий.

Оглавление

1. Введение
 2. Поле излучений как носитель энергии
 3. Взаимопревращение вещества и излучения
 4. Перенос излучением индивидуальных свойств веществ
 5. Специфика энергоинформационного переноса
- Литература

1. Введение

В настоящее время все больший интерес исследователей привлекают явления корреляции пространственно разделенных процессов, казалось бы, никак не связанных между собой. К ним относятся опережающая (парадоксальная) корреляция космофизических, гелиофизических и геофизических процессов [1,2], инициация низкоэнергетических ядерных реакций слабым или удаленным воздействием (микровзрывом, электромагнитным излучением или даже вращением масс [3,4,5]), многочисленные проявления психофизических воздействий или «тонких» физических полей на воду, растворы и расплавы [6,7], а также на тепловые, механические, химические и ядерные процессы [8...11].

Особое внимание среди таких эффектов привлекают биологически активные дальнодействия, проявляющиеся в практически значимых явлениях радиэстезии (биолокации) [12,13], электронной гомеопатии [14,15], переноса лекарственных свойств по линиям связи [16,17], информационно-волновой диагностики и терапии [18,19], селекции биологических культур [20,21], коррекции здоровья [22,23] и т.п.

Ни одна из выдвинутых на сегодняшний день гипотез не может удовлетворительно объяснить все специфические свойства обсуждаемых дальностей, среди которых следует отметить в первую очередь проявляющуюся в ряде случаев сверхсветовую скорость их распространения, «адресность» воздействия, их неэлектромагнитную природу, высокую проникаемость, отличие «левоповоротного» и «правоповоротного» воздействий, способность накапливаться подобно информации, эффекты «привыкания» и «последствия», и т.д. [24]. Столь же непонятен механизм воздействия излучений, мощность которых по современным представлениям на много порядков ниже необходимого для «запуска» биологических, химических и тем более ядерных процессов уровня [25].

В этих условиях представляется естественным поиск неизвестных видов дальностей, которые могли бы возбудить такие процессы и объяснить хотя бы часть упомянутой выше феноменологии [26]. Однако доказательство существования новых физических полей и связанный с этим пересмотр парадигмы является очень длительным процессом, что может надолго задержать практическое использование наблюдаемых явлений. Поэтому в настоящей статье мы предпримем попытку объяснить ряд свойств обсуждаемых дальностей, исходя из существующей парадигмы при минимальном объеме предлагаемых для этого корректив [27]. В частности, учитывая неприятие многими исследователями понятия эфира мы будем заменять его по возможности термином «поле излучений».

2. Поле излучений как носитель энергии

Следуя принятому в современной физике делению материи на вещество и поле будем рассматривать поле излучений как некую самостоятельную сущность, взаимодействующую с веществом и превращающуюся в него (и обратно) при определенных условиях. Тем самым предполагается принципиальное единство их материальной сущности и возможность взаимопревращения вещества и излучения. С позиций классической физики распространение в поле излучений света свидетельствует о наличии у него отличной от нуля плотности ρ_v и собственной (внутренней) энергии, мерой плотности которой E_v в механике служит модуль упругости, а в термодинамике – давление p_v (Дж/м³). Как известно из теории волн, квадрат скорости распространения колебаний в

любой среде v_B определяется отношением модуля упругости среды (в частности, ее давления p_B) к плотности этой среды ρ_B [28]:

$$v_B^2 = \partial p_B / \partial \rho_B. \quad (1)$$

Если не наделять эфир никакими дополнительными свойствами, то при $v_B = c$ выражение (1) можно записать в виде $dE_B = c^2 d\rho_B$, откуда после интегрирования непосредственно следует:

$$E_B = \rho_B c^2, \quad (\Delta \text{ж/м}^3) \quad (2)$$

Таким образом, величина удельной энергии поля излучений $\epsilon_B = c^2$ является вполне определенной и давно известной величиной. Связь энергии волны с ее амплитудой A_B и частотой колебаний ν также известна из классической теории волн [28]:

$$E_B = \rho_B A_B^2 \nu^2 / 2, \quad (\Delta \text{ж/м}^3). \quad (3)$$

Наличие у излучения собственной энергии и делает его той средой, которая способна переносить ее в пространстве «после того, как она покинула одно тело и не достигла другого» [29]. Представляет интерес показать, что перенос энергии в поле излучений подчиняется тем же закономерностям, что и в веществе. Для этого представим полное изменение энергии волны $E_B(\mathbf{r}, t)$ как функции пространственных координат (радиус-вектора \mathbf{r}) и времени t , как обычно, в виде суммы её локальной $(\partial E_B / \partial t)$ и пространственной $(\partial E_B / \partial \mathbf{r}) \mathbf{v}_B = (\mathbf{v}_B \nabla) E_B$ производной. Последнюю составляющую, обусловленную переносом волновой формы энергии в пространстве, можно представить в виде произведения потока энергоносителя \mathbf{J}_B и движущей (термодинамической) силы \mathbf{X}_B , как это принято в термодинамике необратимых процессов и энергодинамике [30]:

$$(\mathbf{v}_B \nabla) E_B = \rho_B A_B \nu \mathbf{v}_B \cdot \nabla (A_B \nu) = -\mathbf{J}_B \cdot \mathbf{X}_B. \quad (4)$$

Здесь $\mathbf{J}_B = \rho_B \psi_B \nu$ ($\Delta \text{ж/м}^3$) – величина, имеющая смысл спектральной плотности излучения; $\mathbf{X}_B = -\nabla \psi_B$ – движущая сила лучистого энергообмена, выражаемая, отрицательным градиентом величины, названной нами *амплитудно-частотным потенциалом волны* [31]:

$$\psi_B = A_B \nu. \quad (5)$$

Нахождение лучистого потока \mathbf{J}_B и движущей силы \mathbf{X}_B процесса переноса излучения позволяет записать закон лучистого переноса энергии в такой же форме, как и для процессов теплопроводности, электропроводности, диффузии, вязкого трения и т.п.:

$$\mathbf{J}_B = -L_B \cdot \mathbf{X}_B, \quad (6)$$

где L_B – некоторый коэффициент пропорциональности, подлежащий экспериментальному определению и

характеризующий проводимость среды. Он индивидуален для каждой моды излучения с частотой ν и в основном зависит от наличия в поле излучений поглощающих свет веществ (газов, пыли и т.п.). При наличии такого «сопротивления» процесс переноса лучистой энергии осуществляется в направлении уменьшения потенциала волны ψ_b , т.е. точно так же, как и в неоднородных скалярных полях температур, давлений, электрических, химических и любых других потенциалов. Экспериментальным подтверждением этого обстоятельства служит явление «красного смещения», объясняемое в настоящее время исключительно «разбеганием» галактик.

Принципиально важно, что скалярное поле излучений, понимаемое как совокупность параметров ψ_b в различных точках пространства, может переносить энергию без переноса самой колеблющейся среды, что позволяет рассматривать поле излучений как неподвижную в целом среду и избежать гипотез о характере его движения. Способность излучения переносить энергию принципиально отличает его от силовых полей, потенциальная энергия которых по определению принадлежит всей совокупности взаимодействующих масс, зарядов и токов, т.е. является «взаимной». Силовое поле, как и рельеф местности, остается неизменным, пока его источники не изменяют взаимную конфигурацию. Поэтому о переносе таким полем энергии от одного тела к другому в условиях неизменного положения этих источников не может быть и речи.

3. Взаимопревращение вещества и излучения

Согласно выражению (3), поле излучений представляет собой в общем случае пространственно неоднородный объект с неравномерным распределением в нем амплитуды $A_b(\mathbf{r}, t)$. Это приводит к возникновению градиента $(\partial E_b / \partial \mathbf{r})$ энергии волны $E_b = E_b(\mathbf{r})$ как функции пространственных координат. В соответствии с универсальным определением элементарной работы $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ в механике и энергодинамике как произведения силы \mathbf{F} на вызванное ею перемещение $d\mathbf{r}$ объекта ее приложения [30], наличие градиента энергии волны ∇E_b приводит к возникновению в нем поля сил \mathbf{F}_b в их обычном (ньютонском) понимании:

$$\mathbf{F}_b = -(\partial E_b / \partial \mathbf{r}). \quad (7)$$

Таким образом, любой участок волны между двумя ее узлами образует пару противоположно направленных сил и может рассматриваться как диполь. Величина этих сил возрастает по мере увеличения «крутизны» переднего и заднего фронта волны и потому

зависит не только от ее амплитуды, но и формы. «Противонаправленность» этих сил порождает эффект их «отталкивания» и приводят к тому, что излучение заполняет все предоставленное ему пространство. Отсюда же – и явление светового давления. Из всего этого следует, что взаимодействие излучения с веществом носит *силовой* характер, как и любой другой вид взаимодействия. Это принципиально отличает поле излучений от физического вакуума, взаимодействие которого с веществом носит, как принято считать, «обменный» характер, т.е. осуществляется путем испускания и поглощения элементарных частиц – носителей взаимодействия.

Силы, исходящие из поля излучений, отличаются частотой волны, и для независимых мод излучения также независимы. Поскольку число таких мод в поле излучений не ограничено, среди сил $\mathbf{F}_в$ всегда найдутся такие, которые колеблются в резонанс с каким –либо структурным элементом вещества. Это обуславливает избирательный характер взаимодействия поля излучений с веществом.

Принципиально важно также, что механическая работа, осуществляемая полем излучений, описывается выражением $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, которое служит количественной мерой процесса превращения энергии из одной формы в другую (например, из кинетической в потенциальную). Следовательно, энергообмен поля излучений с веществом неразрывно связан с превращением одних форм энергии в другие. Убедиться в этом несложно на основе закона сохранения энергии в этом процессе. Выражая энергию покоя тела E в виде суммы энергий E_i всех его i -х степеней свободы $E = \sum_i E_i$ [32] и приравнявая ее изменение к величине излученной энергии $E_в$ (2), на основании закона сохранения энергии расширенной системы («вещество + излучение») найдем:

$$dE + dE = \sum_i dE_i + dE_в = 0. \quad (8)$$

Согласно (8), по мере превращения вещества в излучение все присущие веществу степени свободы (механические, термические, химические, электромагнитные и т.п.) вырождаются, уступая место волновой форме движения. Таков, например, процесс аннигиляции электрона и позитрона. Обратный этому процесс А. Эйнштейн назвал «конденсацией» эфира [33]. Суть его как процесса становится более наглядной, если придерживаться взглядов основоположника волновой механики Э. Шрёдингера: «То, что мы в настоящее время считаем частицами, есть на самом деле волны» [34]. Эта концепция предполагает образование из бегущих волн некоторых волновых

структур, например, замкнутых (кольцеобразных) бегущих волн с центром, неподвижным относительно центра массы или инерции ядра атома и эквивалентных по своим свойствам структурным элементам вещества (электронам, протонам и нейтронам). Простейшие из таких структур легко себе представить, соединив начала и концы волновых пакетов, отображающих фотоны. Такая структура напоминает ожерелье «змейка» с различной амплитудой A_B и шагом (длиной волны λ). В более сложном случае волн с изменяющейся ориентацией плоскости поляризации (наподобие витых итальянских макарон «фузилли»), образующиеся из них структуры имеют различное направление и шаг ее «закрутки». (Недавно группа итальянских и шведских экспериментаторов сконструировали передающую антенну, которая излучает «скрученную» радиоволну, и передали по ней на одной и той же несущей частоте два разных сигнала от двух независимых передатчиков [35].) В частности, при углах «закрутки» в 180° , такая структура подобна ленте Мёбиуса. В еще более сложном случае спиральной поляризованной волны образовавшаяся структура напоминает тороид. Таким образом, процесс конденсации допускает большое разнообразие структур и волновых моделей элементарных частиц.

Однако и без использования модельных представлений ясно, что излучение взаимодействует с веществом не потому, что оба они обладают, например, электрической и магнитной степенями свободы, а потому, что энергия носителей заряда и тока в веществе превращается в энергию колебаний поля излучений. Это допускает существование в поле излучений волн неэлектромагнитной природы. Экспериментально это подтверждается отсутствием у фотонов электрических и магнитных свойств. С этих позиций электромагнитное излучение – это просто часть диапазона колебаний поля излучений, соответствующая частотам колебаний частиц, обладающих зарядом. Это подтверждается многочисленными экспериментами с так называемыми «высокопроникающими» излучениями, которые порождаются электронной аппаратурой, однако экранируются не радиотехническими экранами, а, например, двойными полимерными пленками, не представляющими никаких препятствий для электромагнитных волн. Такие излучения в настоящее время вполне обоснованно относят к неэлектромагнитным. Характерно, что именно к ним отнес первоначально В. Рентген и открытые им лучи. Совершенно иные

средства изоляции требуются для видимых и тепловых излучений. Таким образом, не физическая природа излучений (которая, как мы видим, едина), а именно способ изоляции от излучений разной частоты должна служить (и действительно служит) основанием для различения оптических, тепловых, радиоволновых и т.п. излучений.

4. Перенос излучением индивидуальных свойств веществ

Известно, что падающее на тело излучение частично отражается его поверхностными слоями, частично поглощается им, и частично проходит сквозь тело, не взаимодействуя с ним. Следовательно, в стационарном состоянии вещество находится в динамическом равновесии с полем излучения, т.е. постоянно переизлучает поглощенное его поверхностными и глубинными слоями излучение. Понимание специфики этого процесса существенно облегчается, если отказаться от существующего представления об излучении как следствии «перескока» электрона с одной орбиты на нижележащую, и рассматривать этот процесс как следствие энергообмена вещества с излучением. Известно, что энергия атома остается неизменной, если движение электронов в нем происходит только под действием внутренних (центральных) сил, исходящих из ядра атома и удерживающих их на орбите [36]. Следовательно, излучение веществом энергии возникает только в том случае, когда на его атомы действуют сторонние (нецентральные) силы \mathbf{F} , исходящие от окружающей его среды. Это требует рассмотрения в качестве объекта исследования не одиночного атома, а «расширенной» системы, включающей в себя и вещество, и излучение.

При таком подходе становится ясным, что если в какой-либо момент времени исходящая из поля излучений сила \mathbf{F} «сонаправлена» со скоростью \mathbf{v} электрона или какой-либо другой структурной составляющей вещества (т.е. $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} > 0$), то возникает его ускорение, которое заканчивается, когда $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0$. Если же $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} < 0$, электроны испытывают кратковременное торможение, длительность которого определяется отрицательным полупериодом взаимодействующей с электроном волны [37]. При этом возникает возмущение поля излучений, которое распространяется в нем в виде волны, модулированной возмущающим сигналом. Такие возмущения следуют друг за другом через промежуток времени между состояниями атомов вещества, при которых $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0$. Ввиду того, что процесс торможения или ускорения электронов кратковременен, сопровождающий его процесс излучения и

поглощения атомами энергии волн также приобретает дискретный характер, что вовсе не противоречит классической механике.

Принципиально важно, что в таком случае прямая и обратная волна будут отличаться по некоторым своим характеристикам друг от друга, поскольку последняя в отличие от первой окажется модулированной колебаниями участвующих во взаимодействии структурных элементов атома. Действительно, согласно (6), лучистый энергообмен между полем излучения и телом на любой частоте ν прекращается при обращении движущей силы этого процесса X_{ν} в нуль, т.е. при равенстве потенциала прямой ψ_{ν}' и обратной ψ_{ν}'' волны соответствующей частоты:

$$\psi_{\nu}' = \psi_{\nu}'' \quad (9)$$

Такое равновесие носит динамический характер и нарушается всякий раз, когда изменяется амплитуда, частота, фаза, плоскость поляризации, шаг «закрутки» и другие параметры волны, соответствующей данному структурному элементу вещества. Это может произойти на любой из гармоник. В таком случае и возникает модуляция несущей волны. А поскольку поле излучений колеблется в неограниченном диапазоне частот, любой структурный элемент вещества оставит в поле излучений свой след. Так в поле излучений, окружающем вещество, формируется индивидуальный «волновой (спектральный) портрет» вещества с присущими его элементам частотами, амплитудами, фазами и поляризацией. Перенос этого «волнового (спектрального) портрета» и составляет суть так называемого «энергоинформационного обмена».

6. Специфика энергоинформационного переноса

Попытаемся теперь объяснить некоторые из свойств «высокопроникающих» излучений, отмеченных в самом начале статьи. Прежде всего, это *сверхсветовая скорость распространения излучений*, обнаруженная в ряде экспериментов. Одним из наиболее надежных свидетельств их существования являются астрономические наблюдения Н.А.Козырева [38], повторенные затем группой сотрудников РАН [39]. В них было обнаружено неэлектромагнитное излучение звезды Орион, проходящее через закрытый металлической шторкой затвор фотоаппарата телескопа, которое фиксировало положение этой звезды, предшествующие наблюдаемому.

Этот феномен можно объяснить, если признать, что поле излучений относится к тому типу сред, которые на одних частотах

являются хорошими проводниками сдвиговых колебаний, а на более высоких частотах – и продольных колебаний. Для таких сред характерно значительное превышение продольной упругости $G_{пр}$ над поперечной $G_{пш}$, вследствие чего скорость распространения продольных колебаний в них $v_{пр} = (G_{пр}/\rho)^{1/2}$ намного выше поперечной $v_{пш} = (G_{пш}/\rho)^{1/2}$, равной скорости света. Существование продольных ЭМ волн вытекает и из уравнений Максвелла, если исключить замену в них полных производных по времени от векторов электрической и магнитной индукции $a\mathbf{D}/dt$ и $a\mathbf{B}/dt$ на частные $\partial\mathbf{D}/\partial t$ и $\partial\mathbf{B}/\partial t$ [40, 41].

Другое отличительное свойство энергоинформационного обмена – его адресный характер [43]. Он обусловлен тем, что в резонансном взаимодействии тел или частиц на расстоянии участвуют только немногие из них, объединенные одной и той же волной. Это обуславливает избирательный характер такого энергообмена, который кардинальным образом ограничивает круг объектов, участвующих в нем. При этом модуляция луча, происшедшая в каком-либо элементе пространства, не «расползается» подобно нерезонансному (изотропному) излучению огромного множества частиц.

Следствием избирательного (адресного) характера энергоинформационного переноса является его необычайно дальное действие, не сопоставимое с изотропным излучением. Если плотность изотропного излучения падает пропорционально квадрату расстояния, то для излучения, передаваемого по резонансной волне, оно ослабевает только в результате диссипации. Однако в отсутствие светорассеяния и поглощения такое ослабление не наблюдается [44]. Это позволяет передавать по лучу или по системе телекоммуникационных связей «спектральный (волновой) портрет» вещества на неограниченные расстояния.

Еще одним свойством воздействий, осуществляемых обсуждаемым излучением, является их «накопительный» характер. Такой их характер обусловлен тем, что причиной изменений состояния объекта их воздействия является отмеченная выше разница волновых свойств прямого и обратного излучения. В результате остаточные изменения оказываются зависящими от количества лучистой энергии, полученной телом, которое в соответствии с законами (6) пропорционально лучистому потоку J_v и времени «экспозиции». Естественно, что изменения состояния, обусловленные избирательным энергообменом, накапливаются с течением времени, а их действие «запаздывает», т.е. обнаруживается

спустя некоторое (иногда очень значительное) время. Эффект накопления и позволяет «сверхслабому» излучению «запускать» процессы, обычная инициация которых требует значительно больших мощностей. Этим же явлением объясняется и эффект «последствия» – изменение состояния после прекращения воздействия. Поскольку же приближение вещества к состоянию динамического равновесия с источником носит экспоненциальный характер, каждое последующее воздействие той же силы и длительности вызывает все меньшие изменения состояния и в непосредственной близости к равновесию прекращается вовсе. Это известно специалистам как «привыкание». Как и эффект «последствия», он серьезно затрудняет проведение экспериментов, поскольку остаточные изменения в тестируемом материале и окружающих его телах не позволяют вернуться в точности к исходному состоянию для проведения последующих измерений.

Особого объяснения требует вопрос о длительности процесса создания, переноса и воспроизведения «волнового портрета» того или иного вещества. Этот процесс подчиняется тем же законам переноса (6), согласно которым «время экспозиции» определяется величиной движущей силы этого процесса X_B и свойствами проводимости среды L_B . Первая зависит от разности или градиента амплитуд колебаний двух сред, участвующих в энергообмене на резонансной частоте, а вторые – от поглощающих свойств разделяющей их среды. Если в этой среде отсутствует светопоглощение и светорассеяние, поток излучения J_B может быть вполне ощутимым даже при исчезающе малой величине силы X_B .

Характерно, что упомянутый «волновой портрет» может сохраняться в поле излучений длительное время в отсутствие интерференции волн, исходящих от других источников. Сохранению его способствует структурная устойчивость волн, модулирующих обратную волну. Убедиться в этом несложно, введя коэффициент формы волны $k_f = A_B/\lambda$ как отношение ее амплитуды A_B к длине бегущей волны $\lambda = c/\nu$. В таком случае энергию волны (3) можно выразить соотношением:

$$E_B = \rho_B k_f^2 c^2 / 2 \quad (9)$$

Согласно этому выражению сохранению энергии волны соответствует постоянство коэффициента ее формы k_f . Таким образом, благодаря отсутствию диссипации энергии в пространстве, свободном от вещества, волновой портрет вещества может сохраняться неограниченное время [45].

Особый интерес представляет процесс переноса волнового портрета вещества на какой-либо промежуточный носитель. Этот процесс создания «волновых (спектральных) копий» вещества или переноса волновой копии с одного носителя на другой подчиняется тем же законам (6) что и перенос излучения в пространстве. В этом случае время экспозиции определяется имеющейся разностью потенциалов волны ψ_v' и ψ_v'' этих носителей на соответствующих частотах, а также свойствами проводимости разделяющей их среды, включая зону контакта носителей, т.е. теми же факторами, как и в процессах теплопроводности, электропроводности, диффузии и т.п. [46]. Отсюда следует и разнообразие способов сокращения длительности «экспозиции» при создании такой копии.

Не представляет сложности и объяснение сверхвысокой проницаемости обсуждаемых излучений. Как известно, с увеличением этой частоты поглощательная способность вещества падает, и уже для волн рентгеновского диапазона оказывается ограниченной. Поэтому для сверхвысоких частот эффект высокой проницаемости не является аномальным.

Нередко приходится встречать высказывания о том, что аномальные свойства обсуждаемых излучений обусловлены их сверхслабым, чисто информационным (неэнергетическим) характером. Однако информация, о которой идет речь, отражает специфику строения вещества, т.е. является (по Бриллюэну) «структурной». Перенос такой информации связан с изменением энтропии системы как экстенсивной меры носителя заключенной в веществе хаотической энергии и потому неотделим от энергообмена [47].

В заключение следует отметить, что данное здесь объяснение аномальных свойств излучений на основе единой теории всех взаимодействий дает прочную методологическую основу для совершенствования технологии направленного дистанционного воздействия на биосферу с целью повышения ее продуктивности [48].

Литература

1. Коротаев С.М. Гелиогеофизические эффекты нелокальности – тени будущего в настоящем // Квантовая Магия, том 1, вып. 2, <http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL122004/p2219.html>
2. Шноль С.Э., Панчелюга В.А. Космофизические эффекты в временных рядах GCP-сети, <http://aeroglyph.ru/vlad/2ph/pub/shnoll/5.pdf>

3. Уруцкоев Л.И., Ликсонов В.И., Циноев В.Г. Экспериментальное обнаружение странного звучения и трансмутация химических элементов // Прикладная физика, № 4, 2000.
4. Балакирев В.Ф., Крымский В.В. Низкотемпературная трансмутация химических элементов с выделением энергии при электромагнитных воздействиях // Изв. Челяб. НЦ., Вып. 4 (21), 2003, <http://www.skif.biz/download/pub/4/0/sintez.pdf>
5. Benford M. S. Probable Axion Detection via Consistent Radiographic Findings after Exposure to a Shpilman Axion Generator // Journal of Theoretics Vol. 4, <http://www.pmicro.kz/~ufl/ALMANACH/2n02/BenfordAxionR.htm>
6. Майборода В.П., Акимов А.Е., Тарасенко В.Я. и др. Структура и свойства меди, унаследованные из расплава после воздействия на него торсионным излучением. // Прикладная физика. - 1995. - N 2. - С.73-76.
7. Панов В.Ф., Курапов С.А. Полевое глубинное воздействие на расплавы металла. // Сборник трудов МИС-РТ., 2005 г. N 35.- С.3 (см. также <http://ikar.udm.ru/sb35-3.htm>).
8. Каравайкин А.В. Обнаруженные эффекты интенсивного неэлектромагнитного воздействия на случайный процесс радиоактивного распада. // Торсионные поля и информационные взаимодействия (матер. IV-й Междун. конф., Москва, 2014. ,с.198–208).
9. Краснобрыжев В.Г. Спинорное управление теплоемкостью воды в теплоэнергетике. // Матер. 1-й Междунар. науч.-практ. конф. «Горс. поля и информац. взаимодействия». Сочи, 2009, с.500-505.
10. Самохвалов В.Н. Исследование действия квадрупольного излучения вращающихся масс на твердые тела. // Матер. 2-й Междунар. Науч.-практ. конф. «Горс. поля и информац. взаимодействия». Тамбов, 2010, с.113-115, <http://www.second-physics.ru/node/28>
11. Мельник И.А. Дистанционное воздействие вращающихся объектов на полупроводниковый детектор гамма излучения. // Новая энергетика, 1(20), 2005.
12. Гольдфельд М. Биолокация частотных характеристик объекта./ <http://vb.futuriaraeel.org/>
13. Эткин В.А. О психофизических силах. // Доклады независимых авторов, 2010. – Вып.14. С.1-15, <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9206.html>.

14. Дубров А. П. Геопатия и биолокация. М., 1992.- 70 с
15. Гринштейн М., Шрайбман М. К вопросу о потенцировании гомеопатических препаратов. // М.: Имедис, 2005. Т.2.- С.240-242.
16. Гринштейн М., Эткин В.А. О переносе спектральных копий по линиям связи, http://samlib.ru/e/etkin_w, 09/01/2015.
17. Хачумова К.Г., Суринов Б.П., Воейков В.А., Германов Е.П., Федоренко А.А. Технологии, которые делают вызов современному мышлению: передача свойств лекарственных препаратов по линиям связи. //ЖФНН, (2(5)):108–117, 2014
18. Кернбах С., Каравайкин А. Использование глобальных телекоммуникационных сетей для передачи неэлектромагнитного воздействия. //ЖФНН, 2015, т. 3, № 8.
19. Луничев Н.А. Электропунктурная диагностика, гомеотерапия и феномен дальнего действия. - М., 1990.
20. Дзян Каньжень Ю.В. Способ изменения наследственных признаков биологического объекта и устройство для направленной передачи биологической информации. // Патент N 1828665 от 30.12.1981. <http://www.metodolog.ru/01153/01153.html>
21. Суринов Б.П., Хачумова К.Г., Германов Е.П. Модификация биологической активности воды на основе энергоинформационных технологий: эксперименты с иммуномодулирующими средствами. // ЖФНН, 2013. Вып. 4 [11(3)]/ С/77-79.
22. Емельянова В.О., Кривоконь В.И., Титов И.Б. Биокоррекция. Модели, приборы, системы. Ставрополь, 1997.
23. Нефедов Е.И. и др. Взаимодействие физических полей с живым веществом.- Тула: ТГУ, 1995.
24. Жигалов В.А. Взгляд на характерную торсионную феноменологию. Проект «Вторая физика». <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/> 28.07.2009
25. Бинги В.Н., Савин А.В. Физические проблемы действия слабых магнитных полей на биологические системы // УФН, 2003, т.173, http://data.ufn.ru//ufn03/ufn03_3/Russian/r033b.pdf.
26. Акимов А.Е. Эвристическое обсуждение проблемы поиска новых дальних действий. EGS-концепции // Сознание и физический мир: Сб. стат. - М.: Яхтсмен, 1995. - Вып.1. - С.36-84.
27. Эткин В.А. О единой природе всех взаимодействий, <http://www.sciteclibrary.ru/catalog/pages/13945.html>, 17.07.2014.

28. Крауфорд Ф. Берклеевский курс физики. Т.3: Волны. М.: Мир, 1965. 529 с.
29. Максвелл Дж.К. Избранные сочинения по теории электромагнитного поля: Пер. с англ.- М.: Гостехтеориздат, 1952.
30. Эткин В.А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии) - СПб.; "Наука", 2008.- 409 с. <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/14845.html>
31. Эткин В.А. О потенциале и движущей силе лучистого энергообмена. // Вестник Дома ученых Хайфы, 2010.-Т.ХХ. - С.2-6., <http://yablor.ru/blogs/rossiya-esli-zavtra-voyna/534064>
32. Эткин В.А. Парциальные энергии и принцип ее аддитивности. <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/13997.html>. 02.10.2014.
33. Эйнштейн А. Об эфире. //Собрание научных трудов. М.: Наука. 1966. Т. 2. С. 160.
34. Шредингер Э. Новые пути в физике. – М.: Наука, 1971. – 428 с.
35. Tamburini F., Mari E., Thidé Bo at al Encoding many channels on the same frequency through radio vorticity: first experimental test. //New Journal of Physics. – 14. – 033001.
36. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Теоретическая физика. Механика. Т.1 – Механика. –М.,1973.
37. Эткин В.А. Переосмысление закона излучения Планка. <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/14821.html> 15.04.2015.
38. Козырев Н.А. Избранные труды. - Л.: ЛГУ, 1991. С. 385-400)
39. Лаврентьев М.М., Еганова И.А. и др. О дистанционном воздействии звезд на резистор. // ДАН СССР, 1990, Т. 314, Вып. 2, С. 352.
40. Эткин В.А. Энергодинамический вывод уравнений Максвелла. //Доклады независимых авторов, 2013. – Вып. 23.- С. 165-168, <http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12282.html>
41. Эткин В.А.Продольные волны как следствие уравнений Максвелла, <http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/13093.html>.
43. Эткин В.А. Об избирательном взаимодействии / Вестник Дома Ученых Хайфы, 2012 - Т. 29. С. 2-8, <http://bourabai.kz/articles/mass.htm>.
44. Эткин В.А. О носителе энергоинформационных излучений, <http://new-idea.kulichki.net/index.php?mode=new>, 10.11.2014.

45. Эткин В.А. К волновой теории взаимодействия, http://samlib.ru/e/etkin_w_a/kvolnovoyteoriivzaimodeistvija.shtml, 14.12.2011.
46. Эткин В.А. О технологии создания и переноса энергоинформационных копий лечебных препаратов, http://samlib.ru/editors/e/etkin_w/shtml, 16.11.2014.
47. Эткин В.А. Об энергоинформационном обмене, http://samlib.ru/editors/e/etkin_w/, 08.12.2005.
48. Эткин В.А. О единой природе всех взаимодействий, <http://www.sciteclibrary.ru/catalog/pages/13945.html>, 17.07.2014.

Авторы

Ви́льшанский Александр Наумович,

Израиль

avilshansky@gmail.com

Родился 5 мая 1939 года в Москве. По образованию - радио-инженер, закончил МЭИ в 1962 г. Кандидат технических наук, Ph.D. Автор 18 изобретений и 12 научных работ. Помимо электроники и связи, его интересы включают такие области, как физиология растений, политэкономия, психология, медицина, теология, и иногда - литература.

Гринштейн Марк Михайлович, *Израиль.*

biomagen@gmail.com

К.т.н., академик международной академии биоэнерготехнологий, академик Европейской академии естественных наук.

Автор концепции «информационно-волновая медицина», не имеющая аналогов в мировой практике. Комплекс созданных технологий обеспечивает дистанционную диагностику и лечение любых заболеваний. Имеется несколько десятков отзывов с благодарностью от людей, излеченных от тяжёлых недугов.

Неплюй Владимир Иванович, *Украина.*

nepluy@mail.ru

Родился в 1939 году. В 1961 году закончил физико-технический факультет Днепро-петровского Государственного Университета по специальности инженер-физик (специалист по системам автоматического регулирования). В 1961-1999 г.г. работал в разных отраслях народного хозяйства СССР. В 2000-2012 г.г. разрабатывал теорию, публикуемую в статьях журнала ДНА.

Кагановский Леонид Овсеевич, Израиль

kaganovskileonid@gmail.com

Работал в Государственном научно – исследовательском и проектно институте “УКРНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ”, г. Киев, где занимался разработкой и проектированием новых конструктивных решений строительных металлоконструкций,

в том числе уникальных и широко известных, как “Киевская телевизионная башня высотой 380 метров” и “Поворотная линия 1000Х40 метров радиотелескопа ДКР–1000” Пуцзинской радиоастрономической обсерватории. Мною также разработаны “Автоматическое монтажное соединение конструкций”, ряд крупногабаритных космических конструкций, новые структурные покрытия и башни. Я имею 30 авторских свидетельств СССР и 16 патентов Украины на изобретения, а также нагрудные значки “Изобретатель СССР”, “Отличный изобретатель” и “Лучший изобретатель Минмонтажспецстроя СССР”. В научно – производственном журнале “Промышленное строительство и инженерные сооружения” опубликованы 10 моих статей. На сайте международной научно технической интернет – конференции, которая проходила в Киеве в 2013 году, опубликованы 4 мои статьи. Я участвовал и делал доклады на 3 международных конференциях по строительным металлоконструкциям.

Коган Александр Р., Израиль.

alexkgn@inbox.ru

Магистр. Автор около 60 публикаций в научных изданиях и на сайтах, в том числе 15 изобретений.

Направленность работ:

1. Фундаменты – создание системы отбора технических решений (на основе критериев эффективности и перспективности); выявление тенденций развития различных видов фундаментов (на основе обзора патентной литературы, 6 стран, 20 лет); разработка, исследования, внедрение новых экономических конструкций, преимущественно для слабых и просадочных грунтов.
 2. Терминология - системный подход к определениям терминов (термин «Здоровье», термин «Информация»).
-

Петров Владимир Михайлович, Россия.

vladmpetrov@yandex.ru

Родился в Москве в 1937 г., окончил Московский энергетический институт. Работал в научно-исследовательских институтах, главным образом связанных с физикой твердого тела (с 1968 г. – кандидат физико-математических наук). В 1973-77 гг. – в Центральном экономико-математическом институте, в 1978-2013 гг. – в Государственном институте искусствознания (с 1993 г. – доктор философских наук). В 2002-2012 гг. – профессор Государственного университета управления.

В настоящее время – свободный исследователь. Почетный профессор Пермской гос. академии искусств и культуры, Краснодарского гос. университета культуры и искусства, Азербайджанского института архитектуры и искусств, адъюнкт-профессор Университета Калифорнии (Санта-Круз), действительный член нескольких международных академий.

Опубликовал более 800 научных работ (на 14 языках) – включая 15 монографий и учебников – по проблемам физики, социологии, психологии, философии, лингвистики, эстетики, этики, etc. Основные монографии:

Golitsyn G.A., & Petrov, V.M. Information and creation: Integrating the 'two cultures.' Basel; Boston; Berlin: Birkhauser Verlag 1995;

Петров В.М. Социальная и культурная динамика: Методология прогнозирования (информационный подход) М.: Либроком, 2013.

Участвовал в более чем 120 научных конференциях, читал лекции в Австрии, Болгарии, Венгрии, Италии, США и Финляндии. Член редколлегий нескольких изданий, посвященных интеграции естественных и гуманитарных наук. В течение 20 лет был Вице-Президентом Международной ассоциации эмпирической эстетики. Основные научные интересы: математические методы в гуманитарных науках, системно-информационный подход.

Участник диссидентского движения – как автор и редактор 5 «самиздатовских» журналов. Совместно с художником Виталием Грибковым и прозаиком Львом Меламидом – основал новое направление искусства – Конструктивный Концептуализм. Опубликовал книгу переводов из английской, французской и итальянской поэзии («Калейдоскоп», М., 2000) и сборник оригинальной поэзии («Обратимость времени», М. 2000).

Смирнов Андрей Николаевич, *Россия.*

andreysxxxx@gmail.com

<http://andsmi.blogspot.ru/>

Закончил физический факультет Новосибирского государственного университета. Магистр физики. Учился в аспирантуре института ядерной физики, Новосибирск. Работаю программистом, в свободное время пытаюсь понять фундаментальные основы Вселенной.

Хмельник Соломон Ицкович, *Израиль.*

solik@netvision.net.il

К.т.н., научные интересы – электротехника, электроэнергетика, вычислительная техника, математика. Имеет около 300 изобретений СССР, патентов, статей, книг. Среди них – работы по теории и моделированию математических процессоров для операций с различными математическими объектами; по новым методам расчета электромеханических и электродинамических систем; по управлению в энергетике; по альтернативной энергетике.

Эткин Валерий Абрамович, *Израиль.*

etkin.v@mail.ru

Д.т.н., профессор, действительный член Европейской академии естественных наук (ЕАЕН, Ганновер, 2008), Международной академии биоэнергетических технологий (Киев, 2003) и Международной академии Творчества (Москва, 1995). Автор 10 книг и более 300 научных статей. Директор «Института интегративных исследований» (Израиль), руководитель ассоциации биоэнергетологов «Энергоинформатика» (Израиль) и научно-технической секции «Дома ученых» (Хайфа).
